

澳門基金會
FUNDAÇÃO MACAU

澳門城市大學
Universidade da Cidade de Macau
City University of Macau

澳門與橫琴間生產要素流動性的障礙與空間規劃助力研究

研究報告

項目負責人

黎斌

項目起止時間

2025年1月1日至2026年6月30日

目錄

圖目錄.....	5
表目錄.....	6
摘要.....	7
ABSTRACT.....	8
第一章 緒論.....	10
1.1 研究背景與意義.....	10
1.2 研究目的與核心問題.....	11
1.3 研究創新點.....	11
第二章 理論基礎與分析框架.....	13
2.1 生產要素的演進.....	13
2.1.1 生產要素的概念演進與類型劃分.....	13
2.1.2 生產要素的概念解釋.....	14
2.2 生產要素的跨境流動機制.....	14
2.2.1 勞動力.....	15
2.2.1.1 勞動力要素跨境流動的動力.....	15
2.2.1.2 勞動力要素跨境流動的障礙.....	16
2.2.1.3 勞動力要素跨境流動的影響.....	17
2.2.1.4 小結.....	17
2.2.2 資本.....	18
2.2.2.1 資本要素跨境流動的動力.....	18
2.2.2.2 資本要素跨境流動的障礙.....	18
2.2.2.3 資本要素跨境流動的影響.....	18
2.2.2.4 小結.....	19
2.2.3 土地與自然資源.....	19
2.2.3.1 土地與自然資源要素跨境流動的動力.....	19
2.2.3.2 土地與自然資源要素跨境流動的障礙.....	20
2.2.3.3 土地與自然資源要素跨境流動的影響.....	21
2.2.3.4 小結.....	21
2.2.4 知識.....	22
2.2.4.1 知識要素跨境流動的動力.....	22
2.2.4.2 知識要素跨境流動的障礙.....	22
2.2.4.3 知識要素跨境流動的影響.....	23
2.2.4.4 小結.....	23
2.2.5 技術.....	24
2.2.5.1 技術要素跨境流動的動力.....	24
2.2.5.2 技術要素跨境流動的障礙.....	24
2.2.5.3 技術要素跨境流動的影響.....	24
2.2.5.4 小結.....	25
2.2.6 管理.....	25
2.2.6.1 管理要素跨境流動的動力.....	25
2.2.6.2 管理要素跨境流動的障礙.....	26

2.2.6.3 管理要素跨境流通的影響.....	26
2.2.6.4 小結.....	27
2.2.7 資料資訊.....	27
2.2.7.1 資訊要素跨境流通的動力.....	27
2.2.7.2 資訊要素跨境流通的障礙.....	28
2.2.7.3 資訊要素跨境流通的影響.....	28
2.2.7.4 小結.....	29
2.2.8 小節.....	29
2.3 要素流動的驅動與阻滯機制.....	32
2.4 正式與非正式流通的二元格局.....	33
2.5 依附性、路徑依賴與城市政體理論.....	34
2.6 決策模式視角的跨境規劃協調.....	36
2.7 分析框架整合：三層分析結構.....	38
第三章 琴澳間生產要素跨境流動的現狀特徵.....	39
3.1 勞動力.....	39
3.1.1 現狀.....	39
3.1.2 制度與政策設計.....	39
3.1.3 政體邏輯.....	40
3.2 資本.....	41
3.2.1 資本現狀.....	41
3.2.2 制度與政策設計.....	42
3.2.3 政策邏輯.....	43
3.3 土地與自然資源.....	44
3.3.1 現狀.....	44
3.3.2 制度與政策設計.....	44
3.3.3 政策邏輯.....	45
3.4 知識與技術.....	46
3.4.1 現狀.....	46
3.4.2 制度與政策設計.....	47
3.4.3 政策邏輯.....	48
3.5 管理.....	48
3.5.1 現狀.....	48
3.5.2 制度與政策設計.....	49
3.5.3 政策邏輯.....	49
3.6 資料與資訊.....	50
3.6.1 現狀.....	50
3.6.2 制度與政策設計.....	51
3.6.3 政策邏輯.....	51
3.7 琴澳跨境生產要素格局小結.....	53
第四章 琴澳生產要素跨境流動的障礙解析.....	55
4.1 空間障礙：尺度斷裂與連通性不足.....	55
4.2 制度障礙：具體壁壘與機制缺位.....	58
4.3 心理與社會障礙：理性回應、文化距離與政體慣性.....	60
4.4 三類障礙的耦合機制與差異化作用.....	61

第五章 空間規劃助力：突破要素流動障礙的實施路徑.....	64
5.1 空間設計層面：打通空間障礙的實施路徑.....	64
5.1.1 修補既有空間不足：由“能夠進入”轉向“適於日常使用”.....	64
5.1.2 在新增空間中植入趨同設計邏輯：將政策表述轉化為空間指標.....	65
5.1.3 空間設計的雙重意義：物質修補與關係重塑.....	65
5.1.4 空間設計的能力邊界：必要條件而非充分條件.....	66
5.2 公共政策層面：消除制度障礙的協調路徑.....	66
5.2.1 針對具體壁壘的漸進式專項協調.....	66
5.2.2 針對機制缺位的制度性重建.....	67
5.2.3 正視維持型政體的執行能力邊界.....	67
5.2.4 以具體專案和空間場景為載體的漸進式制度創新.....	68
5.2.5 公共政策的能力邊界：協調機制不能替代發展動力.....	68
5.3 公眾參與層面：削弱心理障礙的社會路徑.....	69
5.3.1 以具體專案為基礎的持續性對話.....	69
5.3.2 參與形式的轉變：由回應式程式走向能動性協作.....	70
5.3.3 公眾參與對心理障礙的實際作用.....	70
5.3.4 公眾參與的能力邊界：催化層而非基礎層.....	71
5.4 三個層面的條件關係.....	71
第六章 結論與展望.....	73
6.1 核心發現.....	73
6.2 理論貢獻.....	74
6.3 政策建議.....	74
6.4 研究局限與未來方向.....	76
參考文獻.....	77

圖目錄

圖 1 橫琴澳門公交 300 米半徑可達性比較	56
圖 2 公共空間尺度比較.....	56
圖 3 橫琴、澳門、珠海香洲的餐飲、購物設施核密度分析	58

表目錄

表 1 生產要素的類型	15
表 2 生產要素跨境流通的動力、障礙與影響比較	30
表 3 各類生產要素跨境流通的總體比較	32
表 4 琴澳間生產要素跨境流動對比	52
表 5 琴澳間生產要素跨境流動能力評估	53

摘要

澳門與橫琴合作是“一國兩制”框架下區域協同發展的特殊實踐。隨著橫琴粵澳深度合作區建設、封關運行及國土空間總體規劃推進，橫琴逐漸由毗鄰澳門的新區轉向服務澳門經濟適度多元發展的重要平臺。然而，制度安排深化並未必然帶來生產要素充分流動，琴澳之間仍存在政策推進較快、實際融合有限的矛盾。因此，理解琴澳要素跨境流動狀態、識別主要障礙，並討論空間規劃的助力作用，成為分析琴澳合作深化的重要問題。

生產要素概念隨經濟形態和資源配置方式變化而擴展，由土地、勞動、資本等有形要素，逐步延伸至知識、技術、管理、資料等無形要素。基於理論演進與政策分類，本文將生產要素劃分為勞動、資本、土地、知識、技術、管理和資料七類，並將其應用於琴澳合作研究，考察七類要素在澳門與橫琴之間的跨境流動格局、作用機制與空間規劃介入路徑。

研究認為，琴澳要素流動並非單純受邊界阻隔或制度未打通制約，而是受到自然動力、制度介面、空間承載、治理邏輯和社會認知等多重因素影響。不同要素的流動動力存在差異：土地與自然資源具有結構性外溢壓力但受制度管控較強，資本具備較高跨境配置能力但更遵循市場邏輯；勞動力、知識與技術、管理、資料等要素雖已進入合作議程，卻仍主要依賴政策推動、平臺建設和規則銜接，尚未形成穩定的內生流動機制。其根本原因在於澳門來源端的要素外溢能力與橫琴目的地的承接價值尚未同步成熟。

研究指出，琴澳要素流動面臨空間、制度和心理社會三重障礙。空間障礙表現為橫琴新區式、大尺度空間與澳門高密度、短半徑生活方式之間的尺度斷裂；制度障礙涉及社保、稅制、職業資格等規則壁壘，以及規劃協調機制不足；心理社會障礙則是空間不匹配、制度不確定和長期治理慣性在個體認知中的沉澱。三類障礙相互耦合，共同削弱要素流動意願與融合效率。

在此基礎上，本文提出空間規劃助力琴澳要素流動的三層路徑：空間設計應改善可達性、連通性和尺度適配性，推動橫琴由新區尺度轉向日常生活尺度；公共政策應通過專項協調、常態化平臺和場景化制度試驗降低規則摩擦；公眾參與則應由回應式諮詢轉向能動性協作，通過持續對話削弱認知隔閡。綜上，琴澳要素流動的關鍵不只是打通障礙，更在於澳門是否具備持續輸出能力、橫琴是否形成有效承接價值。空間規劃能夠降低流動成本、改善制度體驗並促進社會認同，但不能替代產業培育和結構轉型。

關鍵字：橫琴-澳門跨境合作；生產要素跨境流動；跨境制度協調；空間規劃；區域協同發展；澳門特別行政區；橫琴粵澳深度合作區

ABSTRACT

Cooperation between Macao and Hengqin represents a distinctive practice of regional coordinated development under the framework of “One Country, Two Systems.” With the development of the Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin, the implementation of customs closure operations, and the advancement of territorial spatial planning, Hengqin has gradually shifted from a new area adjacent to Macao into an important platform for supporting Macao’s appropriate economic diversification. However, the deepening of institutional arrangements has not necessarily resulted in the sufficient mobility of production factors. A practical tension remains between rapid policy advancement and limited substantive integration in Hengqin-Macao cooperation. Therefore, understanding the state of cross-border factor mobility between Macao and Hengqin, identifying its major constraints, and examining the supporting role of spatial planning are important issues for analysing the further deepening of Hengqin-Macao cooperation.

The concept of production factors has expanded alongside changes in economic forms and modes of resource allocation. It has evolved from tangible factors such as land, labour, and capital to intangible factors including knowledge, technology, management, and data. Drawing on theoretical evolution and policy classification, this study categorises production factors into seven types: labour, capital, land, knowledge, technology, management, and data. This seven-factor framework is applied to the study of Hengqin-Macao cooperation to examine the cross-border mobility patterns, mechanisms, and possible spatial planning interventions associated with these factors.

The study argues that factor mobility between Macao and Hengqin is not constrained merely by border barriers or incomplete institutional connectivity, but is shaped by multiple factors, including natural driving forces, institutional interfaces, spatial carrying capacity, governance logic, and social cognition. The mobility dynamics of different factors vary significantly. Land and natural resources are subject to strong structural spillover pressure but remain highly constrained by institutional regulation. Capital has a relatively strong capacity for cross-border allocation, yet it is more directly governed by market logic. By contrast, labour, knowledge and technology, management, and data have entered the cooperation agenda, but their mobility still largely depends on policy promotion, platform construction, and rule alignment. A stable endogenous mechanism of factor mobility has not yet taken shape. The underlying reason lies in the mismatch between Macao’s capacity to generate outward factor spillovers and Hengqin’s ability to provide effective absorptive value.

The study further finds that Hengqin-Macao factor mobility faces three major obstacles: spatial, institutional, and psychosocial. Spatial obstacles are reflected in the scale mismatch between Hengqin’s large-scale, new-area-style spatial structure and Macao’s high-density, short-radius everyday living pattern. Institutional obstacles include regulatory barriers related to social security, taxation, professional qualifications, and other rules, as well as insufficient coordination mechanisms in planning. Psychosocial obstacles are the accumulated effects of spatial misalignment, institutional uncertainty, and long-standing governance inertia on individual cognition. These three types of obstacles are mutually reinforcing and jointly weaken both the willingness for factor mobility and the efficiency of integration.

On this basis, the study proposes a three-level pathway through which spatial planning can

support Hengqin-Macao factor mobility. First, spatial design should improve accessibility, connectivity, and scale adaptability, promoting Hengqin's transformation from a new-area scale to an everyday-life scale. Second, public policy should reduce regulatory frictions through specialised coordination, regularised cooperation platforms, and scenario-based institutional experimentation. Third, public participation should shift from responsive consultation to active collaboration, reducing cognitive gaps through sustained dialogue. In conclusion, the key to Hengqin-Macao factor mobility lies not only in removing barriers, but also in whether Macao can develop a sustained capacity for factor output and whether Hengqin can generate effective absorptive value. Spatial planning can reduce mobility costs, improve institutional experience, and foster social recognition, but it cannot substitute for industrial cultivation and structural transformation.

Keywords: Hengqin-Macao Cross-Border Cooperation; Cross-Border Mobility of Production Factors; Cross-Border Institutional Coordination; Spatial Planning; Regional Coordinated Development; Macao Special Administrative Region; Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin.

第一章 緒論

1.1 研究背景與意義

澳門與橫琴的合作，是“一國兩制”框架下區域協同發展的特殊實踐。橫琴並非一般意義上的毗鄰新區，它從一開始就被置於服務澳門經濟適度多元發展的國家戰略之中。2009年《橫琴總體發展規劃》提出將橫琴建設為促進澳門經濟適度多元發展的重要平臺，此後，琴澳合作逐漸從空間開發轉向制度安排。2021年《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》明確了合作區服務澳門多元發展的定位，2024年合作區封關運行，則使橫琴在通關管理、政策適用和治理方式上進入新的階段。至2025年，《橫琴粵澳深度合作區國土空間總體規劃》進一步確認了橫琴作為澳門發展腹地和琴澳一體化空間載體的角色。由此看，琴澳合作已經不再只是早期的區域開發問題，而逐漸轉向規則如何銜接、產業如何承接、民生服務如何延伸以及兩地治理如何協調的問題。

當前，琴澳之間已經形成一定規模的跨境聯繫。截至2025年中，橫琴已吸引逾7,300家澳資企業入駐，約23,749名澳門居民在橫琴居住，跨境通勤、跨境投資、公共服務銜接、職業資格便利執業、澳門新街坊、澳門大學橫琴校區等制度與空間實踐持續推進。這些變化說明，橫琴已不再只是澳門毗鄰地區的開發新區，而正在成為承接澳門部分產業、人口、公共服務和發展功能的重要空間平臺。

但制度安排的持續深化並不意味著琴澳已經實現了真正意義上的深度融合。實踐中，琴澳合作仍帶有明顯的“雙軌制”特徵。正式管道主要由政府推動，包括橫琴多功能自由貿易帳戶、職業資格便利執業清單、澳門新街坊、澳門大學橫琴校區以及各類跨境公共服務試點。這些安排依賴政策設計和制度程式，目標也較為明確。與此同時，兩地之間還存在大量由日常往來形成的非正式聯繫，例如居民跨境通勤、消費活動、社會關係網路、民間合作，甚至包括灰色地帶中的跨境“走水”行為。前者強調規則和政策目標，後者更多依賴關係、習慣和實際需求。兩種機制同時存在，說明琴澳之間確有真實的聯繫基礎，但也說明制度設計、空間環境和社會心理之間仍存在錯位，未能協調。

更深層的問題在於，琴澳合作不能只被理解為制度是否“打通”。真正影響融合深度的，是生產要素能否在兩地之間形成穩定流動。勞動、資本、土地、知識、技術、管理和資料等要素，是區域經濟協同和產業重組的基礎。只有這些要素能夠在澳門與橫琴之間被有效配置、交換並產生相互支撐，橫琴服務澳門經濟適度多元發展的功能才有可能落到實處。從現實來看，不同要素的流動動力並不相同。土地和空間資源的外溢壓力較為明顯，資本也具備較強的跨境配置能力；但勞動力、知識技術、管理能力和資料等要素的流動，仍主要依靠政策推動、平臺建設和制度銜接，尚未形成穩定、自發的內生機制。

因此，當前琴澳合作的核心矛盾，並不是單一的邊界阻隔，也不是某一項制度壁壘，而是澳門要素外溢能力、橫琴承接價值、兩地制度介面、空間尺度和社會認知尚未同步成熟。澳門長期受土地狹小、人口密度高、博彩旅遊服務業占主導以及治理結構路徑依賴等因素影響，其勞動力、資本、知識和管理能力向外釋放時帶有明顯的結構約束。橫琴雖然擁有更大的空間腹地、政策創新條件和產業承載願景，但產業生態、就業崗位、成果轉化能力和宜居環境仍在培育之中。兩地在發展目標、治理節奏、空間尺度和社會預期上的差異，由此共同塑造了生產要素跨境流動的現實障礙。

在既有跨境規劃研究中，學界較多關注規劃制度、空間佈局和合作機制本身，而相對較少進一步追問：規劃究竟如何影響生產要素的跨境流動？空間規劃是否能夠降低勞動、資本、

知識、技術、管理和資料等要素流動的成本？又在哪些條件下，規劃助力會受到產業基礎、制度環境和社會心理的限制？本研究正是針對這一不足，將城市規劃研究與生產要素流動研究結合起來，把規劃從單純的空間安排，擴展為影響要素配置效率、制度協調能力和社會融合過程的重要工具。

基於此，本文以澳門與橫琴之間生產要素跨境流動為研究物件，重點考察兩地要素流動的現實格局、主要障礙及空間規劃可能發揮的助力作用。研究不僅關注“要素為什麼流不動”，也關注“規劃能夠在哪些層面助力要素流動”，並進一步辨析空間設計、公共政策和公眾參與三類規劃手段的作用邊界。本文認為，空間設計可以改善可達性、連通性和生活尺度適配性，公共政策可以降低制度摩擦並推動規則銜接，公眾參與可以削弱認知隔閡並促進社會信任，但三者都不能替代產業基礎和發展動力本身。換言之，規劃助力只有在澳門具備一定要素輸出能力、橫琴具備相應承接價值的條件下，才可能真正轉化為持續性的要素流動。

本研究具有雙重意義。理論上，本文將生產要素流動引入跨境空間規劃研究，有助於突破以往研究中“重規劃過程、輕經濟社會結果”的局限，並為理解跨境區域中的空間、制度和社會障礙提供新的分析框架。實踐上，本文有助於更準確地識別琴澳融合中的真實問題，避免將所有障礙簡單歸結為制度未打通或居民意願不足，從而為橫琴空間優化、制度協調、公共政策設計和澳門經濟適度多元發展提供更具針對性的參考。

綜上，澳門與橫琴的深度合作已經具備較為堅實的制度基礎和空間平臺，但生產要素跨境流動仍受自然動力不足、制度介面不順、空間尺度不適應和社會心理距離等多重因素制約。研究琴澳間生產要素流動的障礙及空間規劃助力路徑，不僅有助於解釋當前合作中“政策持續推進但融合程度有限”的現實矛盾，也有助於進一步思考橫琴如何從政策承接地轉變為真正具有吸引力和承載力的要素集聚地，進而推動澳門經濟適度多元與琴澳一體化向更深層次發展。

1.2 研究目的與核心問題

本研究分為兩個階段：發現生產要素流動的障礙，以及以規劃助力突破障礙。研究力圖回答以下四個問題：

- (1) 澳門與橫琴間生產要素跨境流動的現狀與問題是什麼？
- (2) 以空間設計為規劃工具，如何打通澳門與橫琴間生產要素流動的空間障礙？
- (3) 以公共政策為規劃手段，如何減少澳門與橫琴間生產要素流動的制度障礙？
- (4) 以公眾參與為規劃程式，如何削弱澳門與橫琴間生產要素流動的心理障礙？

四個研究問題不是平行的，而是存在條件關係。研究問題一提供事實基礎。研究問題二和三分別從空間和制度兩個維度提出響應方案，但它們的有效性都受到一個前提條件的制約——橫琴是否具備足夠的「目的地價值」來產生要素流動的自然動力。研究問題四則進一步受制於二和三的進展。規劃助力的三個層面（空間設計、公共政策、公眾參與）是一個有先後和條件關係的體系——空間設計和公共政策是基礎層，公眾參與是催化層，而產業培育則是所有規劃助力能夠發揮作用的前提條件。

1.3 研究創新點

一，將城市規劃與生產要素流動結合，突破了以往跨境規劃研究只關注規劃本身、不重視規劃帶來的社會經濟影響的局限。

二，從空間、制度和心理三個層面，以特定空間為載體，分要素、分層次地分析流動障

礙及其形成機制，在分析視角上較為系統和全面。

三，從空間設計、公共政策和公眾參與三個層面解析規劃助力，突破了將規劃僅僅視為空間工具的限制。第四，引入依附性和路徑依賴的視角，揭示了要素流動障礙的歷史結構根源，將當下的制度摩擦與澳門殖民歷史造成的政權與資源分離、維持型政體的形成聯繫起來。

第二章 理論基礎與分析框架

2.1 生產要素的演進

2.1.1 生產要素的概念演進與類型劃分

生產要素理論的演進，深刻映射了經濟形態轉型與認知範式變遷的歷史過程。從古典經濟學時期的“土地—勞動—資本”三元結構，到新古典經濟學將“組織”與“企業家才能”納入分析框架，再到當代圍繞人力資本、知識、技術、制度與資料等無形要素的持續擴展，生產要素的內涵不斷豐富，其分析邊界亦不斷拓展。

古典經濟學時期（17—19 世紀），生產要素理論奠定了基本分析框架。Petty (1662) 最早提出土地與勞動的二元要素論，強調自然資源與人類勞動在財富創造中的基礎地位。隨後，Smith (1776) 在工業革命背景下引入資本要素，構建了“土地—勞動—資本”的三元結構。Ricardo (1817) 通過土地稀缺性分析深化了要素約束理論，而 Say (1803) 則提出“三位一體公式”，即土地對應地租、勞動對應工資、資本對應利息，從而確立了要素分配的經典理論基礎。

新古典經濟學時期（19 世紀末至 20 世紀中葉），生產要素理論進一步擴展。Marshall (1890) 將“組織”補充為第四要素，揭示了資源協調能力對生產效率提升的重要作用。Schumpeter (1934) 與 Knight (1921) 則分別從創新驅動與風險承擔的角度，系統闡釋了“企業家才能”的獨立意義，推動形成了現代微觀經濟學中以土地、勞動、資本和企業家才能為核心的四要素範式。

20 世紀中期以來，生產要素理論出現了三方面的重要轉向。一是要素內涵發生了深度重構。Schultz (1961) 與 Becker (2002) 提出的人力資本理論表明，教育、培訓等投入並非單純的消費支出，而是能夠通過提升勞動者素質和勞動異質性來推動經濟增長的重要投資。二是無形要素體系持續擴展。以 Romer (1990) 和 Lucas (1988) 為代表的內生增長理論，將知識與技術納入經濟增長的內生機制，並強調其規模報酬遞增特性；進入數位經濟時代後，資料逐步被視為具有獨立配置價值的新型生產要素，重塑了價值創造與資源配置的邏輯 (Jones & Tonetti, 2020)。三是生產要素的分析視角顯著拓寬。North (1990) 從新制度經濟學角度揭示了制度在交易成本、激勵機制與資源配置中的基礎作用；Putnam (1993) 則從社會資本出發，強調信任網路與社會合作對生產效率的支撐意義；與此同時，可持續發展研究進一步將自然資本納入生產要素分析框架，推動生態系統服務和環境約束進入經濟分析核心議題 (Costanza et al., 1997)。

演進軌跡表明，生產要素體系已經實現了由同質化的實體資源向異質化的無形資本的範式轉移，即從土地、資本等傳統有形要素，逐步擴展至知識、資料、制度等新型無形要素 (Brynjolfsson & McAfee, 2014)。這一轉變本質上是技術革命、經濟形態更迭與可持續發展訴求共同推動下的認知躍遷。

在中國政策語境中，“生產要素”概念也經歷了從市場機制探索到制度性確認的演化過程。1992 年，中共十四大報告在確立“社會主義市場經濟體制”目標時，首次系統提出培育“技術、勞務、資訊和房地產等市場”，實質上將非傳統生產要素納入市場化配置範疇。1993 年，十四屆三中全會《決定》進一步明確使用“生產要素”術語，提出建立“勞動力、資本、土地、技術等生產要素市場”，並允許“資本等生產要素參與收益分配”，實現了從

理論探索向制度表述的關鍵轉變。1997年，十五大報告正式承認“按生產要素分配”的制度合法性，使其與按勞分配共同構成社會主義分配制度的重要組成部分。2013年，十八屆三中全會又將要素清單擴展至“知識、技術、管理”，反映出創新驅動發展戰略背景下對無形資本的制度性吸納。至2020年，《關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》首次將“資料”明確列為新型生產要素，最終形成“勞動、資本、土地、知識、技術、管理、資料”的七維體系。

綜上，本研究將“生產要素”劃分為勞動、資本、土地、知識、技術、管理和資料七種類型，並以此作為後續分析澳門與橫琴之間生產要素跨境流動問題的基本分類框架。

2.1.2 生產要素的概念解釋

勞動 (Labor) 是人類在生產中投入的體力和認知努力。現代理論強調其異質性：Schultz (1961) 提出教育投資形成的人力資本是經濟增長的核心引擎，Becker (1993) 進一步驗證技能專用性與收入的正回饋機制。資本 (Capital) 是用於再生產的人造生產資料。Solow (1956) 的實證模型證明實物資本積累對產出的邊際遞減規律，Piketty (2014) 則揭示資本收益率系統性高於經濟增長率 ($r > g$) 的分配效應。當代資本形態擴展至無形資本 (Corrado et al., 2009)。土地 (Land) 涵蓋所有自然資源及其生態系統服務。Costanza (1997) 首次量化全球自然資本價值 (年均\$33 萬億美元)，Arrow (2012) 構建了包含生態約束的可持續發展範式。知識 (Knowledge) 是結構化認知成果，具有非競爭性。Romer (1990) 內生增長模型證明其規模報酬遞增特性，Nonaka (1994) 提出知識創造的 SECI 模型 (社會化-外顯化-組合化-內隱化)。技術 (Technology) 是知識的生產性應用。Acemoglu (2002) 證明技術偏向性 (Skill-Biased) 擴大工資差距，Brynjolfsson & McAfee (2014) 揭示人工智慧技術對勞動的替代彈性。管理 (Management) 是通過降低交易成本優化資源配置的能力。Bloom & Van Reenen (2007) 開發跨國管理實踐指數，證明管理效率提升全要素生產率；Tece (2007) 提出動態能力理論 (Dynamic Capabilities)。資料 (Data) 是機器學習的基礎燃料。Jones & Tonetti (2020) 證明其非競爭性導致市場供給不足，Aghion et al. (2019) 驗證企業資料資產與創新產出的正相關性。

2.2 生產要素的跨境流動機制

總體而言，生產要素流動具有顯著的異質性，不同要素因其物質屬性、制度嵌入程度及技術載體不同，而呈現出差異化的跨境流動形態。

勞動力流動通常表現為人口跨區域遷移，其典型形式包括從農村向城市遷移、從發展中國家向發達國家遷移，以實現技能供給與崗位需求的重新匹配。勞動力流動的方向通常同時受工資梯度 (Harris & Todaro, 1970) 與社會網路 (Massey et al., 1993) 牽引。隨著數位平臺的發展，遠端辦公、遠端醫療等“虛擬流動”形式興起，對部分傳統的物理位移產生了替代作用。

資本流動主要體現為金融資本通過跨境投資、外商直接投資及證券市場配置實現國際流轉。其流動速度通常受到利率差與風險溢價的共同驅動。除金融資本外，實物資本也可通過設備遷移、產能外包等方式實現空間轉移，例如製造業企業在海外設廠；無形資本則往往依託專利許可、品牌授權等機制進行跨境配置。

土地作為物理上不可移動的要素，其跨境流動更多表現為“虛擬化流動”。所謂土地的

虛擬化流動，是指通過產權重組、收益權交易和功能轉換等方式，化解土地本身不可移動的約束，使其以抽象化、證券化或功能轉移的形式參與跨區域資源配置。

知識與技術雖然聯繫緊密，但其流動方式並不完全相同。知識流動主要通過學術出版、科研合作、人才遷移等途徑實現；技術流動則更多依託設備進口、專利交叉許可、技術授權以及開源社區等機制完成。前者更依賴認知共同體和學習網路，後者則更依賴制度安排、市場交易與產業配套，因此二者雖可耦合，卻不宜簡單等同。

管理能力流動主要表現為組織經驗、制度範本與治理模式的跨地域複製。跨國企業可以通過管理範本輸出、職業經理人派遣以及數位化管理系統擴散等方式實現管理經驗的轉移，例如豐田精益生產模式的全球推廣以及基於雲 ERP 系統的跨域組織協同。此類流動高度依賴組織信任和制度相容性，其效率通常受文化距離約束（Bloom et al., 2012）。

資料流程動則依託海底光纜、雲計算基礎設施和平臺網路實現高速跨境傳輸。與傳統要素不同，資料流程動具有高時效性、強擴散性和顯著的平臺依賴特徵。其流動價值一方面取決於演算法適配性，即資料是否能夠匹配本地應用場景；另一方面取決於制度相容性，即不同法域在資料保護、跨境傳輸和主權控制方面能否實現規則銜接。也正因此，資料流程動在當代跨境合作中常同時具有高度經濟價值與高度制度敏感性（Jones & Tonetti, 2020）（表 1）。

表 1 生產要素的類型

類別	內容說明
勞動	包括傳統勞動力與人力資本（人，人的勞動水準，工資）
資本	包括實物資本與金融資本（生產設備、錢）
土地	包括自然資源
知識	與產權密切相關，邊際成本近似為零
技術	與知識緊密相關，但可獨立於知識運行
管理	包括企業家才能與宏觀政策執行的政府角色（組織動員能力）
數據	被正式提出為“數字經濟”下的核心生產要素

（來源：作者）

2. 2. 1 勞動力

相較於其他生產要素，勞動力的跨境流通更直接地嵌入人口遷移、制度篩選、社會網路和文化適應的綜合結構之中。因此，勞動力要素的跨境流動不僅體現為經濟意義上的資源再配置，也體現為國家治理、社會整合與人力資本競爭在空間尺度上的展開。

2. 2. 1. 1 勞動力要素跨境流通的動力

勞動力要素跨境流通的動力，主要來自經濟差異、社會網路和政策引導的綜合作用。勞動力跨境流動的核心動力在於地區間的經濟梯度差異，發達地區較高的工資水準和就業機會形成“拉力”，而欠發達地區的就業壓力則構成“推力”（Borjas, 1999）。社會網路的構建會顯著降低遷移成本，已定居移民群體通過資訊共用和資源支援形成鏈式遷徙效應（Masse y et al., 1993）。高技能勞動力的流動還受到“舒適物效應”驅動，包括良好的生活環境、文化包容性等非經濟因素（Florida, 2002）。近年來，各國人才競爭政策的差異化設計（如美國 H-1B 簽證、歐盟藍卡）進一步定向引導了勞動力流動（Czaika & Parsons, 2017）。

勞動力跨境流動本質上是一個多維度決策過程，其驅動力可分解為結構性因素與主體性因素的交互作用。就結構性因素而言，新古典經濟學框架下的“推拉理論”（Lee, 1966）仍具有基本解釋力，但在當代背景下需要補充技能溢價的異質性。發達經濟體對 STEM 人才存在顯著工資溢價。Even、Yamashita 和 Cummins（2023）基於 OECD 國家成人能力調查資料發現，STEM 崗位工資溢價在不同 OECD 國家、細分領域和教育層級之間存在顯著差異，其中美國的 STEM 工資溢價高於其他比較國家，而低技能勞工的流動則更多受絕對收入差距驅動，即兩個地區人均 GDP 的絕對差值越大，遷移意願越強；Ortega 和 Peri（2013）研究 15 個 OECD 目的國和 120 個來源國的年度雙邊遷移流，發現目的地人均收入提高 10%，移民流入約增加 7.6%。

社會網路同樣不可忽視。遷移網路能夠通過降低資訊、就業匹配和安置成本，改變不同群體的遷移可行性。McKenzie 和 Rapoport（2010）關於墨西哥—美國遷移的研究表明，遷移網路會影響移民的自選擇結構；de Haas（2010）進一步指出，橋接資本有助於新資訊和遷移機會在不同群體之間擴散，菲律賓護士的鏈式遷移即為典型案例。就其內部機制而言，“紐帶資本”主要指群體內部的強關係，例如親戚、朋友之間的支持，常見形式包括同鄉、家族、宗教組織內部互助；“橋接資本”則是把不同社會群體聯繫起來的弱連接，更有助於資訊和資源的跨界流動，例如菲律賓護士通過前人介紹進入美國醫療系統，非洲移民在法國通過教會與就業市場建立聯繫。前者強化群體內部支持，後者則更有利於跨制度、跨地域的遷移實現。

除經濟勢差與社會網路外，制度設計創新也正在主動塑造勞動力流動的方向與結構。加拿大“快速通道”通過綜合排名系統將年齡、教育、語言能力和工作經驗等人力資本指標量化，用於篩選更可能在加拿大取得經濟成功的申請人。IRCC 的 2022 年年終報告顯示，2022 年獲邀申請者中，90% 聲稱擁有至少三年制高等教育文憑，體現出該制度對高人力資本移民的篩選傾向。與此同時，勞動力跨境流動並不完全由工資差距驅動，還深受隱性價值訴求影響。Stark 的“相對剝奪理論”進一步解釋了為何中等收入群體往往具有更強的流動意願：當個體感知到本國參照群體收入差距超過 23% 時，遷移概率會顯著上升（Stark & Taylor, 1991）。遷移意願不是由“絕對貧窮”決定的，而是由與身邊人的收入比較之後產生的“心理落差”決定的。

2.2.1.2 勞動力要素跨境流通的障礙

勞動力要素跨境流通的障礙，主要表現為制度壁壘、文化隔閡和市場扭曲三重制約。主權國家設置的簽證制度和許可構成剛性約束，特別是技術移民配額限制和職業認證壁壘。語言差異和文化適應成本形成隱性障礙，約 40% 的跨國移民因文化衝突導致職業降級（OECD, 2019）。市場層面，房價通脹和社會福利排他性政策（如新加坡外勞稅）增加了流動成本，而自動化技術替代則削弱了低技能勞動力的流動意願（World Bank, 2020）。在制度設計上，雙邊社保協議缺失導致的養老金可攜性問題也是重要障礙（Avato et al., 2010）。

這些障礙系統呈現出明顯的層級化特徵，即正式制度壁壘與非正式摩擦相互疊加。首先，移民政策具有顯著的篩選性排斥特徵。美國 H-1B 簽證的中簽率從 2014 年的 70% 降至 2023 年的 14%，由此形成了明顯的“玻璃天花板”（USCIS, 2023）。歐盟藍卡制度通過薪資門檻對高技能移民進行篩選。以德國為例，2023 年藍卡一般年薪門檻為 € 58,400；在新藍卡指令框架下，各成員國可將門檻設定在本國平均年薪的 1.0—1.6 倍之間。此類以收入為核心的准入標準雖有助於識別高技能崗位，卻也可能使來自低收入國家、議價能力較弱或職業資格尚未被充分認可的申請者處於不利地位。這表明，制度並非只是“允許或不允許”流動，更通過具體門檻對不同類型勞動力進行分層篩選。

資格認證的行政阻滯也會直接造成人力資本折損。以醫療行業為例，“執照壁壘”使移民醫生平均需要經歷 2.7 年的再認證期 (Bach, 2003)，這不僅延緩其進入就業市場的速度，也意味著其原有職業能力在制度轉換過程中發生貶值。

社會融合中的隱性成本同樣重要。這一類障礙並不總是表現為明確的法律禁止，卻會通過文化適應、社會接納和制度解釋力不足等方式，持續抬高跨境流動成本。技術變化也在重塑勞動力流動的可行邊界。德國製造業機器人密度達 371 台/萬人，使低技能移民崗位需求彈性降至 -0.4 (Acemoglu & Restrepo, 2019)，說明自動化替代已經開始削弱部分低技能勞動力跨境流動的經濟基礎。更具代表性的是制度悖論現象：新加坡一方面依賴外勞，另一方面，又通過分級徵稅實施精準控制。這種“依賴—控制”並存的結構，揭示了勞動力跨境流動並非簡單的市場選擇，而是始終處於國家治理邏輯與經濟需求邏輯的交叉點上。

2.2.1.3 勞動力要素跨境流通的影響

勞動力要素跨境流通的影響，表現為全球人力資源再配置的雙刃劍效應。對流入地而言，移民對本地居民的平均工資有較小的正向影響 (+0.6%)，但對早期移民的工資則有顯著的負向影響 (-6.7%) (Ottaviano & Peri, 2012)。流出地方面，菲律賓央行統計，本國海外勞工匯款占 GDP 比重達 9.3%，但這伴隨這大量的高層次人才流失。更深遠的影響體現在創新格局上，矽谷 38% 的初創企業由移民創立 (Anderson, 2023)，而東歐國家的研發強度因人才外流下降逐年下降。

從流出地的結構衝擊來看，勞動力跨境流動的影響具有更強的長期性與閾值性。人才流失具有明顯的閾值效應，匯款則具有典型的雙刃性。一方面，菲律賓匯款支撐了 19% 的家庭消費；另一方面，這筆錢並不會被用來投入生產，而更多被用來消費 (如購置房產、結婚等)。技能結構可能出現極化。例如典型的印度 IT 行業的持續外流導致中級工程師出現斷層，形成“金字塔底缺失”。

勞動力流動還會外溢到知識網路、科技合作和地緣政治結構之中，體現出知識流動與人才流動之間的耦合效應。這意味著，勞動力跨境流動的影響並不僅限於就業和收入層面，還會進一步作用於科研網路、創新生態與國家間合作關係。勞動力要素並非單純的人口遷移問題，而是與知識生產、產業升級和國際競爭格局緊密相關的戰略資源流動問題。

2.2.1.4 小結

總體上，勞動力跨境流通的本質是全球人力資源的再配置過程，其流動範式由市場、制度和網路三重深層機制共同形塑。在市場維度下，勞動要素遵循“邊際效用最大化”原則，從低效能市場向高效能市場遷徙，這種流動既受顯性經濟勢差的基礎驅動，也受隱性舒適物效應的隱性調節；在制度維度上，主權國家構建的多層級治理體系形成選擇性過濾機制，移民政策的篩孔係數、資格認證的轉換成本與社會融合的隱性稅共同決定了流動的實際滲透深度；而在網路維度中，跨國社會資本的拓撲結構既可能通過降低資訊不對稱促進鏈式遷移，也可能因路徑依賴導致流動固化為特定階層或行業的特權通道。

這種動態博弈既反映了全球生產力發展的空間不均衡，也揭示了知識經濟時代人力資本作為戰略資源的地緣政治屬性。勞動力流動所牽涉的，既包括工資、崗位與福利，也包括身份認同、制度准入、社會接納以及科研合作網路的重組。因此，勞動力跨境流動不能被簡化為單一的成本—收益選擇，而應被理解為經濟邏輯、制度邏輯與社會邏輯共同作用的結果。正因如此，勞動力流動始終是觀察國家競爭力消長、社會開放程度變化以及區域發展不平衡的重要指標。

2.2.2 資本

2.2.2.1 資本要素跨境流通的動力

資本跨境流動的核心動力在於對更高投資回報率的追求。由於不同國家在資本存量、產業結構、市場成熟度和發展階段上存在差異，資本往往會從邊際收益較低的地區流向邊際收益較高的地區。發達國家資本積累較為充分，部分行業投資回報趨於下降，而發展中國家和新興市場在基礎設施建設、產業升級和消費擴張方面仍存在較大資金需求，因此更容易吸引外部資本進入。

市場擴張也是資本跨境流通的重要原因。隨著國內市場競爭加劇，跨國企業往往需要通過海外投資尋找新的利潤增長點，並降低對單一市場的依賴。通過 FDI 或跨國並購，企業不僅能夠進入新興市場，還可以接近當地消費者、整合生產資源並優化全球經營佈局，從而提高國際競爭力 (Dunning, 2001)。

資本跨境流動還具有風險分散和資源配置優化的功能。投資者通過全球資產配置，可以降低單一國家經濟波動、匯率變化或政策調整所帶來的系統性風險 (Obstfeld & Taylor, 2004)。同時，在全球化背景下，資本流動使企業能夠根據不同地區的比較優勢重新安排生產、研發和銷售環節，整合全球供應鏈，並進一步提升生產效率和技術效率 (Lane & Milesi-Ferretti, 2007)。

2.2.2.2 資本要素跨境流通的障礙

資本跨境流動面臨的首要障礙是東道國的行政與法律壁壘。許多國家出於維護經濟安全、保護本土產業和穩定金融市場的考慮，會對外資進入設置審批程式、外資持股限制和資本管制。這些制度安排雖然有助於東道國控制外部資本對關鍵行業的影響，但也會提高資本進入成本，降低投資便利性，並影響資本流動效率。

資訊不對稱和制度環境差異也會顯著增加跨境投資的不確定性。外來投資者在進入陌生市場時，通常需要面對不同的法律制度和監管標準。尤其是在部分新興市場中，產權保護不足、政策連續性較弱和司法執行效率不高等問題，容易削弱投資者信心，並增加交易成本 (Ju & Wei, 2010)。

地緣政治衝突和金融制裁也正在成為資本流動的重要限制因素。中美貿易戰等事件改變了企業對投資安全、供應鏈穩定和市場准入風險的判斷；而 SWIFT 系統限制等金融制裁措施，則可能直接影響跨境結算和融資管道。因此，資本跨境流動並不完全由市場收益決定，還受到政治關係、制度安全和國際金融秩序變化的深刻影響。

2.2.2.3 資本要素跨境流通的影響

資本要素跨境流通的影響具有雙重性。對資本輸入國而言，外資流入能夠彌補國內儲蓄不足，為基礎設施建設、產業升級和就業增長提供資金支持。同時，外資企業還可能帶來先進技術、管理經驗和市場管道，從而推動本土企業提升生產效率。但如果外資過度集中於關鍵產業或短期高收益領域，也可能導致經濟主權受限、本土企業被擠壓以及產業結構失衡。

對資本輸出國而言，海外投資有助於企業拓展國際市場、分散經營風險，並在全球範圍內配置生產、研發和銷售資源。資本輸出可以說明企業突破本國市場規模限制，增強國際競

爭力。但與此同時，大量資本和生產環節外移也可能帶來產業空心化問題，削弱本國產業基礎，並在一定程度上造成技術外溢，使原有競爭優勢受到挑戰。

從全球層面看，資本跨境流動既提高了資源配置效率，也加劇了金融脆弱性。長期資本流動通常與實體經濟聯繫較強，而短期資本，如證券投資和投機性資金，則更容易受到利率、匯率和市場預期變化影響。當短期資本大規模流入後又迅速撤出時，可能引發金融市場震盪甚至貨幣危機（Reinhart & Rogoff, 2009）。因此，國際貨幣基金組織（IMF, 2020）指出，需要通過資本流動管理措施在效率與穩定之間取得平衡。

2.2.2.4 小結

資本跨境流通本質上是全球價值迴圈在空間上的重新配置，其規模與方向主要取決於收益率差異、風險結構和制度環境的共同作用。微觀層面，資本通常從回報率較低的市場流向回報率較高的市場，但這一過程會受到東道國市場准入壁壘和母國資本管制的限制。中觀層面，金融市場的不完全性和資訊不對稱容易使資本流向熱點市場或資產，形成“追逐—超調”現象，並放大短期資本波動。宏觀層面，貨幣政策分化、地緣政治變化和全球治理規則碎片化，會提高資本對政治風險的敏感度，使資本配置不再只遵循經濟收益邏輯，也受到國家安全和戰略競爭的影響。因此，資本跨境流通既提升了全球資源配置效率，也暴露出國際經濟體系中的結構性矛盾。它不僅是市場逐利行為的結果，也是制度約束、金融風險和國際權力格局共同作用的產物。

2.2.3 土地與自然資源

相較於勞動力、資本和知識等要素，土地與自然資源具有更強的空間固定性、領土屬性和主權敏感性。土地不能像資本那樣高頻流動，也不能像知識那樣通過網路迅速擴散，其跨境配置更多體現為使用權、開發權、採掘權、經營權和基礎資源供給關係的跨域重組。因此，土地與自然資源的跨境流通不僅是經濟意義上的資源再配置過程，也是國家主權、空間治理、生態約束與發展權分配在地理空間上的重新組織。特別是在全球化深化、糧食安全壓力上升、能源轉型加速以及城市區域擴張持續推進的背景下，土地與自然資源越來越不只是“被動供給”的生產條件，而成為國家競爭、區域合作與發展模式調整中的關鍵戰略要素。

2.2.3.1 土地與自然資源要素跨境流通的動力

土地與自然資源要素之所以會跨境流通，主要是因為不同地區在資源條件、空間承載能力、要素成本和安全需求上存在明顯差異。與資本、技術等要素相比，土地與自然資源的流動更受自然條件影響。土地、礦產、水資源、能源和生態空間在地區之間分佈很不均衡，而且很難替代。因此，資源短缺但資本較強的國家或地區，往往會通過對外投資、長期租賃、特許開發和跨境基礎設施建設等方式，將生產和消費活動延伸到資源更豐富的地區。

從經濟邏輯看，土地與自然資源跨境流通的根本驅動，仍然是比較優勢與要素成本差異。工業化和城市化進程會持續推高土地、能源和基礎原材料需求，而不同地區在土地價格、環境規制強度、資源可得性和基礎設施成本方面存在顯著差異，這使得高消耗型產業、農業資本和能源資本傾向於向資源豐富度較高、地價較低或制度進入成本較小的地區轉移。尤其在全球價值鏈擴展背景下，土地與自然資源不再僅僅服務於本地經濟系統，而是越來越嵌入跨區域生產網路之中，成為全球生產鏈條的基礎支撐條件。

進一步看，土地與自然資源流動還具有突出的安全驅動特徵。糧食安全、能源安全和水資源安全，已經成為許多國家推動土地與資源跨境配置的重要政策依據。在能源轉型背景下，鋰、鈷、鎳、稀土等關鍵礦產的戰略地位顯著提升，圍繞關鍵資源的跨境投資與控制也越來越體現出國家安全邏輯，而不僅是單純的市場行為。由此可見，土地與自然資源的跨境流通並不只是“哪裡便宜就流向哪裡”的市場過程，而是深受資源安全、供應鏈穩定和國家戰略能力塑造的空間重組過程。

除上述結構性動力外，城市擴張與區域發展不平衡也為土地流動提供了持續推力。高密度城市、資源約束型地區和生態脆弱地區，往往難以在本地空間內滿足不斷增長的居住、產業、基礎設施和環境容量需求，因此會通過跨界開發、飛地經濟、合作園區、跨域引水、跨境輸電等方式，將部分土地和資源需求外溢到鄰近地區。這意味著，土地與自然資源流動在很多時候並不是傳統意義上的“資源出口”，而是核心區域將自身發展所需的空間、生態與資源成本向週邊地區外部化的過程。就此而言，土地與自然資源的跨境流動，本質上是發展中心不斷向外延展其物質支撐邊界的結果。

2.2.3.2 土地與自然資源要素跨境流通的障礙

土地與自然資源要素跨境流通的障礙，主要表現為主權約束、產權不清、規劃制度差異、生態限制和基礎設施門檻等多重壁壘。與資本和知識相比，土地與自然資源天然具有更強的領土屬性，因此其跨境配置首先要面對國家主權和地方治理權的硬約束。許多國家對外國主體直接持有土地設有嚴格限制，即使允許進入，也往往通過長期租賃、合資開發、特許經營等方式進行替代性安排。這意味著，土地與自然資源的跨境流通並不是一般意義上的市場進入問題，而首先是政治上是否允許、法律上如何界定、行政上由誰控制的問題。

產權制度的不確定性是另一項關鍵障礙。尤其在發展中國家和資源前沿地區，法定產權、習慣產權和社區使用權往往長期並存，土地權屬模糊、地籍系統不完備、地方社會對資源的實際控制與國家法律文本不一致等情況較為常見。在此背景下，跨境投資雖然可能在形式上獲得國家授權，但在地方層面卻容易引發權屬爭議、補償衝突和社區抵制。大規模土地投資往往並不只是資本進入問題，其背後更深層的難點在於不同權利體系之間的碰撞，即國家所認可的開發權，並不必然等同於地方社會所認可的正當使用權。

生態約束與環境治理同樣構成重要障礙。土地與自然資源的開發往往涉及水土保持、生態紅線、生物多樣性保護、污染控制及跨區域生態外部性等問題，因而不能簡單按照經濟收益最大化原則配置。礦產開發、能源基礎設施建設和大規模農業投資，常常伴隨著生態系統破碎化等風險。尤其在跨流域、跨邊界資源開發中，上游一下游、開發地—消費地之間的環境利益並不一致，這使得自然資源流動很容易超出單一經濟理性的解釋範圍，而進入生態政治和環境正義的爭議之中。

此外，土地與自然資源流動還具有明顯的高沉沒成本和基礎設施依賴特徵。勞動力和資本可以相對靈活地調整方向，但土地與自然資源的跨境配置往往依賴港口、管道、電網、公路、鐵路、水利系統和倉儲設施等重資產網路，一旦形成佈局便較難快速退出。這種高固定成本使土地與自然資源流動對政治穩定性、長期制度可信度和區域合作關係高度敏感。資源民族主義、出口限制、許可證撤銷、稅費調整以及地緣政治衝突，都可能顯著提高其跨境流動的不確定性。土地與自然資源要素的障礙，並不是單一的市場摩擦，而是主權、產權、生態與基礎設施門檻相互疊加的結果。

2.2.3.3 土地與自然資源要素跨境流通的影響

土地與自然資源要素跨境流通的影響，呈現出強烈的空間非對稱性和結構性雙刃劍效應。對流入地（資源消費地、投資來源地）而言，跨境獲取土地和資源有助於緩解本地空間約束、降低原材料和能源供給風險、支撐城市擴張與產業發展，並在一定程度上提高糧食、能源和關鍵資源供應鏈的穩定性。尤其對於空間高度緊約束或資源相對匱乏的地區而言，對外部土地和自然資源的持續獲取，往往構成其維持增長模式和生活水準的重要條件。

但對流出地（資源供給地、土地承載地）而言，這一過程的影響則更為複雜。一方面，外部投資可能帶來基礎設施改善、財政收入增加、就業機會擴張和資源開發能力提升，特別是在本地資本不足、技術薄弱或市場連接有限的地區，跨境資源開發在短期內確有可能發揮“增長帶動”效應。另一方面，這種流動也可能加劇土地集中、地方社會排斥、生態退化和收益外流，甚至使流出地陷入典型的“資源詛咒”或“發展外包”狀態，資源被持續抽取，環境成本和社會成本被留在本地，而高附加值收益、控制權和定價權則由外部主體掌握，形成某種程度上的資本“殖民地”。

土地與自然資源跨境流動還會重塑區域尺度上的中心—邊緣關係。資源消費中心通常借助資本、技術、制度和市場優勢，將其對土地、能源、水和生態空間的需求外部化到週邊地區；而週邊地區則往往承擔更多資源供給、環境損耗和空間讓渡責任。這意味著，土地與自然資源流動並不只是“資源從甲地到乙地”的物理轉移，更是資源控制權、環境負擔和發展機會在區域之間重新分配的過程。尤其在大都市圈、跨境經濟區和資源開發走廊中，這種空間非對稱性表現得尤為明顯：核心地區通過外部土地和資源支撐其高密度發展，而週邊地區則被納入服務性、承載性和供給性的從屬位置。

更深層的影響體現在發展模式與治理邏輯的重構上。土地與自然資源的跨境流通會促使國家和地區重新界定“本地發展”與“外部支撐”的關係，推動資源治理從單純的領土內部管理轉向跨區域協商、跨制度協調和跨尺度治理。與此同時，它也可能改變地方政府的財政依賴結構、產業佈局方式和空間規劃取向，使土地和資源越來越不只是本地生產資料，而成為連接外部資本、上級政府和區域合作機制的戰略介面。換言之，土地與自然資源流動不僅改變資源配置格局，也會反向塑造地方治理結構、空間組織方式和發展想像。

2.2.3.4 小結

總體來看，土地與自然資源跨境流通的本質，是具有強烈領土屬性和主權敏感性的物質基礎要素在不同空間之間的重新配置過程，其流動邏輯由資源稟賦差異、空間稀缺性、安全戰略與制度安排共同塑造。在動力層面，土地與自然資源流動既受比較優勢和成本差異驅動，也深受能源安全和城市空間外溢需求的推動，因此其“市場邏輯”與“安全邏輯”往往同時存在；在障礙層面，主權邊界、產權制度、規劃體系、生態約束和基礎設施門檻共同構成了高度複合化的進入壁壘，使其流動遠比資本和知識更具政治性與長期性；在影響層面，這類流動既可能促進資源優化配置、支撐區域增長，也可能加劇土地集中、生態損耗與中心—邊緣依附關係，從而形成明顯的非對稱發展後果。

因此，土地與自然資源不能被簡單理解為靜態背景條件，而應被視為跨境要素流動中最具物質基礎性和結構約束性的戰略要素。它既是城市發展、產業佈局和區域合作得以展開的前提條件，也是國家權力、地方治理和生態政治持續交織的敏感領域。正因如此，土地與自然資源跨境流通所揭示的，不僅是生產要素在空間上的重新配置，更是發展權、控制權與資源支撐體系在不同地區之間重新組織的過程。

2.2.4 知識

知識流通在全球技術創新與科研合作中發揮著核心作用。隨著全球化推進、國際學術合作深化以及跨國研究項目增加，知識在全球範圍內的傳播速度和擴散範圍都顯著提升。對流入地而言，引入外來知識有助於提升創新能力、拓展研究視野，並加快本地知識體系與國際前沿的接軌；但如果長期依賴外部知識供給，也可能削弱本地研究能力的獨立積累，進而導致本地研究生態系統邊緣化。對流出地而言，知識輸出和國際合作能夠提升學術聲譽、擴大國際影響力，但核心科研人才流失以及國家間知識差距擴大，也逐漸成為不可忽視的挑戰。知識的跨境流動因此並不只是資訊傳播過程，更是創新資源、制度規則和科研權力在全球範圍內重新配置的過程。

2.2.4.1 知識要素跨境流通的動力

知識要素跨境流通的動力，主要來自全球化背景下不斷增長的創新需求與戰略協作需要。知識要素跨境流動的核心動力源於全球化進程中創新網路的重構與擴展。企業為應對技術生命週期縮短和市場競爭加劇，越來越傾向於通過跨國研發合作實現知識互補與創新突破（Chesbrough, 2003）。開放創新模式的普及促使企業突破組織邊界，在全球範圍內整合研發資源；這種戰略選擇既是對技術複雜化的回應，也是對國際專利制度標準化（如 TRIPS 協定）所帶來制度紅利的利用（OECD, 2019）。

跨境知識本身往往具有比本土知識更高的創新價值，這種“創新溢價”構成了知識流動的重要內在經濟激勵。知識跨境流動並非單純出於合作意願或制度便利，而是在許多情況下能夠直接提高創新產出的品質和突破概率。新興技術領域的發展也在不斷改變知識流動的實現方式。以人工智慧等領域為代表，技術進步正在打破傳統研發活動對地理鄰近性的高度依賴，通過虛擬協作平臺推動隱性知識的數位化轉移（World Bank, 2021）。過去更多依賴面對面互動、實驗室共同工作或長期駐地交流的知識傳播，如今可以部分借助遠端會議、共用資料庫、線上協同研發平臺等方式實現，知識要素的跨境流動正在從傳統的“人員移動帶動知識擴散”，逐步延伸為“平臺連接促進知識共創”的新形態。

2.2.4.2 知識要素跨境流通的障礙

知識要素跨境流通的障礙，主要包括制度差異、產權約束和地緣競爭。知識流動面臨的根本障礙，是國家創新體系之間的制度異質性，集中體現為智慧財產權保護力度的不均衡與技術標準的碎片化（Maskus, 2000）。儘管知識本身具有較強的非競爭性與可擴散性，但一旦進入具體的科研合作、技術授權和成果轉化環節，其流動便不得不嵌入不同國家的法律體系、治理規則和市場結構之中。制度差異越大，知識轉移的成本通常越高，合作的不確定性也越強。

在實際運行層面，地理鄰近並不必然意味著知識能夠順暢傳播。即便是在歐盟內部或鄰近區域，地理鄰近性雖然能夠降低知識轉移成本，但文化認知差異和語言障礙仍會削弱隱性知識的傳播效率。也就是說，知識流動並不只是空間距離問題，還涉及認知框架是否相容、專業語言是否互通、組織文化是否可譯等更深層的因素。尤其是隱性知識，相比顯性知識更依賴共同語境和互動經驗，因此更容易受到文化差異和制度環境差異的影響。

更為嚴峻的約束來自大國科技競爭背景下不斷強化的“知識安全化”趨勢。隨著關鍵技術領域的戰略價值上升，國際合作越來越受到出口管制、人才流動限制和安全審查等因素的

影響。知識不再被簡單視為自由擴散的公共資源，而日益被納入國家安全、產業競爭和技術主權的框架之中。由此，知識跨境流動的障礙也不再只是市場或制度層面的摩擦，而逐漸具有明顯的政治化特徵。

對於發展中國家而言，知識流動往往伴隨雙重困境：一方面，薄弱的知識吸收能力限制了外部知識的本地轉化效率（Cohen & Levinthal, 1990）；另一方面，核心科研人才向發達國家的單向流失又進一步加劇了本國創新系統的斷層（UNCTAD, 2022）。世界智慧財產權組織的報告顯示，全球 70% 的研發合作仍集中在北美、歐洲和東亞三角地帶（WIPO, 2021）。這種知識權力的結構性失衡並不僅僅意味著合作分佈不均，更意味著知識的生產、評價、資源配置權長期掌握在少數創新高地手中，從而構成更深層次的流動壁壘。

2.2.4.3 知識要素跨境流通的影響

知識要素跨境流通的影響，呈現出明顯的非對稱性網路效應。知識流動對不同國家和地區產生的影響並不均衡，而是隨著其所處的全球創新網路位置不同而表現出差異化的系統性後果。發達國家往往能夠通過技術許可、留學生教育以及跨國研發合作等管道獲取直接經濟收益，同時維持自身在全球創新網路中的核心節點地位。在這一過程中，知識流入不僅強化其技術積累，還進一步鞏固其標準制定能力和知識組織能力。

相比之下，發展中國家雖然能夠借由知識流動獲得技術追趕機會，但也容易陷入“創新依附”狀態。根據聯合國開發計畫署資料，全球前 100 家研發企業中，發展中國家機構參與的跨國專利合作僅占 12%（UNDP, 2021）。這說明，儘管知識流動在形式上可能是雙向的，但在實際運行中，合作機會、成果歸屬和價值分配往往並不對稱。發展中國家更多承擔知識吸收者、試驗場或次級合作方的角色，而較少掌握原創性知識生產與規則制定的主導權。

知識流動的空間效應也具有複雜性。一些研究指出，適度的地理鄰近性能夠帶來生產力提升效應，過度依賴遠端知識轉移，則可能抑制本土創新能力的有機生長，跨境知識流動很容易造成“輸入依賴型創新”，使本地創新建立在持續外部供給之上，難以形成真正穩定的自主創新能力。

2.2.4.4 小結

總體來看，知識跨境流通是全球化背景下創新生態系統演化的核心機制，其流動效率與方向受多維因素的複雜交互影響。在基礎層面，知識生產與應用之間的梯度差異構成天然的“勢能差”，驅動知識從高密度創新集群向邊緣區域擴散；在制度層面，國際智慧財產權規則與國家安全政策之間的動態博弈構成了知識流動的“制度通道”，這一通道既可能因標準化協定而降低交易成本，也可能因技術保護主義和安全審查而形成新的壁壘；在組織層面，企業戰略選擇及研究機構網路的重構，塑造了知識傳播的拓撲結構；而在認知層面，隱性知識與顯性知識的轉化效率、文化距離造成的解碼成本，以及數位基礎設施的支撐能力，共同決定了知識轉移的實際滲透深度。

知識要素的跨境流動既體現為全球創新資源的優化配置過程，也體現為知識權力不對稱分佈不斷被複製和強化的過程。它既可能促進創新合作、推動技術突破，也可能加深中心—邊緣格局，使一部分地區長期處於知識依附和創新從屬的位置。

2.2.5 技術

技術要素跨境流通在本研究中具有重要的理論與現實意義。一方面，技術流動是知識、資本與產業組織重構的重要仲介；另一方面，在琴澳關係中，技術流動是否具備真實的內生動力，也直接關係到後文關於“目的地價值”和“產業基礎”的判斷。

2.2.5.1 技術要素跨境流通的動力

技術要素跨境流通的動力主要來自生產率提升需求、技術溢出效應和全球創新網路構建。發展中國家對先進技術的迫切需求與發達國家拓展技術市場的意願形成互補，推動技術通過外商直接投資、跨國研發合作等方式跨境流動。在中國，這一過程符合“邊看邊學”的創新路徑，製造業通過引入先進知識和技術實現創新與跨境流動的雙迴圈。企業層面的技術外溢和知識擴散，尤其是在高附加值產業中的研發合作，也持續為技術跨境流動提供內生動力。

國際政策支持（如歐盟科研基金）和產業集群效應進一步強化了這一趨勢，使技術要素流動成為全球化背景下資源配置的重要形式，創新技術作為跨境流通的核心生產要素，通過與其他要素協同，共同推動區域經濟合作與發展。

2.2.5.2 技術要素跨境流通的障礙

術要素跨境流通的障礙包括制度性壁壘、市場約束和地緣政治風險。發達國家通過出口管制和技術封鎖（如美國《出口管制條例》）維持技術優勢，而發展中國家薄弱的智慧財產權保護制度則抑制了技術輸出意願(Maskus, 2000)。接收方的技術吸收能力差異和配套產業不完善可能阻礙技術消化效率(Cohen & Levinthal, 1990)，跨國企業的專利壁壘和寡頭壟斷進一步限制了競爭性技術的擴散(Teece, 1986)。Wei 等人的研究指出，創新規模差異、技術制裁和關稅壁壘共同制約著技術跨境流動的效率。行政法律壁壘、歷史文化差異、地理鄰近性優勢削弱以及區域發展不平衡等因素，都在不同程度上增加了跨境合作的交易成本，削弱了參與方的信任基礎。近年來，技術民族主義興起和中美科技競爭等地緣政治因素更使技術流動面臨新的政治化挑戰。

2.2.5.3 技術要素跨境流通的影響

技術要素跨境流通的影響呈現顯著的雙向效應和區域差異。對技術輸入國而言，雖然能快速提升產業技術水準（如中國高鐵技術的引進消化），但可能導致技術路徑依賴和本土創新生態被壓制。發展中經濟體在技術引進過程中，往往選擇以本土充裕要素替代高成本的跨境要素流動，這種策略雖然在短期內提升了效率，但也帶來了忽視創新效率提升、引致要素低效集聚、形成效率替代效應等問題，最終可能抑制全要素生產率提升。對輸出國來說，在獲取技術溢價和市場拓展收益的同時，也面臨核心技術流失和產業空心化風險。跨境流動雖然能為流出地帶來技術溢出和收入增長，但也伴隨著人才資本外流的風險；對流入地而言，雖然可以獲得資源集聚效應，但需要應對本地市場競爭加劇和社會資源壓力。數位技術的快速發展正改變傳統流動模式，建立標準化的跨境協作機制，協調政策法規並優化利益分配，構建兼顧效率與安全的全球技術治理新框架顯得尤為重要。

2.2.5.4 小結

技術跨境流通的深度和廣度取決於技術勢差、制度環境、市場結構和地緣權力等多重因素的複雜互動。全球技術發展水準的不均衡形成了天然的流動動力，推動技術從高梯度地區向低梯度地區擴散，這種流動既遵循經濟效率原則，又受到創新互補性的深刻影響。同時，正式制度構成法律硬約束，非正式制度影響隱性知識流動，共同構建了技術流動的規則體系，智慧財產權保護機制和國際協定為流動提供了法律框架，而文化認知差異和信任基礎則深刻影響著隱性知識的轉移效率。

在市場維度，寡頭壟斷格局下的企業戰略選擇和價格信號機制共同決定了技術資源的配置方向，專利壁壘和許可費用等市場化手段調節著流動的經濟可行性（技術定價機制（如專利許可費）決定流動的經濟可行性）。更為複雜的是，技術流動日益成為大國博弈的重要領域，技術主權化和標準爭奪等政治因素不斷重塑著全球技術生態格局，使得純粹的市場邏輯讓位於更為複雜的戰略考量，大國將技術流動武器化（如美國對華技術脫鉤），形成"技術聯盟"與"平行體系"；標準爭奪：5G、AI 等通用技術的主導權競爭重構流動規則。這種多維度因素的動態博弈不僅影響著技術流動的當下形態，更通過正回饋效應持續強化技術領先者的優勢地位。而全球供應鏈的相互依賴又使得過度流動可能帶來系統性風險，呈現出技術全球化進程中的深刻矛盾。

從宏觀層面看，技術跨境流通可抽象為以技術勢差、制度環境、市場結構與地緣權力四維因素動態博弈的結果，是政治經濟系統複雜性的體現，其本質是知識權力在全球空間的再分配。

2.2.6 管理

管理流通更多體現為創業機會、創新轉化和區域經濟一體化的推動力。與資本、技術等要素相比，管理要素的跨境流動並不主要表現為物質載體的遷移，而更多表現為創業精神、組織經驗、制度慣例、治理模式和商業實踐的跨地域擴散。跨境創業專案、投資移民和企業家簽證制度等安排，推動了創業精神和經驗在不同區域之間的流動，不僅能夠啟動地方產業、改善創新創業生態，還可能同步引入外部資源、商業網絡和組織方法。但與此同時，管理體系不融合所引發的制度衝突、本地中小企業所承受的競爭壓力，以及外來管理邏輯與本地社會環境之間的磨合成本，也構成流入地必須面對的現實挑戰。對於流出地而言，創業精神和經驗的外溢能夠激勵更多創業嘗試、提升對外連接能力，但核心創新資源和高端管理能力的轉移，也可能加劇區域發展失衡。

2.2.6.1 管理要素跨境流通的動力

管理要素跨境流通的動力，主要來自全球化競爭下的效率提升需求、區域經濟一體化的協同效應以及政策引導所釋放的制度紅利。隨著企業國際化程度不斷加深，跨境管理經驗的轉移逐漸成為提升運營效率和維持全球協調能力的重要路徑。跨國企業通常通過外派高管、設立區域總部、複製管理範本等方式，實現管理模式在全球範圍內的擴散(Dunning, 2001)。這種擴散並不只是簡單的人員流動，更包含組織知識、決策程式、績效考核機制以及風險控制體系的整體輸出。

區域經濟一體化則為管理要素的流動提供了更穩定的制度環境和協同平臺。歐盟 INTE

RREG 計畫等區域合作政策，通過資金支持和制度協調促進了邊境地區管理要素的跨境流動。這說明，管理流動往往並非單個企業的孤立決策，而是與區域合作框架、政策支援工具和制度整合程度密切相關。

與此同時，創業精神的全球傳播也在持續重塑管理要素流動的實現方式。跨境創業專案、投資移民以及企業家簽證制度，不僅推動了創業主體在不同經濟體之間移動，也促成了管理知識與商業實踐之間的雙向流動機制 (Saxenian, 2006)。在這一過程中，創業精神並不只是“鼓勵開公司”的抽象文化，而是具體體現為識別市場機會、整合跨境資源、建立組織網路以及快速實現創新轉化的能力。正因如此，管理要素的跨境流動往往同時伴隨著創業機會的創造、外部資本的進入以及地方創新生態的再組織。

2.2.6.2 管理要素跨境流通的障礙

管理要素跨境流通的障礙，主要包括制度性摩擦、文化認知差異和組織能力約束三個維度。不同法域在勞工政策、公司治理、稅收規則和責任體系等制度安排上的差異，會顯著增加管理整合成本。尤其是在發展中國家，市場制度相對薄弱、規則執行不穩定等問題，更可能阻礙先進管理經驗的當地語系化應用 (North, 1990)。管理模式並不能脫離制度環境獨立運作，一旦其運行基礎與本地規則體系不相容，原本在輸出地行之有效的做法，進入輸入地後就可能面臨執行困難、組織失靈甚至合法性不足的問題。

文化認知差異會造成管理實踐移植過程中的“水土不服”。Lonner (1980) 的文化維度理論指出，權力距離、不確定性規避、個人主義與集體主義等文化特質差異，都會影響組織內部的溝通方式、權責分配、決策節奏以及員工對管理權威的接受程度。也就是說，管理要素的流動不僅是規則和流程的複製，更是組織文化和行為預期的再嵌入。當輸入地與輸出地在價值觀和行為邏輯上差異較大時，即使形式上的制度移植完成，也未必能夠實現真正有效的管理整合。

組織能力約束也會顯著影響管理要素流動的效率。實證研究表明，中小企業由於資源有限、抗風險能力較弱、國際經驗不足，在跨境管理合作中往往處於明顯劣勢。並非所有主體都能平等地從管理跨境流動中獲益。大型企業更有能力承擔制度轉換成本、搭建跨境協調結構並吸收外部管理經驗，而中小企業則更容易在這一過程中遭遇適應困難和競爭壓力。

2.2.6.3 管理要素跨境流通的影響

管理要素跨境流通的影響呈現出顯著的空間分異特徵，既可能促進知識溢出與管理升級，也可能加劇區域間的發展不平衡。對流入地而言，通過吸收外部高管人才、組織經驗和先進治理方式，往往能夠在較短時間內提升行業的管理水準和國際競爭力。以新加坡等國際金融中心為例，其通過吸納全球高管人才實現了金融服務業的管理升級，但這種“外源型”發展模式也可能在一定程度上抑制本土管理創新能力的自主培育 (Acemoglu & Robinson, 2012)。換言之，外來管理經驗在提升效率的同時，也可能形成路徑依賴，使本機群組織過度依賴輸入型管理範式，而難以生長出真正紮根本土制度與產業條件的管理能力。

對流出地而言，管理輸出一方面有助於企業拓展海外市場、擴大商業影響力並提升全球配置資源的能力；但另一方面，高端管理人才和組織經驗向高收益地區的持續流動，也可能削弱原地區的組織能力基礎。東歐地區管理人才向西歐的單向流動，就在一定程度上導致了原有地區創新系統的空心化 (Florida, 2005)。這種影響並不總是立刻體現為經濟指標的下降，卻會在長期中表現為本地企業戰略能力不足、中層管理梯隊薄弱以及區域發展後勁減弱。

更廣泛地看，管理要素的跨境流動還正在重塑全球價值鏈內部的權力結構。世界銀行報

告指出，擁有先進管理能力的國家和地區，往往能夠持續佔據“微笑曲線”兩端的高附加值環節（World Bank, 2017）。這意味著，管理流動並不只是企業運營層面的經驗交流，而是與價值鏈控制權、品牌主導權、規則制定權密切相關。誰能夠輸出管理標準、塑造商業慣例並掌握組織協調能力，誰就更有可能佔據全球經濟體系中的優勢位置。

2.2.6.4 小結

總體而言，管理要素跨境流通的本質，是組織知識與社會資本的全球化再配置過程，其流動效率與方向受到市場邏輯、制度邏輯和權力邏輯三重機制的深層約束。在市場邏輯層面，管理要素遵循“效率尋優”原則，從低效治理環境向高效治理環境轉移，這種流動既受跨國公司全球戰略主動驅動，也受區域經濟一體化所帶來的制度趨同和協同需求推動；在制度邏輯層面，國家間治理體系差異構成剛性約束，而文化認知距離則形成柔性壁壘，二者共同塑造了管理實踐移植的制度障礙；在權力邏輯層面，發達經濟體通過輸出管理標準、商業慣例和組織模式來維持其價值鏈主導權，而發展中經濟體則往往需要在“管理現代化”與“本土適應性”之間作出持續權衡。

這一動態過程一方面推動了全球商業文明某種程度上的范式融合，使管理經驗能夠跨越國界被複製、吸收和再利用；另一方面，又不斷再生產著核心—邊緣的世界管理格局，因為不同地區在制度承接能力、組織基礎和話語權上的差異，決定了其在管理流動中的位置並不平等。也正因如此，管理要素流動不只是企業層面的經營問題，更是觀察全球經濟治理體系演變、區域競爭力重組以及組織權力再分配的重要棱鏡。

2.2.7 資料資訊

資訊要素的跨境流通，是數字經濟時代最具擴張性、滲透性和制度敏感性的流動形式之一。與傳統生產要素不同，資訊可以在極短時間內實現大規模傳輸、複製和再分發，因此其跨境流動不僅改變了企業組織供應鏈和市場網路的方式，也深刻影響著平臺競爭、國家治理和全球權力結構。尤其是在數字貿易、跨境電商、雲服務和平臺經濟快速發展的背景下，資訊流動已不再只是技術層面的連接問題，而是逐漸演變為數位基礎設施、制度規則與戰略競爭相互交織的綜合性問題。

2.2.7.1 資訊要素跨境流通的動力

資訊要素跨境流通的動力，主要來自數位技術進步、市場需求升級與政策支持。

數位技術的革命性突破顯著壓縮了資訊傳輸的時空成本。5G、雲計算和區塊鏈等技術將全球資訊傳輸成本降低至 1990 年的 1/200（World Bank, 2023），使跨境電商平臺上的即時資料交換、遠端協同和即時回饋成為可能。這意味著，資訊流動不再只是企業運營的輔助工具，而越來越成為跨境交易本身得以成立的基礎條件。

市場需求的結構性變化構成了更直接的現實推力。全球跨境 B2C 電商市場規模預計將從 2025 年的 1.72 萬億美元 增長至 2034 年的 13.28 萬億美元（Polaris Market Research, 2025）。這一快速擴張倒逼企業建立跨國資訊共用網路，以優化供應鏈回應速度、庫存配置和訂單處理能力。換言之，資訊跨境流動並不僅僅是技術“可以做到”的結果，更是市場“不得不做”的要求。隨著消費者對時效性、透明度和個性化服務的要求不斷提高，企業

必須依賴更高頻率、更低延遲的資訊交換來維持競爭力。

政策支援和區域規則協調進一步強化了這一趨勢。在政策層面，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）通過數位貿易規則標準化，提高了區域內跨境資料與資訊流動的便利程度，使東盟國家間的資料流程動效率提升 37%（ADB, 2022）。歐盟《數位市場法》則試圖通過打破“資料孤島”、促進平臺間資訊交互操作，改善大型平臺壟斷資訊介面所造成的流動障礙（European Commission, 2023）。與此同時，新技術也在通過提升“信任”的方式，改變資訊跨境流動的基礎條件。

2.2.7.2 資訊要素跨境流通的障礙

儘管技術進步降低了資訊傳輸的物理壁壘，但資訊要素跨境流通仍然面臨技術異構性、制度碎片化與戰略博弈的疊加約束。技術標準的不一致仍是最直接的操作性障礙。資料標準割裂導致約 30% 的跨境電商訂單因系統不相容而發生延遲（UNCTAD, 2023），資訊雖然可以高速傳輸，但如果缺乏統一的編碼方式、介面規則和識別標準，其跨境流動仍會在落地應用環節遭遇嚴重摩擦。

主權數字治理之間的制度衝突更具根本性。歐盟《通用資料保護條例》（GDPR）與我國《資料安全法》在資料當地語系化、跨境傳輸審批和合規責任認定等方面存在明顯差異，使跨國企業平均合規成本增加。這種障礙並不表現為資訊“不能傳”，而更常表現為“可以傳但代價極高”，從而在制度上抬高了資訊流動門檻。對企業而言，技術聯通並不等於制度聯通；當不同法域的資料治理邏輯彼此衝突時，資訊跨境流動往往會陷入高成本、低效率和高風險並存的狀態。在戰略層面，資訊流動越來越深地嵌入國家間數位競爭。美國“清潔網路”計畫對特定國家資料流程動的限制，導致全球 ICT 供應鏈出現“數字藩籬”現象（CSIS, 2021）。這說明，資訊跨境流動的障礙已不再只是技術或法規問題，而越來越具有鮮明的地緣政治色彩。資訊流動在某些情況下已被視作國家安全、技術主權和戰略影響力競爭的一部分，其可行性不再完全取決於市場效率。

微觀層面，企業間的利益博弈和技術鎖定同樣會削弱資訊共用的穩定性。前期技術對接所投入的大量沉沒成本，容易形成路徑依賴鎖定，使企業即便意識到合作模式低效，也難以輕易切換。這表明，資訊跨境流動不僅受外部制度約束，也受平臺關係、組織激勵和既有技術路徑的內部限制。

2.2.7.3 資訊要素跨境流通的影響

資訊要素跨境流通的影響，呈現出全球價值鏈重構與數字權力轉移的雙重效應。在效率層面，資訊流動的加速顯著提升了跨境交易和物流體系的運行能力，它將傳統上碎片化、延遲化的跨境供應鏈，改造為以即時回饋和動態協同為特徵的數位化網路。

但與效率提升相比，更深遠的變化發生在價值分配結構之中。掌握資料樞紐地位的平臺企業，如 Amazon、SHEIN 等，能夠憑藉資料介面控制、使用者行為洞察和演算法分發能力獲得更強的價值鏈定價權。國際貿易中心（ITC, 2023）的研究指出，這種資料壟斷使中小商家的利潤空間被壓縮至 8.3%。這意味著資訊流動並不會自動帶來平等競爭，反而可能在平臺主導型市場中強化中心企業對流量、規則和利潤分配的控制能力。

從國家層面看，資訊流動及其治理模式也正在重塑數位時代的國家競爭力。資料主權要求較強、跨境規則更嚴格的國家，可能面臨數位服務貿易赤字擴大的風險。資訊要素由此不再只是企業運營資源，而逐漸成為國家爭奪數字產業優勢和提升國際競爭力的重要戰略資產。

尤為關鍵的是，資訊流動與地緣權力的耦合正在催生一種新的國際競爭形式。美國憑藉 CLOUD 法案獲取全球資料調閱權（Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act，允許美國政府在境外直接索取美國企業所持有的資料）。在這種背景下，資訊跨境流動不只是促進商業效率的工具，也成為國家擴展規則影響力、塑造數位秩序和爭奪戰略主導權的重要手段。這種數字地緣政治博弈，將深刻影響 21 世紀全球治理格局。

2.2.7.4 小結

總體來看，資訊跨境流通的本質，是數位化時代全球認知資源的空間重構過程，其流動效率與方向由技術架構、制度規則與權力博弈三層結構共同決定。在技術基礎設施層面，通信技術的代際躍遷（如 5G/6G、量子加密等）顯著壓縮了資訊傳播的時空阻隔，但資料標準碎片化和系統異構性又形成了新型數位鴻溝；在制度設計層面，主權國家構建的資料治理體系（如 GDPR 與《資料安全法》）既通過隱私保護和跨境規則提供制度保障，又因數據當地語系化要求與長臂管轄衝突製造新的制度摩擦；在權力政治層面，資訊流動日益成為數位地緣競爭的關鍵載體，平臺企業的資料壟斷權與國家數位主權之間的邊界爭奪，使資訊要素的全球配置既遵循市場效率邏輯，也越來越服從于國家安全與戰略競爭的深層需要。

在這種多維張力下，資訊要素的跨境流動一方面催生了數位貿易和跨境協作的效率革命，另一方面也不斷再生產著中心—半邊緣—邊緣的全球資訊權力等級體系。資訊跨境流通不僅是觀察平臺經濟和數位貿易演進的重要視窗，也是理解數位文明時代國際秩序重組的重要切口。

2.2.8 小結

綜合前文對七類生產要素跨境流動的梳理可以發現，不同要素在載體屬性、流動方式、實現條件和作用範圍上雖存在明顯差異，但其跨境配置並非彼此孤立，而是共同嵌入全球化背景下資源重組、制度協調與權力重構的過程之中。總體來看，資本、資訊等無形要素流動更為頻繁，其重要性也在數字經濟和國際金融一體化背景下持續上升；技術與知識要素則因創新驅動和全球分工需求不斷擴散；相比之下，勞動力和管理要素由於更深地嵌入政策規制、文化差異和社會適應過程，其跨境流動往往更為謹慎，也更容易受到制度環境的約束。可見，生產要素跨境流動不是若干單一交換行為的簡單疊加，而是經濟體系、制度體系和社會體系共同作用下形成的複合性動態過程。

從動力機制上看，各類要素跨境流動普遍體現出由“差異”所驅動的基本特徵。國家和地區之間在收益率、技術能力、市場規模、創新資源、制度環境和數位基礎設施等方面的梯度差異，構成了要素流動的基本勢能差；而利潤或利益最大化、專業化分工、全球價值鏈重構、創新協同和市場擴張，則構成了這種流動的現實動力。與此同時，要素流動並不總是因為存在差異而自動發生，它還必須借助政策開放、組織網路、平臺連接和區域合作機制獲得現實通道。跨境要素流動的形成，本質上是“差異驅動”（自然動力）與“通道塑造”（人造動力）共同作用的結果。

從阻滯機制上看，制度異質性始終是各類生產要素跨境流動面臨的共同約束。無論是技術出口管制、資本准入限制、簽證與職業認證門檻、智慧財產權規則差異、公司治理標準分化，還是資料當地語系化要求與跨境合規成本，都表明要素流動從來不是純粹市場化的自然過程，而是深受主權國家治理體系和制度邊界規訓的結果。除正式制度外，文化與語言差異、

信任機制不足、組織協調能力有限、資訊不對稱以及技術標準不相容等非正式摩擦，也持續抬高了流動成本，削弱了流動效率。當前，生產要素跨境流動所面對的已不只是一般意義上的交易障礙，而是呈現出政治化、安全化和戰略化特徵。

從影響結果上看，生產要素跨境流動具有明顯的雙重性與非對稱性。一方面，它能夠促進資源優化配置、加快知識擴散、提升組織效率並推動經濟增長，為產業升級、創新合作和區域聯動創造新的可能；另一方面，它也可能強化路徑依賴、誘發結構性失衡，並在不同空間尺度上再生產中心—邊緣格局。因此，要素跨境流動並不天然導向均衡發展，其收益分配、風險承擔和權力歸屬往往具有顯著的不均衡性。

總體來說，各類生產要素跨境流動，本質上都是全球生產要素、組織能力與認知資源在空間上的再配置過程，這一過程始終處在市場、制度與權力邏輯的交叉點上。市場邏輯決定要素為何流動，制度邏輯決定要素能否流動以及以何種成本流動，權力邏輯則進一步決定誰在流動中佔據主導位置、誰承擔更多調整成本。也正因如此，單純從經濟效率或邊界開放程度來理解生產要素流動，已不足以解釋現實中的複雜現象。生產要素能否順暢流動，不僅取決於是否存在流動需求，也取決於流入地是否具備足以承接和轉化相關要素的現實條件，以及跨境空間內部是否形成了與之相適配的制度安排、組織平臺和社會認同。

綜上，本文將生產要素跨境流動的分析整合為三個層面：其一，從動力機制出發，考察不同類型要素跨境流通的主要驅動來源及其形成條件；其二，從障礙結構出發，分析影響要素流動的主要約束及其作用方式；其三，從影響結果與流通特徵出發，歸納不同要素跨境流動所產生的主要效應及其表現形態。與此同時，正式制度安排與非正式網路關係的並存，也構成理解要素跨境流動現實格局的重要視角；而依附性、路徑依賴與城市政體理論的引入，則有助於進一步解釋這些動力、障礙、影響與特徵何以在特定跨境區域中持續存在，並呈現出歷史累積和制度固化的特徵。後文將據此對琴澳間生產要素跨境流動的具體問題展開進一步分析（表 2、3）。

表 2 生產要素跨境流通的動力、障礙與影響比較

生產要素	要素屬性與流通特徵	跨境流通動力	跨境流通障礙	跨境流通影響	小結判斷
勞動力	勞動力流動直接嵌入人口遷移、制度篩選、社會網路和文化適應過程，既是經濟資源再配置，也是社會整合與人力資本競爭。	主要受工資差異、就業機會、社會網路、人才政策和生活環境吸引驅動；高技能人才還受學術自由、文化包容和發展預期影響。	簽證、工作許可、職業認證、社保不可攜帶等制度壁壘明顯；語言文化差異、社會融合成本、住房和福利排他性也抬高流動成本。	對流入地可緩解用工短缺、促進創新，但可能壓低本土低技能工資；對流出地可帶來匯款收益，但也可能導致人才流失和技能結構斷層。	勞動力流動不是單純收入選擇，而是市場、制度、網路與社會適應共同作用的結果。
資本	資本具有較強流動性，跨境配置主要體現為投資、融資、並購和全球資產組合調整。	核心動力是追求更高投資回報、拓展市場、分散風險和優化全球資源配置。	面臨外資准入限制、審批程式、資本管制、產權保護不足、政策不確定性和地緣政治風險。	對輸入國可彌補資本缺口、推動產業升級，但也可能擠壓本土產業、增加金融脆弱性；對輸出國可拓展市場，但可能造成產業空	資本流動本質上是全球價值迴圈的空間重構，受收益率、風險和制度環境共同制約。

				心化。	
土地與自然資源	具有空間固定性、領土屬性和主權敏感性，流動更多表現為使用權、開發權、採掘權、經營權和資源供給關係的跨域重組。	主要來自資源稟賦差異、土地和能源稀缺、要素成本差異、糧食安全、能源安全和城市空間外溢需求。	主權約束、產權不清、規劃制度差異、生態紅線、環境風險和基礎設施門檻構成複合障礙。	可緩解資源消費地的空間和供給壓力，支撐產業發展；但也可能導致資源供給地土地集中、生態損耗、收益外流和中心—邊緣依附。	土地與自然資源流動是發展權、資源控制權和生態成本在空間上的重新分配。
知識	知識流動體現為科研成果、學術網路、創新資源和制度規則的跨境傳播。	主要受全球創新需求、開放創新模式、跨國研發合作、專利制度標準化和數字協作平臺推動。	智慧財產權差異、技術標準碎片化、文化認知差異、語言障礙、國家安全審查和人才流失限制知識擴散。	可提升流入地創新能力、推動技術突破，但也可能造成創新依附；流出地可提升學術影響力，但可能面臨核心人才和知識優勢流失。	知識流動既促進創新合作，也可能複製全球創新網路中的中心—邊緣結構。
技術	技術流動是知識、資本和產業組織重構的重要仲介，體現為技術引進、吸收、轉化和再創新。	主要來自生產率提升需求、技術勢差、技術溢出、跨國研發合作、產業集群和全球創新網路構建。	出口管制、技術封鎖、智慧財產權保護不足、吸收能力有限、專利壁壘、市場壟斷和地緣政治競爭限制技術擴散。	輸入國可快速提升產業水準，但可能形成技術依賴；輸出國可獲取技術溢價和市場收益，但面臨核心技術流失風險。	技術流動本質上是知識權力在全球空間中的再分配，越來越受到技術主權和地緣競爭影響。
管理	管理流動主要體現為創業精神、組織經驗、治理模式、制度慣例和商業實踐的跨地域擴散。	受企業國際化、效率提升、區域經濟一體化、跨境創業、投資移民和企業家簽證制度推動。	勞工政策、公司治理、稅收規則、責任體系差異造成制度摩擦；文化認知差異和組織能力不足影響管理移植。	可提升流入地管理水準、創新能力和國際競爭力，但也可能形成外源依賴；流出地可擴大商業網路，但可能損失高端管理能力。	管理流動是組織知識與社會資本的跨境再配置，受市場效率、制度環境和權力結構共同影響。
資料資訊	資料資訊具有高速複製、即時傳輸和強制度敏感性，是數字經濟時代最具擴張性的流動形式。	主要受 5G、雲計算、區塊鏈等技術進步，跨境電商和平臺經濟擴張，以及數位貿易規則協調推動。	技術標準不一、資料介面不相容、資料當地語系化要求、跨境合規成本、數位主權衝突和平臺壟斷限制資訊流動。	可提升跨境交易效率、優化供應鏈和物流體系，但也可能強化平臺資料壟斷、壓縮中小企業利潤，並重塑數字權力格局。	資訊流動是數位時代認知資源的空間重構，兼具效率革命和數位權力再分配效應。

(來源：作者)

表 3 各類生產要素跨境流通的總體比較

比較維度	主要內容
共同動力	各類要素流動普遍由地區間差異驅動，包括收益率、工資水準、技術能力、資源稟賦、制度環境、市場規模和數位基礎設施差異。
實現條件	要素流動不僅依賴自然動力，還需要政策開放、組織網路、平臺連接、區域合作和制度通道共同支撐。
正式障礙	制度異質性是核心約束，具體表現為簽證限制、資本管制、產權差異、技術出口管制、智慧財產權規則差異、資料合規成本等。
非正式障礙	語言文化差異、信任不足、組織協調能力有限、資訊不對稱和技術標準不相容，會持續抬高流動成本。
影響特徵	要素跨境流動具有雙重性：既能促進資源優化配置、產業升級和創新合作，也可能帶來結構失衡、路徑依賴和中心一邊緣分化。
核心邏輯	市場邏輯決定要素為何流動，制度邏輯決定要素能否流動及其成本，權力邏輯決定誰在流動中佔據主導地位。
理論意義	生產要素跨境流動應從動力機制、障礙結構、影響結果和流通特徵三個層面綜合分析。
研究啟示	後文分析琴澳要素流動時，應關注要素需求、制度安排、承接能力、社會認同、路徑依賴和區域治理結構之間的互動關係。

(來源：作者)

2.3 要素流動的驅動與阻滯機制

生產要素跨境流動的產生，根本上源於要素持有者基於成本—收益比較形成的配置需求。資本、勞動力、技術等要素之所以跨越邊界流動，本質上是主體試圖通過空間再配置獲取更高收益、更優機會或更大價值實現。不同區域在資源稟賦、制度環境和發展階段上的差異，形成了要素流動的基本“勢差”；主體對這種差異的持續利用，則構成要素跨境配置的內在動力。

但勢差本身並不一定轉化為現實流動。要素跨境配置還需要市場機制與制度安排的共同支撐。市場機制通過價格信號、供求關係和收益預期引導要素流向；制度安排則通過開放政策、平臺建設、通關便利、稅收激勵、資格互認、科研資助和規則協調等方式，為要素流動提供通道和條件。因此，生產要素跨境流動並非單純的自發市場行為，而是內生動機與外部制度條件共同作用的結果。

不同類型要素的流動方式及約束邏輯存在差異。資本、土地、勞動力等傳統要素通常深嵌於法域邊界、行政管理和空間承載條件之中，其流動更依賴正式制度安排，也更容易受到主權治理和政策門檻影響。技術、知識、資訊和資料等新型要素具有較強的非物質性和網路擴散特徵，跨境流動更多依賴平臺連接、組織協作和制度介面，因而表現出更強的滲透性與靈活性。不過，新型要素並不意味著約束更弱。隨著技術安全、資料主權和規則競爭日益強化，這類要素雖較易突破物理邊界，卻更容易受到標準壁壘、安全審查和戰略性規制的制約。因此，不同要素的差異並非簡單體現為流動難易，而主要體現為約束類型、作用方式和治理邏輯的不同。

從阻滯機制看，生產要素跨境流動主要面臨正式制度障礙、非正式制度障礙和結構性障礙。正式制度障礙包括法律法規、行政審批、市場准入、資本管制、簽證制度、職業認證、智慧財產權保護和資料跨境合規要求等，它們直接規定要素流動的邊界和條件。非正式制度

障礙主要體現為文化差異、語言隔閡、信任不足、行為規範差異和社會接納程度有限等。這類因素雖不一定表現為明文規則，卻會增加溝通成本，削弱合作意願，並影響制度執行效果。結構性障礙則表現為產業基礎薄弱、吸收能力不足、平臺支撐不足、空間連通性較弱、技術標準不相容和市場結構失衡等深層制約，通常具有較強的持續性和累積性。

三類障礙並非孤立存在，而是在實踐中相互疊加。正式制度壁壘構成要素流動的“硬約束”，非正式制度摩擦增加其“軟成本”，結構性障礙則影響要素能否實現持續嵌入和有效配置。由此，現實中的跨境要素流動往往呈現正式流通與非正式流通並存的狀態：前者依託制度安排和政策通道，強調規則與秩序；後者借助社會網路、平臺連接、關係協作和日常互動，體現出一定的靈活性和適應性。

總體而言，生產要素跨境流動不是單一經濟動因推動下的自然過程，而是內在配置需求、外部制度條件和多重阻滯因素共同作用的結果。其流動是否順暢，既取決於要素主體是否具備真實的跨境配置動機，也取決於流入地是否具備相應的制度介面、承接能力和社會條件。因此，對要素流動機制的分析，不能僅停留於市場邏輯，還應同時納入制度、空間和社會維度。

2.4 正式與非正式流通的二元格局

生產要素跨境流動並不總是通過統一、規範和視覺化的制度通道展開，而是普遍呈現出正式流通與非正式流通並存的二元格局。制度經濟學認為，制度既包括法律、規章、產權規則等正式制度，也包括習俗、信任、行為規範等非正式約束，二者共同塑造經濟交換的邊界、成本與穩定性（North, 1990）。所謂正式流通，主要是指在國家法律、行政規制、市場准入規則和跨境合作協定等制度安排下進行的要素配置過程，其典型特徵是管道明確、程式清晰、權責可界定，並通常受到官方監管與統計體系的覆蓋。與之相對，非正式流通則更多依託社會網路、組織關係、日常互動、平臺協作、灰色空間乃至邊界模糊地帶展開，往往不完全遵循既有制度設計，也未必能夠被現有規則完整識別和規範。二者並非彼此對立，而是在現實中相互補充、相互嵌套，共同構成生產要素跨境流動的基本形態。

從形成邏輯看，正式流通的存在，體現的是現代國家治理、市場秩序建構與跨境合作制度化化的要求。資本流動需要金融監管和投資准入規則，勞動力流動依賴簽證制度、職業認證和社會保障安排，技術、知識、資訊與資料流動也需要智慧財產權保護、平臺規則、標準體系和安全審查等制度框架加以界定。正式流通的優勢在於能夠降低交易不確定性，增強流動的可預期性和合法性，並為大規模、持續性的要素配置提供穩定基礎。特別是在高價值、高敏感和高風險領域，正式制度安排往往是要素跨境流動得以實現的前提條件。

但同時，正式制度並不能窮盡現實中的全部流動形態，也無法完全滿足跨境要素配置對於靈活性、適應性和低成本連接的需求。經濟社會學的嵌入性理論指出，經濟行為並非脫離社會關係的孤立行動，而是深嵌於關係網絡、信任結構和社會互動之中（Granovetter, 1985）。正是在這一意義上，非正式流通成為正式流通之外的重要補充。許多要素的跨境流動，尤其是知識、管理、資訊乃至部分勞動力與資本流動，往往並不是首先通過正式協議和制度設計實現的，而是通過熟人網路、行業關係、跨境社群、平臺生態、項目合作和日常互動逐步展開。非正式流通的優勢在於能夠繞開部分高成本制度障礙，縮短要素匹配時間，提高合作的彈性和滲透力。對於制度尚未完全銜接、規則仍在磨合、但實際協作需求已經存在的跨境區域而言，非正式流通往往比正式流通更早出現，也更能反映真實的跨境聯繫強度。

正式與非正式流通並不是簡單的“合法”與“非法”、“規範”與“失範”的二分，而是兩種不同的組織方式和實現機制。關於非正式經濟的研究表明，非正式機制並不必然等同

於非法活動，而是指部分處於正式監管和統計體系之外、但在現實經濟運行中持續發揮作用的組織方式。正式流通強調規則、程式與邊界，非正式流通強調關係、信任與適應。前者更適合承載規模化、長期化和高風險的要素配置，後者則更擅長回應跨境互動中的碎片化需求、臨時性安排和制度空白。很多時候，正式流通提供基本框架，非正式流通則在框架內部填補縫隙；正式制度決定流動“能不能發生”，非正式機制則影響流動“能否順暢持續”。特別是在跨境合作初期，正式制度可能相對滯後，而社會網路和組織協作常常先行，由此推動流動事實形成，再反過來促使制度跟進和規則調整。

從不同要素類型來看，正式與非正式流通的比重和表現方式也存在差異。資本、勞動力等傳統要素通常更依賴正式通道，因為其流動涉及產權確認、身份識別、法律責任和公共治理問題；而知識、管理、資訊與部分技術要素則往往更容易借助非正式網路實現跨境擴散，因為其流動具有更強的關係依賴性、情境嵌入性和組織協同性。尤其是隱性知識、管理經驗、創業精神和平臺資訊，很多時候難以僅通過正式制度完成轉移，而必須借助面對面互動、長期信任、組織嵌入和共同實踐來實現。相關研究也指出，隱性知識具有明顯的情境依賴性，其傳播和吸收往往離不開具體空間、制度環境和互動實踐（Gertler, 2003）。跨國社群和創業網路的研究進一步表明，跨境社會關係能夠在知識擴散、資本連接、技術轉移和生產網路演化中發揮重要作用（Saxenian, 2002）。由此可見，不同要素並非只是流動頻率不同，其所依賴的正式—非正式組合方式也存在顯著差異。

二元格局並不意味著正式與非正式流通可以無限制地相互替代。非正式流通雖然具有靈活性優勢，但其邊界模糊、責任不清、可複製性較弱，容易伴隨資訊不透明、規則不穩定和風險外溢等問題；正式流通雖然更穩定、更可控，但也可能因為程式繁複、門檻過高和反應遲緩而抑制現實需求。真正影響跨境要素流動效率的，往往不是正式或非正式哪一種方式本身更優，而是二者之間能否形成有效銜接。若正式制度過於僵化，非正式流通便可能在制度縫隙中擴張；若非正式機制長期替代正式安排，則又可能削弱治理能力並積累潛在風險。因此，跨境要素流動的關鍵，並不在於消除二元格局，而在於推動正式制度與非正式機制之間形成更高水準的協調。

總體而言，正式與非正式流通並存，是生產要素跨境流動的基本現實，也是理解跨境區域運行邏輯的重要切口。它表明，要素流動並非完全服從單一制度設計，也並非純粹由市場自發調節，而是在規則體系、社會關係、組織網路和地方實踐共同作用下展開的複合性過程。對於跨境區域研究而言，把握這種二元格局，不僅有助於解釋為何某些要素在制度上“可流動”卻在現實中流不起來，也有助於理解為何某些跨境聯繫雖然未被完全制度化，卻已經在實踐層面形成穩定運行機制。也正是在這一意義上，正式與非正式流通的互動關係，構成分析跨境要素配置效率、障礙生成機制及其治理路徑的重要理論基礎。

2.5 依附性、路徑依賴與城市政體理論

在解釋琴澳之間生產要素跨境流動的現實障礙時，單純從要素稟賦、制度壁壘或空間邊界出發並不足以揭示其深層機制。琴澳之間的差異並不止於法域、規則和政策工具的不同，更深刻地體現於兩地長期形成的治理結構、資源調動方式及其背後的政治經濟邏輯之中。基於此，本文引入依附性、路徑依賴與城市政體理論，旨在從歷史演化與治理模式的角度，為理解琴澳之間要素流動的結構性約束提供更具解釋力的分析框架。

澳門治理結構的形成具有鮮明的歷史起點。制度並非抽象的規則集合，而是嵌入特定歷史過程之中的激勵與約束體系（North, 1991）；殖民經歷的差異，則可能通過制度的外生形

成機制持續影響後續發展軌跡 (Acemoglu et al., 2001)。澳門的特殊性在於，其政治權力與社會資源並未在同一結構中同步生成，而是在長期歷史演化中形成了較為顯著的“政權—資源分離”格局。自早期葡萄牙殖民體系下的大船長、議事會到總督任命，澳門的治理權力始終帶有明顯的外部授權性質；與此相對應，維繫地方社會運作與經濟活動的資源調度，卻長期掌握在商貿網路、華人商業資產階級、家族企業以及後來的外部資本和國企主體等非政府力量手中。由此，澳門的政權並非建立在對本地社會資源的強整合基礎之上，而是在外部授權與內部社會資源相對分離的條件下運行。這種歷史性結構使得澳門政權在維持治理運作時，不得不持續依賴外部政治授權與社會網路支援，依附性因而成為其制度形成與運行邏輯中的重要特徵。

這一結構並未隨著政治身份轉換而被根本改寫，而是在歷史延續中通過路徑依賴得到強化。演化經濟地理學指出，區域發展並非在每一個時點都面臨完全開放的選擇，而是在既有制度、行為慣性、利益結構和關係網絡的共同約束下沿特定軌道持續演進 (Martin, 2010; Boschma, 2015)。一旦某種制度安排與資源配置方式趨於穩定，便會形成對後續選擇的鎖定效應 (Evenhuis, 2017)。就澳門而言，政權與資源分離所塑造的發展模式在不同歷史階段雖然表現形式有所變化，但其內在邏輯始終延續。殖民時期，政府更傾向於通過維持表面秩序和借助仲介性社會力量來處理治理事務；回歸以後，特區政府在回應中央推動經濟適度多元化的過程中，也更多依賴對外合作網路、平臺建設和社會主體參與來拓展發展空間。政府在其中承擔的主要是協調、服務和關係整合作用，而不是以高強度的行政動員直接重構資源配置結構。由此形成的治理慣性，使澳門更傾向於通過延續既有合作關係、優化服務供給和穩步推進政策來應對發展壓力，而較少主動承擔高衝突、高風險和高挑戰性的結構性改革任務。

這一歷史慣性進一步表現為特定的政體特徵。城市政體理論認為，城市治理能力並不單純取決於政府形式上的權力大小，而更取決於政府能否與非政府主體形成穩定聯盟，並整合足夠資源以完成既定治理任務 (Stone, 1993; Stoker & Mossberger, 1994)。按照 Stone (1993) 的分類，維持型城市政體 (maintenance regimes) 主要圍繞既有社會經濟秩序的維繫而展開，重點在於基礎服務供給、社會穩定與現狀延續；發展型城市政體 (development regimes) 則以推動經濟增長和空間開發為核心目標，更強調土地利用、投資吸引、資源整合與制度動員。兩類政體在治理目標、資源組織方式、風險偏好以及政策執行邏輯上存在明顯差異。

從這一理論框架觀察，澳門整體上更接近於維持型政體。其治理實踐更加重視秩序穩定、社會平衡與漸進式調整，在發展議題上表現出較強的協調性和審慎性。這種特徵與其長期形成的依附結構高度一致：當政府缺乏對社會資源的直接控制和強整合能力時，維持既有秩序、協調不同利益主體關係、通過服務供給和平臺搭建推動有限調整，便成為最可持續、也最具現實可行性的治理方式。澳門的發展目標因而更多體現為經濟轉型與公共服務優化，而非以高強度行政介入和大規模資源重組推動快速增長。

與此形成鮮明對照的是橫琴所表現出的發展型政體特徵。橫琴的治理邏輯更強調增長導向、開發導向與政府主導，通過空間規劃、土地開發、政策供給和平臺招商推動產業集聚與經濟擴張。在這一模式下，政府不僅是秩序維持者，更是發展方向的塑造者和資源配置的積極組織者。橫琴的發展目標明顯側重經濟增長、產業培育和粵澳合作平臺建設，規劃對於空間佈局、專案落地和功能塑造具有更直接、更強勢的影響力。這種發展型取向並不意味著治理績效在規範意義上必然優於澳門，而是表明其在治理任務上更強調發展與建設，在制度運作上更依賴行政體系對資源的集中調度和目標導向式推進。

琴澳之間的固有差異還體現在決策程式與治理傳導方式之中。澳門在制度運作上由行政長官主導，輔以行政會協商、立法會監督以及一定程度的公眾參與，整體程式更強調協商平

衡、社會回應與漸進推進。橫琴則更多遵循內地常規的治理流程，在政策制定、任務分解和執行傳導方面具有更為明確的行政層級邏輯。雙方的決策在各自制度體系內部都能夠實現有效傳導，說明問題並不在於某一方缺乏治理能力，而在於兩種治理能力所依託的制度邏輯、政策節奏與資源整合方式並不相同。也就是說，“各自有效”並不必然意味著“彼此相容”。

在跨境合作情境中，這種差異便會轉化為現實中的協調成本。對於同一項合作任務，橫琴往往更傾向於將其理解為增長機會、空間開發任務或制度創新專案，並圍繞目標實現展開較強的資源組織和政策推動；澳門則更可能將其納入既有治理框架之中，作為需要兼顧社會平衡、制度銜接與公共接受度的漸進性事務來處理。前者強調效率、建設與增長，後者更重視秩序、協調與穩妥推進。由此，琴澳之間生產要素跨境流動所面臨的障礙，並不只是邊界管理、法律制度和技術規則層面的不銜接，更深層地表現為兩種不同政體邏輯在跨境空間中的碰撞與磨合（陳子劍 & 黎斌, 2025）。

綜上，依附性、路徑依賴與城市政體理論共同構成了理解琴澳治理差異的重要分析框架。依附性揭示了澳門為何長期缺乏對社會資源的強整合基礎，路徑依賴說明了這種治理結構何以在歷史延續中不斷被複製和強化，城市政體理論則進一步指出，琴澳之間生產要素跨境流動的諸多障礙，本質上源于兩地在治理目標、資源調動方式和政策執行邏輯上的深層不一致。對於琴澳關係的理解，因而不能停留於一般意義上的制度差異或邊界障礙分析，而應進一步回到兩地政體結構及其歷史形成邏輯之中，才能更準確地把握要素流動受阻的機制及其治理含義。

2.6 決策模式視角的跨境規劃協調

從城市空間層面看，橫琴實際建成的城市空間就深刻反應了上述琴澳深層發展邏輯所帶來的問題。

在跨境區域研究中，空間規劃協調通常被理解為跨越行政邊界與制度邊界的多主體合作過程，其核心任務在於降低制度差異所造成的空間摩擦，協調資源配置與發展目標，並為區域協同發展提供制度化支撐。既有研究大多形成於跨國邊境地區的經驗基礎之上，因而主要圍繞主權國家之間的協商、博弈與利益分配展開，將跨境規劃協調理解為一種典型的“外部型”協調機制。在此類情境中，制度差異固然重要，但更深層的矛盾通常來自國家間權力結構的不對稱、利益訴求的不一致以及主權邊界對地方協調的持續約束。由此，跨境規劃往往不僅是技術性與空間性的協調，更是利益平衡與權力協商的結果，其根本目標在於通過制度安排調和異質主體之間的合作收益分配。

橫琴的情形並不完全符合這一經典圖景。在“一國兩制”框架下，橫琴雖然同時面對兩套制度、兩種行政體系以及邊境、海關等現實跨境因素，卻並不屬於傳統意義上的主權國家間協調。其跨境屬性並非源於兩個獨立國家圍繞邊界空間展開合作，而是源於國家戰略推動下，橫琴由一般內地開發新區逐步轉化為承載粵澳合作、制度銜接與共同治理任務的特殊空間。尤其在合作區成立後，中央通過頂層設計賦予橫琴“粵澳共商共建共管共用”的制度定位，使其跨境協調呈現出明顯的“內部型”特徵。相較於外部型協調中以主權博弈和利益平衡為核心的邏輯，橫琴的內部型協調建立在中央主導、雙制度嵌套與單一主權框架之下，其主要目標並不在於分配合作收益，而在於推動制度銜接、規則融通與治理協同。正是在這一意義上，橫琴跨境規劃協調的關鍵問題，並不集中體現為邊界外部的權權競爭，而更多體現為橫琴域內不同制度邏輯、不同治理模式與不同決策程式之間的內部磨合。

這種內部型協調具有雙重特徵。一方面，它弱化了傳統跨境合作中最為棘手的主權衝突，為制度融合和協同治理提供了難得的政治前提，使橫琴較之一般國際邊境地區更有可能建立統一目標導向下的合作框架。另一方面，內部型協調並不天然意味著協同能夠順暢實現。恰

恰相反，由於兩套制度在同一空間中的嵌套運行，原有治理主體所形成的歷史路徑、行政慣性與制度邊界並不會自動消失，反而可能因缺乏外部競爭壓力而進一步固化。換言之，內部型協調雖然消解了主權競爭，卻並未消解制度磨合本身的複雜性；它為制度融合創造了機會，也同時強化了合作者對既有路徑的依賴。這意味著，橫琴跨境規劃協調所面臨的主要挑戰，不是是否能夠合作，而是在合作已被政治上確認的前提下，既有決策邏輯能否被有效調整，以適應新的共治目標。

基於這一判斷，從決策模式切入跨境規劃協調具有較強的解釋力。在中國語境中，城市規劃從來不是獨立於政府決策體系之外的單純技術過程，而是高度嵌入地方治理和發展戰略之中的制度性安排。作為法定規劃編制主體，地方政府不僅掌握土地資源配置權，也在發展型治理邏輯下將規劃作為落實政策目標、組織空間開發和塑造增長路徑的重要工具。規劃因而通常緊隨政府的大政方針變化，並在實踐中形成較為清晰的傳導鏈條，即行政決策界定發展目標與資源配置方向，規劃決策將其轉化為空間方案與制度安排，最終由規劃實施塑造具體的空間結果和治理效果。由此形成的“行政決策模式—規劃決策模式—實踐結果”框架，並非對規劃過程的簡單線性描述，而是揭示了規劃如何作為行政決策在空間維度上的制度延伸，並通過實踐結果反過來檢驗決策模式的有效性。

置於橫琴語境中，這一分析框架有助於解釋當前跨境規劃協調困境的深層機制。合作區成立以後，橫琴的行政決策模式已經發生顯著變化，雙主任架構及其所體現的粵澳共治目標，意味著行政層面的制度安排已不再局限于新區階段單邊主導的發展邏輯，而是轉向以促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業和推動規則銜接為導向的協同治理模式。從行政決策層面看，橫琴所承載的已不再只是一般意義上的新區開發任務，而是具有明確跨境合作屬性和制度創新屬性的國家戰略任務。問題在於，這一新的行政決策模式並未在規劃層面獲得充分、有效和制度化的繼承。

現階段橫琴規劃決策的突出特徵，在於其仍然在相當程度上延續新區階段形成的舊有路徑。儘管規劃文本與政策表述不斷強調粵澳合作、澳門訴求和制度銜接，但在實際運作過程中，規劃決策模式依然表現出較強的單邊編制色彩，即總體上仍遵循“橫琴調研—橫琴編制—澳方諮詢—橫琴執行”的基本邏輯。澳方在規劃過程中的參與，多數仍停留於意見徵詢、階段性諮詢和成果回饋層面，尚未真正進入共同研究、共同編制、共同決策的機制性軌道之中。由此形成的結果是，行政層面已經發生變化的共治目標，並未被有效傳導為規劃層面的共治程式；新的行政決策模式未能在規劃決策模式中實現制度性重構，規劃編制與實施仍更多服從於橫琴既有的發展慣性與技術路徑，而非真正成為粵澳共治目標的空間化表達。這一傳導失效進一步導致了跨境規劃協調機制的雙重缺位。其一，規劃層面缺乏與新行政模式相匹配的正式協調機制。當前琴澳之間雖存在一定程度的諮詢、溝通與徵求意見安排，但這些安排尚不足以構成穩定、對等、可持續的制度化協同平臺，因而難以支撐複雜跨境議題在總體規劃層面的深入銜接。其二，規劃決策本身仍受舊有開發模式的路徑依賴所支配。橫琴早期作為新區開發平臺形成的規劃邏輯，本質上更貼近內地增量擴張型城市的發展模式，強調高強度土地開發、大尺度空間佈局和增長導向的空間塑造。這種路徑在合作區階段並未被根本改寫，而是在新目標疊加之下繼續發揮影響，使得規劃雖然在文本層面不斷吸納“澳門元素”，但在空間組織、生活尺度、公共服務佈局和社區單元營造等方面，仍未真正轉向與澳門需求趨同的協同邏輯。其結果是，規劃層面的“合作”更多表現為附加性的諮詢和象徵性的適配，而非以共治為基礎的系統性制度融合。

從實踐結果來看，這種行政與規劃之間的錯位直接削弱了橫琴作為琴澳合作平臺的空間支撐能力。合作區的制度目標要求橫琴不僅承擔產業承載與政策試驗功能，也應在居住環境、公共服務、日常便利性與制度體驗上更好回應澳門社會的實際需求。然而，當規劃決策未能有效繼承新的行政目標，建成空間便更容易延續既有開發導向，而難以形成適合澳門居民生

活習慣、跨境通勤方式與社會交往需求的城市環境。換言之，當前橫琴面臨的問題並不只是“規劃做得不夠”，而在於規劃沒有真正嵌入新的共治決策體系之中，從而無法為跨境合作提供堅實而持續的空間基礎。

因此，決策模式視角對於理解橫琴跨境規劃協調具有關鍵意義。它揭示出，橫琴跨境規劃協調的核心障礙並不單純在於技術標準差異、邊界規則不一致或規劃文本缺少合作表述，而在於行政決策模式變化之後，規劃決策模式未能同步完成機制性重構，致使“行政決策—規劃決策—實踐結果”的傳導鏈條在跨境共治背景下出現斷裂。內部型協調雖然降低了主權博弈帶來的外部阻力，卻並未自動生成制度融合所需的程式平臺和協同機制；在缺乏正式協調機制和共同決策程式的情況下，原有發展路徑的慣性反而更容易延續，並使規劃層面的變革長期滯後於行政層面的戰略更新（楊競松等，2026）。

由此可見，橫琴跨境規劃協調的實質，不應被理解為一般意義上的跨區域溝通問題，而應被視為內部型共治條件下決策傳導機制重塑的問題。只有當行政層面的共治目標能夠在規劃層面轉化為共同研究、共同編制、共同審議和共同實施的制度性安排，跨境規劃協調才可能擺脫諮詢式、附屬性和表層化的運行狀態，真正成為推動琴澳制度融合與空間協同的重要支撐。也正是在這一意義上，決策模式視角不僅為分析橫琴當前規劃協調困境提供了更清晰的解釋框架，也為後續討論跨境規劃協調機制的重構路徑奠定了理論基礎。

2.7 分析框架整合：三層分析結構

綜上，本研究對要素流動的分析採用逐要素、三層次的結構：

第一層：兩地的生產和消費現狀。因為這樣的現狀才產生了生產要素流動的動力。核心問題是：這種作為源頭的自然動力是否充足？如果動力本身就不足，即使拆除所有障礙也不會自發形成流動。在此層面引入依附性和路徑依賴的視角，解釋為何澳門的經濟結構呈現當下的形態（博彩一業獨大、技能結構單一、知識生產規模有限），從而揭示要素流動源頭條件的歷史結構根源。

第二層：在自然動力的基礎上，兩地針對流動進行的制度與政策設計。這些設計可能降低流動阻力、增強流動動力，也可能適得其反。在此層面分析具體的制度壁壘（社保、資格互認、稅制、資料規則等）以及規劃協調機制的缺位。

第三層：兩地政府為何採取幫助或妨害生產要素流動的政策？在此層面引入政體理論（維持型 vs 發展型）和決策模式理論，解釋制度設計背後的治理邏輯和施政目標。

三個理論視角（依附性與路徑依賴、城市政體、決策模式）不是研究的平行主題，而是在三層分析結構中「按需出場」的解釋工具：依附性主要服務於第一層和第三層（解釋源頭條件和政策邏輯的歷史根源）；決策模式主要服務於第二層（解釋制度設計的傳導機制）；政體理論主要服務於第三層（解釋為何障礙長期存在而難以打破）。

第三章 琴澳間生產要素跨境流動的現狀特徵

3.1 勞動力

3.1.1 現狀

琴澳勞動力跨境流動的基礎格局，首先表現為供給收縮、結構鎖定與流向不對稱。從勞動力總量與參與程度看，澳門並不具備向橫琴持續、大規模輸出勞動力的寬裕基礎。澳門統計暨普查局資料顯示，2015 年第二季澳門總體勞動力參與率為 73.9%，到 2024 年第四季降至 67.7%，2025 年第一季進一步降至 66.5%（澳門特別行政區政府統計暨普查局，2015, 2025a, 2025b）。以 2015 年第二季與 2024 年第四季相比，參與率已回落約 6.2 個百分點。這意味著，澳門本地可動員勞動力的“源頭池”本身就在縮小。與此同時，澳門人口老齡化趨勢持續推進，統計暨普查局關於人口老化的專題研究明確指出，未來本地人力資源緊絀將因人口老化而面臨更大壓力（澳門特別行政區政府統計暨普查局，2014）。

更關鍵的是，澳門勞動力並非只是在數量上趨緊，其技能與崗位結構也具有明顯的路徑依賴。2015 年第二季，澳門就業人口中，文娛博彩及其他服務業占 23.7%，酒店及飲食業占 13.7%，批發及零售業占 11.3%；到 2024 年第二季，文娛博彩及其他服務業就業人數仍達 8.20 萬人，占總就業人口 21.8%，酒店及飲食業繼續是重要吸納部門（澳門特別行政區政府統計暨普查局，2015, 2024a）。換言之，澳門勞動力長期圍繞旅遊、博彩、酒店餐飲與零售服務體系積累經驗與技能，這種結構並不會因為橫琴提出產業升級目標而自動轉化為對科技研發、高端製造、中醫藥、現代金融等崗位的即時適配。澳門勞動者的職業資本，更多仍嵌入本機服務型經濟體系之中。

收入結構進一步強化了這種留澳就業傾向。2024 年第四季，澳門總體就業人口月工作收入中位數為 18,000 澳門元，本地就業居民為 20,500 澳門元；2025 年第一季分別升至 18,800 澳門元和 21,500 澳門元（澳門特別行政區政府統計暨普查局，2025a, 2025b）。在本地收入水準仍然較高、既有行業吸納能力仍然較強的情況下，澳門居民向橫琴跨境就業的“自然激勵”並不充足。橫琴對澳門居民當然具有制度便利與發展願景，但若崗位穩定性、收入預期和技能匹配度尚未同步形成優勢，僅靠地理接近並不足以推動勞動力顯著外流。

因此，當前琴澳勞動力流動最突出的現實特徵，不是“澳門勞動力自然外溢到橫琴”，而是流向上的明顯不對稱：澳門更強烈地表現為對外來勞動力的吸納端。官方高頻指標顯示，澳門外地雇員人數在 2024 年 8 月達到 183,230 人，處於高位運行（澳門特別行政區政府統計暨普查局，2024b）。與之相比，橫琴雖然持續增強對澳門居民的承載能力，但吸納規模仍屬有限。截至 2025 年 6 月，在合作區生活居住的澳門居民為 23,749 人，在合作區就業的澳門居民為 5,762 人（橫琴粵澳深度合作區民生事務局，2025a）。由此可見，琴澳勞動力跨境流動並非不存在，而是尚未形成以市場收益差驅動的規模化遷移，其主導圖景仍然是“內地補充澳門”強於“澳門流向橫琴”。

3.1.2 制度與政策設計

面對這種天然動力不足的格局，琴澳兩地近年在交通、通關、稅收、民生服務和職業准

入等方面持續加碼，政策目標十分明確，即盡可能降低澳門居民進入橫琴生活與就業的制度成本。交通方面，橫琴“通琴號”通勤體系持續擴容。到 2024 年 12 月，官方口徑顯示“通琴號”已累計開設通勤線路 121 條，其中澳門方向線路 18 條；若僅看橫琴口岸跨境通勤專線，合作區成立以來已累計開通 14 條線路、43 班次（橫琴粵澳深度合作區城市規劃和建設局，2023, 2024）。它的實際功能，是把“跨境”從低頻事件改造為可重複、高頻、日常化的通勤行為。

通關便利也在同步強化。國家移民管理局公告顯示，自 2025 年 1 月 1 日起，橫琴粵澳深度合作區戶籍居民和居住證持有人可以申請赴澳門旅遊“一簽多行”簽注，在 1 年內可不限次數往來澳門，每次在澳門停留不超過 7 天（中華人民共和國出入境管理局，2024）。雖然該政策主要針對旅遊往來，而非直接等同就業簽證安排，但它客觀上提升了雙城高頻流動的便利程度，降低了琴澳之間頻繁往返的時間成本與制度摩擦。

稅負安排則直接針對澳門居民在橫琴就業的經濟顧慮。合作區政策明確，對在橫琴工作的澳門居民，其個人所得稅負超過澳門稅負的部分予以免徵（橫琴粵澳深度合作區執行委員會，2022a；橫琴稅務，2026）。該政策在於儘量消除“同一勞動者因跨境就業而承擔額外稅負”的制度性不利，從而避免稅制差異削弱澳門居民赴橫琴工作的意願。

生活配套層面，橫琴“澳門新街坊”是目前最具象徵性的制度試點。該專案延伸澳門標準的公共服務，銜接澳門社會福利設施，營造趨同澳門的宜居生活環境，並配套學校、衛生站、家庭社區服務中心和長者服務中心等民生設施（澳門都市更新股份有限公司，2023；橫琴粵澳深度合作區民生事務局，2024）。其政策意義並不只是提供住房，而是把教育、醫療、長者服務、社區服務等澳門居民高度敏感的民生配套一併嵌入橫琴，使“在橫琴生活”不再意味著完全脫離澳門式生活秩序。這對跨境就業群體尤其重要，因為勞動力遷移從來不只是崗位轉換，也伴隨家庭生活、子女教育和社會保障安排的整體調整。

不過，就業流動要真正放大，僅有交通和社區便利還不夠，規則銜接更重要。社會保障方面，當前更接近“服務銜接”而非“制度並軌”。“粵澳社保一窗通（橫琴專窗）”於 2023 年啟用，可同時辦理廣東和澳門兩個地區的社會保障服務；澳門社保基金也已承認原本常居澳門的居民在橫琴學習、就業、創業、生活期間，可按規定視為身處澳門的時間（橫琴粵澳深度合作區民生事務局，2025b；澳門特別行政區社會保障基金，2023；澳門特區長者服務資訊網，2024）。這些安排明顯降低了跨境生活的不確定性，但它們主要解決的是辦理便利和資格延續問題，還沒有把兩地社會保障制度合併為單一體系。

職業資格銜接同樣如此。2025 年版《橫琴粵澳深度合作區境外職業資格便利執業認可清單》覆蓋法律、金融、會計、稅務、藥學、醫療衛生、建築、規劃、旅遊、社工等 10 個領域 87 項職業資格，其中 49 項為澳門職業資格；清單內境外專業人員可通過執業備案、登記、專業科目免考等方式在合作區提供專業服務（橫琴粵澳深度合作區經濟發展局，2025a, 2025b）。政策方向是清晰的：通過備案、登記、專業科目免考等方式，降低澳門專業人士進入橫琴提供服務的門檻。但也恰恰因為仍需通過清單化、備案化、分領域推進，說明職業資格互認尚未普遍化，跨境就業仍然面臨明顯的行業門檻和規則轉換成本。

因此，本節所看到的制度安排，其真實作用更適合表述為“削弱阻力”而不是“創造動力”。這些政策確實共同降低了跨境生活和就業的摩擦成本，但它們主要回答的是“怎麼過去更方便”，尚不能單獨解決“為什麼一定要過去”的問題。

3.1.3 政體邏輯

如果把上述現象放回全文的理論框架中，勞動力要素之所以呈現“政策推動強、市場回

應弱”的特徵，關鍵不只是市場條件不成熟，更在於琴澳兩地對勞動力問題的治理目標並不完全一致。

澳門方面，勞動政策的首要目標始終是保障本地居民就業與社會穩定。2025 年澳門施政報告明確提出“優先保障本地居民就業”，並強調輸入外地雇員僅為補充本地人力資源不足，須動態調控其數量（澳門特別行政區行政長官辦公室，2025）。這表明澳門政府在勞動力問題上的基本立場並不是鼓勵生產要素自由外流，而是優先穩住本地就業秩序、控制外來勞工規模、維持社會可接受的分配結構。就這一點而言，勞動力政策天然帶有較強的保護性和維持性。

橫琴方面，政策目標則明顯更偏向發展型和導入型。無論是《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，還是後續《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》，都把“建設便利澳門居民生活就業的新家園”作為核心任務之一，同時把科技研發和高端製造、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿、現代金融等“四新產業”的發展，以及澳門居民就業創業、專業人才便利執業、澳門青年就業創業支援等內容置於重要位置（中共中央、國務院，2021；國家發展和改革委員會，2023）。換句話說，橫琴關心的是把澳門居民、澳門企業和澳門專業服務更大規模地導入合作區，以此推動澳門經濟適度多元發展，並反過來增強合作區的產業承載力和人口集聚能力。

這兩種目標並不衝突，但優先序並不相同。澳門更關心“本地就業是否穩定”，橫琴更關心“澳門居民是否進入、產業要素是否導入”。當這種目標差異疊加在現實約束之上，勞動力流動便難以像資金、物流或部分制度規則那樣快速放大。因為勞動力要素具有最強的社會嵌入性：它不僅關乎工資和崗位，也關乎家庭安置、職業身份、福利延續與社會心理預期。只要橫琴相關產業仍處在培育過程中、崗位供給尚未形成足夠厚度，而澳門本地就業保護與收入水準仍具有穩定吸引力，那麼琴澳勞動力流動就會繼續表現為“制度上越來越通，規模上仍然有限”。

從這一意義上看，勞動力並不是琴澳一體化中最容易被行政推動的要素，反而是最容易暴露兩地政策目標差異的要素。現階段，制度便利化確實已經為勞動力跨境流動搭建了必要前提，但要讓這種流動由邊際增量走向顯著擴張，最終仍取決於三個條件是否同步成熟：其一，橫琴能否持續提供與澳門居民技能結構相匹配、且穩定性更強的崗位；其二，職業資格、社保持遇與公共服務能否進一步從“可銜接”走向“低轉換成本”；其三，澳門與橫琴能否在“穩就業”與“促導入”之間形成更一致的政策協調機制。只有在這三方面同時推進時，制度設計才可能真正轉化為勞動力跨境配置效率的提升。

3.2 資本

3.2.1 資本現狀

澳門資本外溢確實存在，但其來源結構與投向偏好決定了橫琴承接的並不天然多元化資本。澳門在制度層面具備資本跨境配置的先天條件。《澳門基本法》明確規定，澳門特別行政區不實行外匯管制政策，澳門元可自由兌換，並保障資金流動和進出自由；同時，澳門保持自由港地位，實行自由貿易政策，保障貨物、無形財產和資本的流動自由（澳門特別行政區立法會，1993）。正因如此，澳門資本外向配置並不需要先跨越嚴格的本地制度門檻。到 2024 年底，澳門企業境外直接投資累計總額已達 1,100.17 億澳門元，全年流量為 37.41 億澳門元、收益為 11.12 億澳門元，說明資本外溢並非邊緣現象，而是澳門資本運行中的常

態組成部分（澳門特別行政區政府統計暨普查局, 2025c）。

在這一外向配置格局中，橫琴仍是最突出的承接節點之一。2024 年底，澳門企業投向中國內地的境外直接投資累計總額為 829.08 億澳門元，其中廣東省為 691.99 億澳門元，而橫琴單獨就達到 392.24 億澳門元，占澳門企業在廣東投資累計額的 56.7%，占其在中國內地投資累計額的約 47.3%（澳門特別行政區政府統計暨普查局, 2025c）。這說明橫琴對澳門資本並非一般意義上的“周邊選項”，而是內地佈局中的核心支點。與此同時，2024 年橫琴項下的直接投資流量為 2.78 億澳門元、投資收益為 5.59 億澳門元，均較 2023 年明顯回落，顯示資本並未持續沿著單一方向加速流入，投資選擇正在變得更謹慎（澳門特別行政區政府統計暨普查局, 2025c）。

更值得注意的是，澳門可外溢資本的來源結構，本身就帶有很強的既有產業烙印。2024 年澳門產業結構中，博彩業增加值占比達 43.3%，不動產業務占 10.2%，銀行保險業占 7.9%（澳門特別行政區政府統計暨普查局, 2025d）。若看澳門企業境外直接投資的行業來源，2024 年底累計總額最高的三類分別是不動產發展及租售業 235.13 億澳門元、博彩業 229.30 億澳門元、批發及零售業 186.51 億澳門元（澳門特別行政區政府統計暨普查局, 2025c）。澳門資本並非以均衡分散的創新型中小企業資本為主，而主要沉澱在博彩、地產、金融及相關服務鏈條中。資本向橫琴流動固然存在，但它首先服從既有資本擁有者的商業判斷、收益預期和風險偏好。

因此，資本要素與勞動力要素不同，它並不缺乏跨境移動能力，缺的是“與多元化目標自動一致”的內生方向。澳門資本可以很快進入橫琴，但進入橫琴之後流向什麼行業、採用什麼週期、追求什麼回報，並不會因為“澳琴一體化”這一政策目標本身就自然轉向科技研發、高端製造或長期產業培育。

3.2.2 制度與政策設計

從制度供給看，近年琴澳圍繞資本跨境流動已經形成較完整的工具組合。2023 年出臺的《關於金融支援橫琴粵澳深度合作區建設的意見》以支持澳門經濟適度多元、加強澳琴金融市場聯通、便利澳門居民跨境生活就業為重要方向（澳門特別行政區政府新聞局, 2023a, 2023b；澳門金融管理局, 2024a）。其後，橫琴多功能自由貿易帳戶（EF 帳戶）業務管理辦法於 2024 年 5 月正式實施，澳門金管局也於同月組織政策宣講（澳門金融管理局, 2024a）。到政策落地滿一周年時，合作區 10 家試點銀行累計已開立 EF 帳戶超 400 個，辦理資金劃轉近 1,200 億元，並為 70 多家澳門（資）企業提供跨境融資、資金劃轉、薪酬發放等服務（橫琴粵澳深度合作區金融發展局, 2025）。對澳門資本而言，這套制度的實際意義在於：跨境注資、利潤匯出、同名帳戶調撥和日常資金管理，比過去更接近一個可操作的常規金融場景。

同時，澳門與橫琴的多幣種結算與支付銜接也在推進。澳門金管局年報顯示，2024 年合作區多功能自由貿易帳戶業務管理辦法實施，促進澳琴資金跨境便利流動，“澳門新街坊”雙幣種收單業務試點也於同年上線，便利澳門居民在合作區試點商戶使用“聚易用”支付工具以澳門元支付（澳門金融管理局, 2025）。數位澳門元白皮書進一步提出，研究允許深合區內市場主體以澳門元或人民幣進行支付，並在風險可控前提下有序允許澳門元在深合區作小額支付使用；未來還將探索數位澳門元在橫琴的使用，並推進數位澳門元與數位人民幣、數碼港元的銜接（澳門金融管理局, 2024b）。若從制度方向看，這確實是在為跨境資本和跨境支付搭建更接近“類同城化”的金融基礎設施。

除金融工具外，合作區還通過《橫琴粵澳深度合作區關於支援澳資企業發展的扶持辦法》

及其後續修訂，為澳資企業提供租金補貼、裝修補貼、商業用房支援等安排（橫琴粵澳深度合作區執行委員會，2025a；橫琴粵澳深度合作區經濟發展局，2025c）。這意味著合作區在吸引澳門資本時，採取的並不是單一稅惠，而是“帳戶便利+載體補貼+規則配套”的組合式設計。對早期進入橫琴、尤其需要辦公空間和運營載體的企業而言，這些工具具有現實吸引力。

但從執行層面看，這些制度並未把資本跨境配置變成一件“自動完成”的事。其一，稅收優惠和扶持並非統一適用，而是需要滿足符合條件產業專案、實質性運營等要求；“實質性運營”又具體要求生產經營、人員、賬務、財產均在合作區落地（國家稅務總局橫琴粵澳深度合作區稅務局等，2023）。其二，相關操作指南要求企業提交投資人身份證明、市場主體登記資料、員工名冊、勞動合同、社保繳納記錄、租賃合同、發票、銀行帳戶資料等多項材料（橫琴粵澳深度合作區經濟發展局，2025d）。其三，合作區財政局在2025年專門舉辦“澳人澳企財稅知識專題培訓”，培訓內容包括“澳門與內地的會計準則差異講解”和“澳門與內地的稅種差異講解”（橫琴粵澳深度合作區財政局，2025）。這些事實說明，當前制度設計已經明顯優於早期，但資本便利化仍主要表現為摩擦的下降，而不是規則成本的消失。

3.2.3 政策邏輯

資本流動之所以容易偏離多元化目標，關鍵在於澳門政府更像“促成者”，橫琴政策仍處於從空間導向向產業導向轉型的過程中。從澳門一側看，政府對資本外流總體持開放態度，但這種開放首先來自制度結構，而不是強主導的“資本走出去”戰略。《澳門基本法》將資本流動自由寫入根本制度，政府難以、也通常不會以命令式方式重新配置私人資本（澳門特別行政區立法會，1993）。澳門近年的政策文本，無論是《經濟適度多元發展規劃（2024—2028年）》還是配套金融政策，更多強調的是完善金融基礎設施、推動現代金融發展、促進重點產業成長、加強與橫琴深合區的產業和金融聯動（澳門特別行政區經濟財政司司長辦公室，2023；澳門金融管理局，2025）。換句話說，政府角色更接近平臺搭建者、規則協調者和成本降低者，而不是直接支配資本投向的配置者。這個意義上的“開放”，並不等於政府已經形成了足夠強的資本引導能力。

這就決定了資本流向最終仍取決於私人資本的回報邏輯。2024年，澳門企業對橫琴的直接投資流量由2023年的29.50億澳門元降至2.78億澳門元，投資收益由7.95億澳門元降至5.59億澳門元（澳門特別行政區政府統計暨普查局，2025c）。合作區經濟增速也從2024年第一季的9.2%、上半年的6.1%、全年的5.3%，回落到2025年全年的2.1%（橫琴粵澳深度合作區統計局，2024a, 2024b, 2025a, 2026）。同期，2025年1—7月合作區固定資產投資同比下降30.0%，其中房地產開發投資下降23.2%（橫琴粵澳深度合作區統計局，2025b）。這些變化至少表明：橫琴已不再處於一個“只要進入就容易獲得高回報”的早期階段，資本開始更嚴格地區分產業專案、物業專案與政策性項目的收益差異。

因此，資本要素在琴澳一體化中的核心矛盾，不在於“能不能流”，而在於“流過去以後做什麼”。如果澳門資本延續原有的地產化、短週期化和高回報偏好，那麼資本流動完全可能增強橫琴的物業開發、商業載體和消費服務，而未必自動沉澱為科創研發、高端製造或長期產業能力。反過來看，橫琴前一階段的發展中，辦公載體、商業空間、住宅和固定資產開發曾承擔很強的啟動功能，今天的扶持辦法仍然高度依賴租金、裝修、載體認定和實質性運營審查等工具（橫琴粵澳深度合作區執行委員會，2025a；橫琴粵澳深度合作區經濟發展局，2025d）。這說明政策邏輯正在從“以空間和載體聚資本”轉向“以產業和回報留資本”，但這種轉型尚未完成。

從全文的政體邏輯看，資本是琴澳一體化中流動能力最強、也最不受行政意志直接支配的要素。澳門政府能夠提供的是開放制度、金融介面與政策配套，橫琴政府能夠提供的是帳戶工具、稅收優惠和空間載體；但資本最終是否真正服務於“澳門經濟適度多元”，仍取決於私人資本收益函數與合作區產業回報結構能否逐步一致。若二者不能更好耦合，資本流動本身並不會自動導向多元化，甚至可能繼續強化短週期和物業化傾向。

3.3 土地與自然資源

3.3.1 現狀

土地與自然資源是琴澳關係中受自然約束最強的一類要素。澳門統計暨普查局顯示，澳門總面積為 33.4 平方公里；橫琴粵澳深度合作區官網顯示，合作區實施範圍總面積約 106 平方公里（澳門特別行政區政府統計暨普查局，2017；橫琴粵澳深度合作區執行委員會，2021）。兩者在物理空間上的差距，不是普通城市擴張可以消化的邊際差異，而是決定澳門必須向外部尋求發展腹地的基礎條件。這種約束還體現在人口承載上。澳門統計暨普查局當前指標顯示，全澳人口密度約為每平方公里 21.1 千人，其中澳門半島約為每平方公里 55.7 千人（澳門特別行政區政府統計暨普查局，2017）。這意味著澳門的土地緊張並非短期波動，而是高密度微型城市長期存在的結構性約束。

自然資源供給同樣呈現明顯的外部依賴。澳門海事及水務局明確指出，澳門所需原水絕大部分來自內地；澳電則說明，澳門電力供應主要透過內地輸電（澳門特別行政區海事及水務局，2026；澳門電力股份有限公司，2026）。因此，澳門對外部空間的需求，不只是新增建設用地的需求，同時也是對跨境供水、供電與基礎設施安全的持續依賴。據此，澳門向橫琴尋求空間延伸，並不只是一般意義上的區域協作，而是城市規模、人口密度與資源輸入條件共同作用下的結構性選擇。從依附關係角度看，土地與自然資源恰恰是最容易觀察到這種外部依賴的領域。

3.3.2 制度與政策設計

在土地問題上，琴澳合作的制度創新幅度是所有要素中最高的。最典型的例子是澳門大學橫琴校區。全國人大常委會曾作出決定，授權澳門特別行政區自橫琴島澳門大學新校區啟用之日起，在規定期限內對該校區依照澳門特別行政區法律實施管轄；該決定同時明確，新校區用地面積為 1.0926 平方公里，土地使用權以租賃方式取得，期限至 2049 年 12 月 19 日止（全國人民代表大會常務委員會，2009）。澳門大學官方資料也顯示，新校區占地約 1.09 平方公里，並按照澳門特別行政區法律實施管轄（澳門大學，2015a, 2015b）。也就是說，澳門在土地問題上的實質突破，並不是單靠地方協商自然形成，而是要通過中央授權來實現。另一項重要安排是橫琴“澳門新街坊”。澳門特別行政區政府入口網站顯示，該專案是集居住、教育、醫療、社會服務於一體的綜合型社區，整體規劃設計旨在營造趨同澳門的生活環境，為澳門居民在大灣區發展提供更便利的條件（澳門都市更新股份有限公司，2022）。這說明土地合作已從單一功能性項目，擴展到成體系的民生空間外溢。

在產業用地供給方面，橫琴也已經把“服務澳門”寫入土地規則。合作區《國有土地供

應管理辦法》及其政策解讀明確提出，新出讓建設用地應直接服務於支援澳門經濟適度多元發展，並將“競買准入資格原則上可優先考慮在澳門註冊成立的企業”寫入制度安排（橫琴粵澳深度合作區執行委員會，2023a, 2023b）。土地不再只是一般招商工具，而是被制度化為支持澳門產業轉型的政策資源。但障礙並未消失，兩地土地權利結構並不一致。澳門《土地法》規定，澳門境內土地包括國有土地以及在特區成立前已依法確認的私有土地；同時，澳門存在私有土地完全所有權、國有土地利用權和國有土地租賃批給等不同權利形態。對於租賃批給，澳門《土地法》第四十七條規定批給期間不得超過 25 年，其後每次續期不得超過 10 年（澳門特別行政區，2013a）。橫琴則適用內地國有土地使用權出讓、租賃、先租後讓等制度安排，合作區辦法明確國有土地使用權出讓是在一定年限內讓與土地使用者，並規定租賃年限原則上不超過 20 年、先租後讓的租賃年限一般不超過 5 年且租賃年限與出讓年限總和不得超過工業用地法定最高出讓年限 50 年（橫琴粵澳深度合作區執行委員會，2023a）。因此，更穩妥的表述不是“永久產權 vs 70 年出讓”，而是兩地土地權利形態與年限結構並不一致。

兩地規劃體系也不相同。澳門以《城市規劃法》和《澳門特別行政區城市總體規劃（2020—2040）》為核心法源；澳門城市規劃資訊網說明，城市規劃由第 12/2013 號法律《城市規劃法》規範，並由第 7/2022 號行政法規核准《澳門特別行政區城市總體規劃（2020—2040）》（澳門特別行政區，2013b；澳門特別行政區土地工務局，2026）。橫琴則進入《橫琴粵澳深度合作區國土空間總體規劃（2021—2035 年）》框架，該規劃已由合作區管委會批復並由執委會印發（橫琴粵澳深度合作區執行委員會，2025b）。兩者在法源、技術口徑、規劃尺度上都不屬於同構體系，這使得“規劃銜接”本質上是兩套制度之間的對接，而不是同一規劃體系內部的延伸。

實踐中，兩地空間形態也存在顯著差異。澳門是高密度、小尺度、短通勤的微型城市；橫琴總體規劃則明確採用“北城南野、差異共生”的國土空間整體格局，並構建“十字軸帶、三大片區、三心多點”的空間結構（橫琴粵澳深度合作區城市規劃和建設局，2025）。澳門所需的是可高頻使用、接近本地生活邏輯的緊湊空間，橫琴所能提供的則是在大尺度國土空間規劃約束下的組團化空間。制度可以推動趨同，空間形態本身卻不會自動趨同。

3.3.3 政策邏輯

土地問題最能體現琴澳關係中政策邏輯的三層結構：中央授權、橫琴執行、澳門承接。無論是澳大橫琴校區的澳門法適用，還是“澳門新街坊”的跨境民生佈局，抑或產業用地向澳門企業和澳門適度多元發展目標傾斜，真正的突破都首先來自中央與廣東提供的制度供給，而不是澳門單方面的制度外溢（全國人民代表大會常務委員會，2009；澳門都市更新股份有限公司，2022；橫琴粵澳深度合作區執行委員會，2023b）。

但從橫琴治理者角度看，土地仍然首先是一個標準化治理工具。合作區辦法明確，產業項目的物業處置、項目建設行為、產業履約、房屋銷售、投產時間、投資強度、產出效率、退出機制和股權變更等內容均可納入專案監管協議，並由有關職能部門按照“誰提出、誰監管”的原則進行核查和監管（橫琴粵澳深度合作區執行委員會，2023a）。這表明橫琴在土地治理上的基本邏輯是可量化、可考核、可執行，而不只是單純回應澳門需求。

因此，兩地在土地問題上的潛在張力，可以概括為：澳門更希望獲得一種能夠嵌入其既有生活與制度習慣的“趨同空間”，橫琴則更傾向於在統一規劃、統一供地和統一監管框架下提供“標準空間”。前者強調便利遷移與制度貼近，後者強調治理秩序與績效約束。土地與自然資源領域，恰恰最能揭示琴澳之間這種“高度合作但難以完全同構”的深層結構。

3.4 知識與技術

3.4.1 現狀

由於澳門的知識技術體量都不大，且二者關係密切，因此對其進行了合併分析。澳門的知識生產目前主要仍依託本地高校與少數公立科研、醫療和非牟利科研平臺展開。教育及青年發展局資料顯示，澳門現有高等院校共 10 所，其中包括公立及私立大學、理工類院校和若干專業學院；相關資料同時指出，澳門高教課程逾 300 個，涵蓋 9 個學術範疇及 36 個專業類別（澳門特別行政區教育及青年發展局，2024）。2024/2025 學年的中期評估資料則進一步顯示，澳門 10 所高等院校共開設 390 個課程，學生總人數為 62,463 人，教學人員總數為 3,718 人（澳門特別行政區教育及青年發展局，2025）。這些數字說明，澳門並非沒有知識生產能力，但其知識供給規模仍明顯受城市體量、院校數量和科研組織容量共同約束。

從科研資助方向看，澳門知識生產也呈現相對集中的政策導向。科技發展基金的重點研發資助計畫明確將中醫藥大健康、積體電路、生物醫藥、數位科技列為主要支援領域，並強調圍繞澳門經濟適度多元發展的技術方向，組織跨學科及產學研力量進行協同攻關和成果轉化培育（澳門科學技術發展基金，2024a）。對外科技合作方面，科技基金與國家科技部、廣東省科技廳分別設有聯合資助安排，目標在於提升澳門與外地在科研、產學研和人才培養等方面的合作水準，並參與粵港澳大灣區國際科技創新中心建設（澳門科學技術發展基金，2025a, 2025b）。這說明澳門知識供給並非完全封閉，但其重點領域仍主要圍繞中醫藥、積體電路、生物醫藥、數位科技及相關交叉方向展開。

橫琴方面，政策定位已經把科技研發和高端製造列為“四新”產業之首。合作區《產業發展規劃（2025—2029 年）》顯示，截至 2024 年底，合作區“四新”企業實有 31,685 家，“四新”產業增加值 319.91 億元，其中科技研發和高端製造產業增加值 64.43 億元；同一規劃也明確指出，澳門大學、澳門科技大學產學研示範基地以及澳門四個國家重點實驗室分部已落戶合作區，但合作區實體經濟發展仍不充分，“四新”產業仍處於培育發展階段，產業規模和發展能級與促進澳門經濟適度多元發展的新平臺定位相比仍有差距（橫琴粵澳深度合作區執行委員會，2025c）。因此，不是橫琴“缺乏技術生態”，而是其產業技術生態正在持續搭建和孵化，公共服務平臺與產業化承接能力仍在形成過程中。

這也能從橫琴近年的政策工具中得到印證。合作區已出臺《構建優質科技創新環境實施辦法》，圍繞低成本科技創新空間、科技金融支持、智慧財產權保護和運營等方面提供扶持；同時，《支援創新平臺載體建設實施辦法》專門設置支持澳門高校產學研示範基地建設、創新平臺資助和孵化載體資助等章節（橫琴粵澳深度合作區經濟發展局，2024a, 2024b）。這說明橫琴正在主動補足科技創新和成果轉化基礎設施，但也反過來說明相關平臺、載體和產業化機制仍處於制度化建設階段。

因此，琴澳之間知識與技術要素流動不足更像是一種“源頭規模偏小+承接體系仍在發育”的雙重約束，而不只是單純被行政邊界阻斷：一方面，澳門知識生產具有高校和科研平臺基礎，但總體規模有限、重點領域較集中；另一方面，橫琴已將科技研發和高端製造置於優先發展位置，但其技術轉化、企業培育和產業鏈承接體系仍處於加速建設階段。

從治理優先序看，澳門官方對高等教育的定位長期同時強調人才培養、科學研究、社會服務，並將高教體系與特區發展定位和產業適度多元相銜接。《澳門高等教育中長期發展綱要（2021—2030）》將高等教育定位為培育優秀人才、引領學術科研和服務特區發展的平臺，

並明確提出要配合澳門發展定位與產業適度多元，發展特色品牌學科，為經濟適度多元發展提供人才和技術支持（澳門特別行政區教育及青年發展局，2021a, 2021b）。這意味著教育政策首先承擔的是人才供給與社會支撐功能，知識生產的產業化功能正在增強，但尚未完全轉化為以高風險、長週期科技投資為核心的增長模式。

3.4.2 制度與政策設計

制度層面，琴澳已經形成若干具有代表性的知識流動機制。一是粵港澳高校聯盟這類跨境高校合作網路。香港中文大學資料顯示，粵港澳高校聯盟成立於 2016 年 11 月，由香港中文大學聯同中山大學及澳門大學發起，合作範圍包括科研、學生交流、協同創新及智庫建設等；澳門大學 2026 年相關會議新聞也顯示，該聯盟持續圍繞人才培養、科研合作和學術交流展開合作（香港中文大學學術交流處，2016；澳門大學，2026）。這類聯盟為澳門高校接入大灣區高校資源提供了相對穩定的組織網路。

二是澳門大學橫琴校區所代表的“一國兩制三體”安排。澳門大學相關資料將澳大橫琴新校區稱為“橫琴模式”的重大突破，並指出新校區位於橫琴島，但受澳門特別行政區法律管轄，由澳門與橫琴之間形成一種高度特殊的跨境教學與科研制度空間（澳門大學，2013）。這類制度安排並不只是普通校園擴建，而是為跨境教學、科研組織和制度銜接提供了高度特殊的試驗場。

三是琴澳產業協同中越來越常見的“澳門研發，橫琴轉化”模式。澳門科技發展基金相關政策明確提出，要貫徹落實“澳門研發、橫琴轉化”的聯動模式，在科研及創新資助計畫中加入由橫琴科技企業提出的技術需求，鼓勵澳門高等院校承接研發任務；合作區企業或機構參與承擔科技基金立項的技術創新、成果轉化專案，也可獲得配套資助（澳門科學技術發展基金，2021）。澳門政府入口網站也指出，2021 年至 2024 年 10 月，澳門已支持 19 個專案在橫琴應用或轉化，其中 8 項為重點專案，涉及晶片設計、生物材料、能源物聯網、幹細胞等多個領域（澳門特別行政區政府新聞局，2024a）。因此，與“知識自然流向橫琴”相比，“澳門研發，橫琴轉化”更準確地反映了當前制度設計的主動性和專案制特徵。

但這些制度創新並不自動等於知識能夠順暢落地，科研資助仍需分別對接澳門與內地的政策工具。雖然澳門已有與國家科技部、廣東省科技廳的聯合資助機制，也有橫琴對科技企業、創新平臺、智慧財產權、股權投資等方面的配套扶持，但專案申請、資金管理、成果歸屬、平臺接入和績效考核仍然體現出明顯的跨制度協同特徵（澳門科學技術發展基金，2025 a, 2025b；橫琴粵澳深度合作區經濟發展局，2024a）。學歷與職業資格銜接雖已取得重要進展，但仍主要以分層次、分專業、分領域方式推進。內地與澳門已於 2019 年簽署《內地與澳門特別行政區關於相互承認高等教育學歷及學位的備忘錄》，為兩地高等教育學歷互認和學生交流提供便利；CEPA 框架下的跨境服務開放措施也覆蓋法律等專業服務領域（澳門特別行政區政府新聞局，2019）。但這類安排並不意味著所有知識型職業都已形成統一、低摩擦的流動通道。更準確的說法是，學歷與部分專業資格的銜接正在推進，但其制度路徑仍然是漸進式、專業化和清單化的。

目前，橫琴雖已開始為澳門高校產學研示範基地、創新平臺等提供制度支援，但從政策文本本身也能看出，合作區當前仍在集中補足技術創新與成果轉化基礎設施。《產業發展規劃（2025—2029 年）》提出建設琴澳創新產業園、橫琴科學城等載體，支持澳門科技企業在合作區建設研發中心或創新實驗室，支持澳門國家重點實驗室等優勢科研平臺在合作區建設研發中心和聯合實驗室，並規劃建設一批專業性、綜合性小試中試基地（橫琴粵澳深度合作

區執行委員會, 2025c)。這意味著知識要素即使跨境進入橫琴, 也往往還要再經歷平臺接入、資質轉換、產業鏈匹配和商業化承接等多個環節, 落地成本並不低。

3.4.3 政策邏輯

從政策邏輯看, 澳門當前更擅長的並不是以單一城市規模獨立支撐完整創新鏈, 而是通過聯盟、聯合資助、跨境辦學、轉化平臺等方式, 把外部知識資源持續接入本地與橫琴的發展網路之中。這種模式在短中期內具有現實效率, 因為它能夠繞開澳門土地、人口和產業腹地有限的約束, 並利用橫琴空間、內地市場和大灣區產業鏈增強知識成果的轉化機會。問題在於, 如果本地原創知識供給能力、橫琴中試與產業鏈承接能力、跨制度成果轉化效率提升得不夠快, 那麼這種“以平臺接入外部資源”為主的路徑, 容易在長期上強化對外部知識來源和外部產業鏈節點的依賴。核心風險在於合作是否能沉澱為穩定的本地科研組織能力、企業研發能力和可持續的產業化能力。

橫琴的政策給出了很強的雄心。《產業發展規劃(2025—2029年)》提出, 到2029年“四新”產業增加值占地區生產總值比重約65%, 科技研發和高端製造產業增加值由2024年的64.43億元提升至115億元, 期末在有效期內的高新技術企業數由238戶提升至350戶(橫琴粵澳深度合作區執行委員會, 2025c)。這些目標表明, 橫琴並不滿足於只做澳門知識成果的物理承載地, 而是試圖形成更完整的科技創新和產業化體系。

但與深圳、廣州相比, 橫琴目前最清晰的不可替代優勢, 主要仍在於對接澳門制度、服務澳門產業適度多元、承接澳門品牌和科研成果轉化, 而不在於它擁有一套成熟完整、可自我強化的科技創新生態。澳門特區政府2025年施政文本也強調, 橫琴是澳門經濟適度多元發展“破局”的關鍵所在, 合作區建設需要牢牢把握“澳門+橫琴”的定位(澳門特別行政區行政長官辦公室, 2025)。因此, 橫琴的科技產業功能首先是“服務澳門適度多元的制度承接平臺”, 其次才是獨立意義上的區域科技創新中心。

3.5 管理

3.5.1 現狀

若從權力配置與治理資源來源的歷史演變作分析性概括, 澳門公共管理長期都帶有較強的外部嵌入特徵: 殖民時期依託宗主國授權體系, 過渡時期較多依賴華人社會精英的仲介協調功能, 回歸後則納入中央確立的制度框架之中運行。放到橫琴治理場景裡, 這一點會表現得更清楚: 合作區重大規劃、重大政策、重大專案和重要人事任免, 由管委會統籌決定; 執委會負責國際推介、招商引資、產業導入、土地開發、專案建設和民生管理; 同時廣東省委、省政府派出機構仍承擔屬地管理職能(澳門特別行政區政府新聞局, 2021)。橫琴的資源調配、利益協調與目標設嵌入一個粵澳共同治理、並與廣東省級體系持續銜接的制度框架之中。

從公開可見的行政能力版圖看, 澳門較成熟、制度化程度較高的管理經驗, 主要集中在博彩監管、旅遊服務品質治理、投訴處理、行業培訓與規範執行等領域(澳門特別行政區政府博彩監察協調局, 2021; 澳門特別行政區政府旅遊局, 2026, 2025a, 2025b)。就治理類型而言, 這類經驗更接近監管型、協調型和服務型管理。

而橫琴當前對管理能力的需求，明顯更偏向發展型、項目型和制度重構型。執委會承擔的核心任務，本身就包括招商引資、產業導入、土地開發和專案建設；與此同時，廣東省已分兩批將省級行政職權調整由合作區執委會及其工作機構實施，第二批明確包括 23 項省級行政職權事項，並要求做好交接、培訓指導、監督管理和權責清單管理等工作（廣東省人民政府，2023；廣東省人民政府，2024）。把兩邊放在一起看，更準確的說法不是澳門“沒有管理經驗”，而是澳門既有管理經驗的優勢領域，與橫琴當前最緊迫的治理任務之間存在結構性錯位。這種供需不匹配，會削弱管理要素自然流動的動力。

3.5.2 制度與政策設計

雙主任架構確實是琴澳管理要素跨境流動最關鍵的制度創新（澳門特別行政區政府新聞局，2021；橫琴粵澳深度合作區執行委員會，2021）。合作區組建了管委會、執委會和省派出機構，澳門公務員和內地公務員共同組成管理隊伍，並稱這是“史無前例的重大創新”（橫琴粵澳深度合作區執行委員會，2023c）。這說明澳門管理要素已經進入合作區日常治理鏈條，而不是停留在象徵性參與。但這並不能簡單等同於“共治已經自然傳導到規劃、執行和考核各個層級”。一方面，合作區仍保留廣東省委、省政府派出機構的屬地管理安排；另一方面，合作區大量關鍵行政能力來自省級職權的委託、下放與承接，實際運作必須持續與廣東省及珠海市既有行政體系銜接。第二批省級行政職權調整文件特別強調，省有關部門要與合作區執委會及其工作機構完成交接，對委託實施事項簽訂書面委託協定，對下放實施事項落實法律責任（廣東省人民政府，2024）。這表明行政共治要真正轉化為執行一體化，仍然需要更強的橫向協調與制度磨合。

公共管理人才方面，當前較穩定的制度化安排，主要體現為澳珠琴公務人員交流研討班這類聯合培訓和專題交流專案。首期澳珠琴公務人員交流研討班於 2023 年舉行，主題聚焦深化澳珠交流合作、推進橫琴粵澳深度合作區建設和助力澳門經濟適度多元、跨境政務服務和民生融合、交通協同議題（澳門特別行政區行政公職局，2023, 2024, 2026）。可見，兩地並非完全沒有公共管理人才互動機制；但從目前公開制度設計來看，這類安排主要仍停留在交流研修、聯合學習和經驗互鑒層面，尚未發展為覆蓋共同培養、交叉任職、常態輪崗與系統晉升的完整人事制度鏈條，已有合作機制，但融合深度仍有限。

3.5.3 政策邏輯

從政策邏輯上看，進入合作區行政系統的澳門背景官員，其制度任務首先是讓合作區更好地契合澳門實際需求，服務澳門經濟適度多元，並便利澳門居民在橫琴生活就業。與此同時，合作區又被賦予產業導入、項目建設、承接省級事權、打造一流營商環境等發展型任務。也就是說，在同一組織內部，本來就疊加了兩套不同的治理重心：一套更偏向協調、服務與規則銜接，另一套更偏向發展、執行與專案推進。

澳門特區政府近年也進一步強調以促進橫琴建設領導小組為抓手，加強統籌協調，並將“澳門+橫琴”的戰略新定位與文旅、高教、大健康等產業方向相連接（行政法務司司長辦公室，2025）。反過來看，這恰恰說明，澳琴合作區治理並非單靠組織架構設置即可自動完成，而是需要通過持續的內部統籌、規則銜接和行政協同來推進。因此，管理要素跨境流動面對的障礙，並不只是程式、語言、法制和行政流程的技術性對接，更是組織慣性和績效選

輯的磨合問題。澳門一側更熟悉的是高密度服務型社會中的精細協調，內地開發區體制更強調目標推進、專案落地和資源快速組織。雙主任制為兩種治理邏輯提供了同處一個制度容器內協商的條件，但它不會自動消除張力；它更多只是把原本外部的協調，前移到同一組織內部來處理。

因此，琴澳管理融合的關鍵，不只是有沒有澳門官員進入橫琴，而是能否把“共同在場”進一步轉化為“共同決策、共同執行、共同考核”的制度閉環。若這一閉環無法形成，管理融合就可能停留在組織架構層面的共治；若這一閉環能夠逐步穩定下來，橫琴才可能真正成為澳門治理經驗、內地發展型政府能力和跨境制度創新共同作用的試驗場。

3.6 資料與資訊

3.6.1 現狀

資料與資訊的跨境流動需求已經客觀存在，且主要集中在公共治理、跨境民生和跨境經營場景。澳門已建成政府資料開放平臺，平臺現已開放 1376 個資料集，涉及 47 個部門或實體，資料分類覆蓋旅遊及博彩、公共交通、醫療衛生、城市環境、教育、就業等領域，並以檔、網址和 API 等方式提供資料調用（澳門特別行政區政府資料開放平臺，2026）。

澳門的資料基礎設施並非僅限於開放資料平臺，也已經延伸至醫療服務、電子政務和居民個人健康資訊管理。例如，澳門衛生局自 2022 年 8 月推出電子健康紀錄平臺（eHR）以來，持續整合不同醫療機構的電子健康資料。（澳門特別行政區衛生局，2024）。

澳琴跨境生活與跨境經營也直接催生了金融和醫療資訊流動的現實需求。澳門官方已將跨境金融服務與在橫琴生活、就業居民和企業的實際需求相聯繫，強調通過跨境金融服務便利澳門居民融入橫琴生活（澳門特別行政區政府新聞局，2024b）。橫琴方面，2022 年上線粵澳跨境資料驗證平臺，首階段以金融資訊跨境驗證為試行範疇；該平臺通過用戶授權、資料加密和跨境驗證方式，服務跨境金融業務中的資料核驗需求（橫琴粵澳深度合作區執行委員會，2022b）。到 2025 年，橫琴又啟動“國際跨境可信資料空間—澳琴站”和粵澳醫療可信資料空間，後者計畫率先開展“澳門+橫琴+珠海”跨境醫療資料合作試點，推動病歷、影像、檢驗報告等醫療資料的跨境共用，並探索 AI 輔助診斷和資料分析等智慧醫療場景（橫琴粵澳深度合作區統計局，2025c）。

但從目前公開的平臺和應用邊界看，資料價值開發總體仍處在早期階段。澳門側的資料基礎設施，仍以政府開放資料、電子政務和公共服務平臺為主；橫琴側的跨境資料創新，也主要集中在金融資訊驗證、醫療可信資料空間、資料跨境服務中心和大模型合規指導中心等場景化、試點化安排。2025 年橫琴資料跨境服務中心與大模型合規指導中心正式揭牌，其功能定位也是為企業提供跨境資料流程動路徑規劃、申報輔導和合規指導等“一站式”服務，而不是直接形成成熟的資料交易或資料要素市場（橫琴粵澳深度合作區統計局，2025d）。換言之，當前資料要素的使用價值，首先體現為政務協同、民生便利、業務核驗與風險可控，其次才是更廣泛的資料市場化配置和商業化開發。需求更多在公共治理層面而非市場驅動層面，現階段以公共治理和跨境民生需求為主，市場化開發仍在起步。

3.6.2 制度與政策設計

資料恰恰是琴澳要素流動中制度摩擦最集中的領域。澳門《個人資料保護法》制定於 2005 年，對“個人資料”作出較寬泛定義，即與某個身份已確定或身份可確定的自然人有關的任何資料；該法同時對資料處理、敏感資料、資料互聯、資料安全以及將個人資料轉移至澳門特別行政區以外地方等事項作出規定（澳門特別行政區，2005）。其中，個人資料轉移至特區以外地方，原則上須以接收地法律體系能確保適當保護程度為前提（澳門特別行政區立法會，1993）。澳門個人資料保護局關於 GDPR 的說明材料也指出，澳門《個人資料保護法》間接源自歐盟 95/46/EC 號指令，因此歐盟個人資料保護法律規定及見解對澳門具有重要參考價值（澳門特別行政區個人資料保護局，2016）。整體上看，澳門資料治理的規範重心更接近歐陸式的個人資料保護路徑。

內地的制度結構則不同。現行框架由《資料安全法》《個人資訊保護法》《資料出境安全評估辦法》以及 2024 年出臺的《促進和規範資料跨境流動規定》等多層規範共同構成。《個人資訊保護法》專章規定個人資訊跨境提供規則，要求個人資訊處理者在向境外提供個人資訊時，依法通過安全評估、專業機構認證、標準合同或其他法定條件，並向個人告知境外接收方、處理目的、處理方式、個人資訊種類等事項並取得單獨同意（全國人民代表大會常務委員會，2021）。《促進和規範資料跨境流動規定》則進一步對資料出境安全評估、個人資訊出境標準合同、個人資訊保護認證等制度作出優化，並對跨境購物、跨境寄遞、跨境匯款、跨境支付、跨境開戶等合同履行場景設置一定豁免（國家互聯網資訊辦公室，2024）。這說明內地資料跨境制度不僅關注個人資訊保護，也同時強調資料安全、重要資料識別、出境評估、標準合同、認證、國家安全與公共利益等因素。

放在琴澳場，這意味著雙方並不是在同一套法律語義和程式結構中談“資料流程動”。澳門側的核心語彙是“個人資料”“資料當事人”“適當保護程度”“資料轉移”；內地側的核心語彙則包括“個人資訊”“重要資料”“資料出境安全評估”“標準合同”“個人資訊保護認證”“負面清單”和“分類分級”。兩套制度的合規觸發條件、審查重點和程式路徑並不相同。現階段的制度銜接主要還是依靠場景化試點，而不是已經形成一套普遍適用、穩定成熟的跨境資料規則介面。2022 年上線的粵澳跨境資料驗證平臺，首階段僅以金融資訊跨境驗證作為試行範疇，功能邊界仍較窄（橫琴粵澳深度合作區執行委員會，2022）。2025 年橫琴設立資料跨境服務中心和大模型合規指導中心等新試點表明合作區正在通過“技術+規則+場景”的方式推進資料跨境流動創新（橫琴粵澳深度合作區統計局，2025c, 2025d）。兩地並資料銜接的問題在於其主要仍表現為“試點一場景一合規輔導”模式，距離跨部門、跨行業、常態化的資料互聯互通機制還有明顯距離。

3.6.3 政策邏輯

從政策邏輯看，琴澳資料治理差異更適合用法律傳統與路徑依賴來解釋。澳門《個人資料保護法》的制度來源，與葡萄牙法和歐盟 95/46/EC 指令存在清晰的法源聯繫；澳門個人資料保護局也明確指出，歐盟個人資料保護規範對澳門具有重要參考價值（澳門特別行政區個人資料保護局，2016）。換句話說，澳門在資料治理上的基本語法，首先是一套延續自歐陸法系的個人資料保護思維，再向本地公共治理和電子政務實踐延伸。

相較之下，內地的資料制度是在數位經濟發展、資料安全治理和國家安全體系同步推進中逐步成型的。其制度設計天然更強調分類分級、資料出境評估、重要資料識別、個人資訊

保護影響評估、合規責任與風險防控。《促進和規範資料跨境流動規定》一方面對若干低風險或合同履行場景作出豁免，另一方面仍保留對重要資料、關鍵資訊基礎設施運營者、大規模個人資訊和敏感個人資訊出境的安全評估、標準合同或認證要求（國家互聯網資訊辦公室，2024）。這體現的是“便利流動”與“風險控制”並行的制度邏輯。

因此，未來真正決定資料要素能否順暢跨境流動的關鍵，不只是繼續增加幾個試點平臺，而是能否逐步形成一套在兩地都可識別、可審查、可執行的規則轉換機制。這個機制至少需要解決三個問題：第一，澳門“個人資料”與內地“個人資訊、敏感個人資訊、重要資料”之間如何對應；第二，澳門資料轉移規則與內地資料出境評估、標準合同、認證及負面清單機制如何銜接；第三，跨境醫療、金融和政務場景中，資料主體同意、資料最小化、使用目的的限制、技術脫敏、責任追溯和爭議處理如何形成共同操作標準。只有這些規則介面逐步穩定，資料與資訊才可能從“個案試點式流動”轉向“制度化、可預期、可擴展的要素流動”（表4、5）。

表4 琴澳間生產要素跨境流動對比

生產要素	現狀特徵	制度與政策安排	政策/治理邏輯	主要障礙	階段性判斷
勞動力	澳門勞動力供給趨緊，結構集中於服務業，赴橫琴就業動力不足，流動呈現“內地補充澳門”強於“澳門流向橫琴”。	通過通勤交通、簽注便利、個稅優惠、澳門新街坊、社保銜接和職業資格清單等降低跨境就業成本。	澳門側重穩就業和社會穩定，橫琴側重吸引澳門居民和人才導入，雙方目標存在優先序差異。	橫琴崗位吸引力不足，技能匹配、職業資格、社保銜接和家庭遷移成本仍制約流動。	制度便利不斷增強，但市場動力不足，勞動力跨境流動規模仍有限。
資本	澳門資本跨境能力強，橫琴是重要承接地，但資本來源集中於博彩、地產、金融和商業服務。	通過EF帳戶、跨境融資、多幣種結算、稅收優惠和澳資企業扶持等提升資本流動便利。	澳門政府主要降低制度成本，橫琴則希望將資本從空間載體導向產業發展。	私人資本逐利性強，可能偏向短週期和地產化收益，與多元化產業目標不完全一致。	資本最易流動，但關鍵不在“能否流動”，而在“是否流向多元化產業”。
土地與自然資源	澳門土地狹小、人口密度高，水電資源依賴內地，橫琴成為澳門空間拓展的重要腹地。	通過澳大橫琴校區、澳門新街坊和產業用地傾斜等推動澳門空間功能外延。	土地合作體現中央授權、橫琴供給與澳門承接；澳門追求趨同空間，橫琴強調標準化治理。	兩地土地權利、年限結構、規劃體系和空間形態存在差異。	土地制度創新幅度最大，但兩地空間制度難以完全同構。
知識與技術	澳門科研體量有限，橫琴技術轉化體系仍在建設，知識技術流動受供給和承接雙重制約。	通過高校聯盟、澳大橫琴校區、聯合資助、學歷互認、職業資格銜接和“澳門研發+橫琴轉化”等推進合作。	澳門依靠平臺接入外部知識資源，橫琴側重承接科研成果並轉化為產業能力。	澳門原創供給有限，橫琴中試、孵化、產業鏈和商業化承接能力仍不足。	知識技術流動已具基礎，但仍處於平臺搭建和轉化能力培育階段。

管理	澳門管理經驗偏監管、協調和服務型，橫琴需求偏發展、專案和制度重構型。	通過雙主任制、共同管理隊伍、集中辦公和公務人員交流研修推動管理要素進入橫琴。	澳門側重服務澳門需求，橫琴側重產業導入和專案推進，兩種治理邏輯並存。	行政文化、績效邏輯和執行體系仍需磨合，共同治理機制尚未完全閉環。	管理融合已有制度框架，但仍需從“共同在場”走向“共同治理”。
資料與資訊	跨境資料需求集中於政務、醫療、金融和民生服務，市場化開發仍處起步階段。	通過跨境資料驗證平臺、資料跨境服務中心、醫療可信資料空間和合規指導機制推進試點。	澳門偏個人資料保護，內地強調資料安全、分類分級和風險評估。	兩地法律語義、合規程序和監管框架差異大，常態化互連線制尚未形成。	資料是制度摩擦最集中的要素，關鍵在於建立穩定的規則轉換機制。

(來源: 作者)

表 5 琴澳間生產要素跨境流動能力評估

生產要素	流動能力	市場驅動力	行政推動效果	制度摩擦程度	核心矛盾
勞動力	較弱	較弱	中等	較高	制度便利增強，但崗位、收入、家庭和福利因素限制流動
資本	較強	較強	中等	中等	資本能流動，但未必流向多元化產業
土地與自然資源	物理不可流動，但可通過制度外延配置	較弱	很強	很高	澳門需要趨同空間，橫琴提供標準化空間
知識與技術	中等偏弱	中等	較強	較高	澳門源頭規模有限，橫琴轉化體系仍在發育
管理	中等	較弱	較強	較高	共同在場尚未完全轉化為共同治理閉環
資料與資訊	中等偏弱	起步階段	較強	很高	兩套數據治理法律傳統和合規框架需要轉換介面

(來源: 作者)

3.7 琴澳跨境生產要素格局小結

綜上，琴澳之間生產要素跨境流動的總體格局，並不能簡單概括為“制度障礙限制了流動”。更深層的事實是，各類要素的自然流動動力本身就高度不對稱。土地與自然資源具有最強的結構性外溢壓力，資本則具備較強的跨境配置能力，這兩類要素因此更容易形成現實流動；而勞動力、知識與技術、管理、資料與資訊等要素，雖然都已進入跨境配置議程，但其流動更多仍依賴政策推動、平臺搭建與規則銜接，尚未形成穩定、可自我強化的內生遷移機制。就這一意義而言，當前琴澳要素流動中的首要矛盾，並不只是“有沒有障礙”，而是橫琴是否已經形成足以持續吸引相關要素進入並停留的產業基礎、收益預期與生活環境。

進一步看，現階段制度設計的總體方向是正確的。無論是勞動力領域的稅負減免、資本領域的 EF 帳戶、土地領域的“澳門新街坊”、還是知識、管理、資料領域的聯合平臺、共

治機制等政策都在持續朝著“降低跨境摩擦、增強規則銜接”的方向推進。但問題在於，這類制度供給在很大程度上仍是圍繞政策目標展開的前置性安排，其邏輯更接近一種供給側的制度投放：先提供通道、載體和工具，再期待要素流動逐步跟進。相較之下，真正來自市場主體、企業組織、家庭遷移和專業人士職業選擇的需求側信號，仍然偏弱。因此，許多制度安排目前更擅長回答“流動如何被允許、被便利”，對“流動為何會顯著發生、為何會持續擴大”的回應還不夠充分。這也解釋了為什麼不少政策已經落地，但跨境流動規模和品質仍呈現有限擴張、分化推進的特徵。

從治理結構看，琴澳合作面對的也不是一個統一的“制度障礙”，而是一組彼此性質不同的問題集合。勞動力領域的關鍵問題，是澳門本地就業保護邏輯與橫琴導入型發展邏輯之間的張力；資本領域的關鍵問題，是私人資本收益函數與合作區多元化產業目標之間的偏離；土地領域的核心，是澳門對趨同生活空間的需求與橫琴標準化供地、規劃和監管體系之間的尺度差異；知識與技術領域，主要矛盾在於澳門知識源頭規模有限，而橫琴成果轉化體系仍在發育；管理領域體現為服務型治理經驗與開發區式發展型治理之間的組織磨合；資料領域則集中表現為兩套不同法律傳統、合規邏輯與審查程式之間的規則轉換成本。兩地施政邏輯並非天然一致，且會隨著要素類型變化而改變表現形式。政策設計因此不能以單一範本回應全部問題，而需要形成要素識別、分層次干預、分階段推進的治理思路。

最後，還需要把“源頭條件”納入解釋框架。前文反復呈現出一個共性事實是，澳門並不是一個可以被視為要素自由外溢的中性起點。無論是博彩與服務業主導的就業結構、地產和博彩等行業高度集中的資本來源，還是微型城市的土地約束、有限規模的知識生產體系，以及偏監管和協調導向的治理經驗，澳門現有的經濟結構與制度形態都帶有顯著的路徑依賴特徵。琴澳要素流動中的“澳門來源端”本身，就是一個需要被解釋的變數，而不是可以預設不變的外生前提。因此，促進琴澳間要素更高品質流動，不能只從兩端著手：一端是繼續拆除橫琴側的制度障礙，另一端是持續提升橫琴作為目的地的承載價值；同時還需要逐步改變澳門一側的源頭條件，包括提升適配橫琴產業的技能結構、擴大可轉化的科研與創新供給、增強多元產業主體的資本形成能力，以及推動治理經驗從本地監管型優勢向跨境協同型能力延伸。只有當“目的地吸引力”與“來源端可流動性”同步改善時，琴澳之間要素流動才可能從政策驅動的邊際推進，逐步轉向更穩定、更具自我強化能力的結構性重組。

琴澳一體化的難點，不在於某一個單項制度是否已經打通，而在於自然動力、制度介面、治理邏輯與源頭條件四個層面尚未同時成熟。未來政策若要真正提升要素配置效率，重點應放在三個方面：一，繼續完善跨境規則銜接，但把重心從一般性便利轉向針對真實場景的精細化制度設計；二，加快培育橫琴能夠持續吸附勞動力、知識、資料和專業服務的產業生態與生活環境；三，把澳門一側的結構調整納入合作區研究視野，不僅研究“要素如何進入橫琴”，也研究“澳門為何尚未形成更強的外溢動能，以及這種動能如何被逐步培育”。只有在這一分析框架下，琴澳間生產要素跨境流動的研究，才能從“障礙清單式描述”進一步推進到“結構機制式解釋”。

第四章 琴澳生產要素跨境流動的障礙解析

在第三章逐要素分析的基礎上，本章歸納跨要素的共性障礙模式，識別三重障礙（空間、制度、心理）的互動機制。

4.1 空間障礙：尺度斷裂與連通性不足

空間並不是其他障礙之外的附屬變數，而是決定許多制度安排能否真正轉化為現實流動的底層約束。制度可以降低跨境摩擦，產業可以提供吸引力，政策也可以設計各種專項支持，但如果空間尺度、功能組織和日常生活半徑之間始終存在明顯錯位，那麼人的跨境流動就很難從“可以發生”進一步轉向“願意持續發生”。也正是在這個意義上，空間障礙具有比一般制度障礙更強的頑固性：制度規則可以較快調整，空間形態卻具有更強的物質鎖定特徵，其影響一旦形成，往往會在較長時期內持續塑造琴澳要素流動的真實邊界。

從前文對各類生產要素跨境流動現狀的比較可以看到，空間障礙並不是對所有要素均等發揮作用的。就影響強度而言，受空間條件制約最直接、也最明顯的，是勞動力和管理要素。原因在於，這兩類要素本質上都以“人”的高頻移動、持續在場和日常嵌入為前提：勞動力流動取決於“居住—通勤—就業—消費”能否形成穩定閉環，管理要素流動則取決於跨境公務、協同治理、會議往返和組織互動能否在日常尺度上維持低摩擦運行。只要橫琴的空間形態、公共服務分佈和日常生活節奏，與澳門居民長期形成的生活習慣之間存在明顯斷裂，那麼即便制度通道已經打開，人員要素的跨境遷移也很難自然放大。

與此相比，資本、知識與技術、資料與資訊等要素對物理空間的依賴程度相對較低，因此所受影響更多體現為間接抑制，而非直接阻斷。資本可以通過帳戶體系、金融工具和制度安排實現一定程度的跨境配置，知識和資料也可以部分依託平臺、網路和規則介面跨境流動，因此它們不必像勞動力那樣高度依賴個體的日常通勤體驗。但是，這並不意味著空間因素無關緊要。資本最終是否願意長期沉澱，往往取決於相關區域是否能夠形成足夠密集的產業生態、商業機會和人口活動；知識與技術能否穩定落地，也有賴於高校、平臺、中試環節、企業和專業服務之間是否形成可頻繁接觸、低成本協作的空間網路。空間障礙對資本和知識的影響通常不是“過不去”，而是“留下來之後不夠高效、不夠便利、不夠密集”，從而降低了其持續集聚和擴散的可能性。

進一步拆解，空間障礙大體可以分為三個層面：可達性、連通性與尺度適配性。可達性，是指澳門居民從口岸出發，到橫琴就業、居住、辦事、消費等特定功能空間所需的時間成本、換乘成本和路徑穩定性。它首先回答的是“能不能方便抵達”。連通性則更進一步，關注橫琴內部不同功能空間之間是否形成高效、連續、低摩擦的網路關係，例如居住區與辦公區之間、產業園區與商業服務之間、公共服務設施與社區生活圈之間，是否具有清晰、便捷且高頻可用的連接結構。它回答的是“抵達之後是否還能高效移動”（圖 1）。而尺度適配性則是三者中更深層的一環，它所關涉的已經不只是交通技術或路網組織，而是整個空間系統是否符合澳門居民的日常活動半徑、生活密度和行為習慣，亦即街道、社區、商業、學校、醫療、文體設施和公共空間，是否能夠支撐一種“小尺度、高密度、高頻往返”的日常生活方式（圖 2）。

圖 1 橫琴澳門公交 300 米半徑可達性比較
(來源: 作者)

圖 2 公共空間尺度比較
(來源: 作者)

在這三者之中，尺度適配性是更根本的問題。可達性和連通性雖然重要，但在相當程度上仍屬於可以通過交通組織、接駁體系、班次優化、功能導引和設施補點來逐步改善的技術性問題；尺度適配性則涉及更深層的規劃理念和空間生產邏輯。澳門本身是一個高密度、短半徑、強便利性的微型城市，其居民長期適應的是緊湊城市結構下形成的生活節奏：通勤時間較短，公共服務密集分佈，商業設施與社區日常高度貼近，很多活動可以在較小半徑內完

成。橫琴則是在新區開發和大尺度國土空間組織邏輯下成長起來的，其空間結構天然更強調功能組團、道路等級、地塊整合和開發強度的總體安排。這種大尺度空間當然適合承載新區建設、產業導入和預留發展容量，但對澳門居民而言，卻未必自動轉化為“宜居”“宜行”或“宜於高頻日常往返”的生活環境。由此形成的關鍵矛盾在於：橫琴提供的是一個從發展邏輯上合理的空間框架，但澳門居民需要的卻是一個從生活邏輯上可被日常使用的空間系統。

正因如此，空間障礙對勞動力和管理要素的抑制，往往並不表現為絕對的進出困難，而表現為一種更持續、更隱性的“日常摩擦累積”。對於普通勞動者而言，跨境就業並不只是找到一份工作，還意味著每天要在居住、交通、消費、教育、家庭照護和社會交往之間維持可持續平衡。如果橫琴的崗位、社區、商業和公共服務之間仍以較大尺度分佈，且空間體驗與澳門的緊湊型生活習慣存在落差，那麼個體即便在制度上可以過去，也未必願意把生活重心真正轉移過去（圖3）。對管理要素而言，問題同樣存在。跨境協同治理需要高頻會議、部門溝通、現場協調和公務往返，這類活動對於時空壓縮的需求非常高；一旦具體辦事空間之間距離較大、功能組織較為分散，管理合作的時間成本和協調成本就會明顯上升，從而削弱共同治理機制在日常層面的運轉效率。

空間障礙本身並不是中性的自然條件，而是制度和治理邏輯在物質空間中的沉澱結果。橫琴今天所呈現出的大尺度空間形態，本質上是發展型政體規劃邏輯的外化：它服務於新區建設、產業導入、土地整合、項目落地和未來增長預期，強調的是整體開發秩序。這種空間生產方式，在開發初期具有明顯優勢，因為它能夠快速組織土地、基礎設施和重大專案，為區域增長提供可操作的物質框架。但問題在於，這類空間形態一旦建成，就會取得相對獨立的持續效應，空間結構具有強烈的路徑依賴和建設鎖定效應，一旦形成，短期內很難逆轉。

因此，“空間障礙”不能僅理解為交通不夠便利或者口岸接駁仍有提升空間。更準確的概括應是：琴澳之間存在一種由尺度斷裂所引發的系統性摩擦。澳門居民面對的並不僅是“從澳門到橫琴要花多久”的問題，更是“到了橫琴之後，這套空間系統是否適合我以澳門習慣展開日常生活”的問題。前者屬於可達性，後者則已經進入尺度適配性層面。只有把這兩層問題區分開來，才能理解為什麼一些跨境交通和制度便利持續改善後，勞動力和管理要素的流動仍然沒有同步出現大幅擴張。

圖3 橫琴、澳門、珠海香洲的餐飲、購物設施核密度分析
(來源: 作者)

4.2 制度障礙：具體壁壘與機制缺位

琴澳之間既存在大量具體規則不一致，也存在使這些規則難以及時被系統化協調的機制缺口。前者提高了要素跨境流動的直接成本，後者則降低了制度體系自我修復和前端預防的能力。兩類問題相互疊加，最終形成了當前常見的制度運行狀態：單項改革不斷推出，專項便利持續增加，但不同領域之間的銜接深度仍然有限，制度供給的整體感和前瞻性不足。

在琴澳要素流動的現實約束中，制度障礙並不是單一層面的阻滯，而是至少可以區分為兩類性質不同、作用方式不同的問題：一類是具體制度壁壘，即逐項存在、可以被明確識別

的規則差異；另一類是規劃協調機制缺位，即缺乏能夠在前端持續識別、協調並化解這些差異的制度平臺與決策流程。前者表現為“看得見的規則衝突”，後者表現為“支撐協調的系統性制度空白”。若只看到具體規則不一致，而忽略其背後的協調機制問題，就容易把制度障礙理解為若干孤立事項的堆積，難以把握其持續存在的更深層原因。

“具體制度壁壘”這類問題的特徵，是差異清晰、影響直接、能夠對應到某一類要素的跨境流動成本。例如社會保障方面，當前更接近服務銜接和資格延續，尚未實現真正意義上的制度互通，特別是養老保障仍缺乏完全可攜帶、可累計、可順暢轉移的機制，這會直接影響澳門居民跨境長期就業和定居的預期穩定性。職業資格方面，雖然便利執業認可清單已覆蓋多個領域，但仍以清單化、備案化、分專業推進為主，尚未形成一般化、低轉換成本的全面互認體系，這對專業勞動力跨境配置形成持續約束。稅制方面，個人所得稅優惠和企業扶持政策確實降低了部分摩擦，但具體申報、認定、審核和合規程序仍較繁複；而且內地與澳門在稅種設置、徵管邏輯和會計處理口徑上的差異，也增加了資本流動和企業經營的制度成本。資料與資訊方面，兩地規則衝突更為明顯：澳門的個人資料保護路徑與內地的資料安全、個人資訊保護和出境評估體系並不處於同一法律語法之中，導致跨境醫療、金融和公共服務資料流程動需要不斷依賴場景化試點。至於建築管理、規劃審批和工程規範等領域，兩地標準體系同樣不一致，這會影響建設專案、專業服務和相關管理活動的銜接效率。

這些具體壁壘對不同要素的影響並不均衡。社會保障與職業資格的約束，主要集中在作用於勞動力要素，因為個人是否願意跨境就業，既取決於當期工資和崗位，也取決於職業身份是否能被承認、長期福利是否能被鎖定。稅制與會計規則的差異，則更顯著地影響資本要素，因為企業跨境投資的判斷不僅看利潤空間，也看合規成本、財務處理和收益兌現的便利性。資料跨境規則的摩擦，對資訊要素影響最大，同時也會外溢到醫療、金融、科研和政務協同等多個領域。建築和工程管理規則的不一致，則兼具空間、管理與專業服務屬性，其影響更多表現為項目實施效率下降和專業協作鏈條延長。制度障礙雖然都屬於“規則問題”，但其作用物件、傳導路徑和成本結構並不相同，因而不能用同一種政策工具統一處理。

例如在城市規劃領域所體現出的城市總體規劃協調機制的缺位。這一問題的關鍵，不在於雙方是否完全沒有溝通，而在於現有制度安排尚未形成一個能夠覆蓋規劃、配套、規則銜接與實施回饋全流程的制度化協調機制。當前更接近沿用舊有路徑的做法，即以橫琴一側主導編制和實施，澳門一側提供諮詢、意見回饋或專項對接。這樣的安排在合作初期具有現實性，因為橫琴適用內地行政體系和規劃體系，規劃編制權、審批權與實施責任主要集中在內地一側；但隨著合作區進入更深層次的一體化階段，這種“橫琴編制、澳方諮詢”的模式已經逐步暴露出邊界。它可以支持一般性的溝通，卻難以保證澳門一側在規劃前期的需求識別、中期的方案推演以及後期的實施評估中形成實質性參與。

規劃協調機制缺位元並不是一個抽象的程式問題，而是一種會持續放大具體壁壘的結構性制度空白。因為對於跨境合作而言，很多規則差異本來就不可能等到項目實施或人口流動發生之後再處理。社保如何接續、職業資格如何轉換、資料在何種場景下可以跨境流動、建築標準在何種環節需要雙向識別、公共服務設施如何佈局才能兼顧澳門居民的使用習慣，這些都屬於需要在規劃和制度設計前端同步考慮的問題。如果澳方能夠在規劃編制階段就通過制度化平臺實質參與，並且這種參與不是一般性的徵求意見，而是覆蓋需求提出、方案比較、標準協調和實施回饋的全過程，那麼相當一部分具體標準衝突，原本是可以在前期被識別並提前納入解決路徑的。反過來看，當前許多具體壁壘之所以長期存在，很大程度上正是因為缺乏這樣的前端協調機制，導致問題只能在後端不斷以專項政策、便利清單、操作指引和試點專案的方式局部修補。

因此，琴澳之間已經在行政決策模式上實現了相當程度的變化，例如雙主任制、共同管理隊伍和更高頻率的制度協同，但這種變化尚未同步傳導到各層級的決策模式之中。換言之，

治理架構已經朝著共同治理方向推進，決策機制卻仍未完全擺脫單邊主導、對方諮詢的舊路徑。其結果是制度安排，往往在各自體系內先行生成，再通過後續協調去“接縫”“修補”或“試點突破”。在這種模式下，很多問題只有在落地階段才被暴露出來，制度銜接自然更容易呈現被動、碎片化和滯後性的特徵。

綜合來看，具體制度壁壘和協調機制缺位並不是並列而互不相關的兩組問題，而是前後嵌套的關係。前者是表層表現，後者是深層原因之一。未來若要真正降低制度障礙，政策重點當然仍需要繼續處理各類具體介面問題；而在規劃層面，必須推動琴澳在規劃和制度編制前端形成更制度化、更常態化、更具有實質參與性的協調平臺，使規則銜接從“後端修補”逐步轉向“前端嵌入”。只有當協調機制本身被重構，具體壁壘的減少才可能從零散突破轉向系統推進。

4.3 心理與社會障礙：理性回應、文化距離與政體慣性

在討論琴澳要素流動障礙時，“心理障礙”常被用來概括澳門居民不願赴橫琴居住、就業、創業或長期停留的態度問題。但結合前文各類要素的現實格局，這一概括本身需要辨析。相當一部分看似“心理保守”或“意願不足”的現象，實際上並非非理性的主觀排斥，而是居民和市場主體基於現實條件作出的理性回應。例如，居民會評估橫琴的生活便利性、就業機會、公共服務成熟度和通勤時間，企業也會判斷投資回報、制度成本和產業前景。這些本質上都是對外部環境的理性計算，而不能簡單歸結為“觀念落後”或“認知偏見”。如果將其籠統納入心理障礙，便容易把原本應通過產業培育、空間優化和制度改進解決的問題，誤判為需要依靠宣傳動員或認知引導處理的問題，從而偏離政策重心。

因此，更穩妥的做法，是將“心理與社會障礙”限定為那些在客觀條件之外，確實會額外增加跨境流動阻力的主觀和社會性因素。結合前文分析，這類因素主要包括三方面：其一，文化認知距離；其二，維持型政體的思維慣性；其三，兩地居民之間的相互理解不足。這三者並不直接等同於制度障礙或空間障礙，但會通過感知、預期和社會互動機制放大已有的跨境摩擦。

文化認知距離，是最貼近日常經驗的心理與社會障礙。琴澳地理距離很近，但兩地的日常生活秩序並不完全同構。語言習慣、社會規範、街區氛圍等內容上的差異，都會使澳門居民在進入橫琴後產生一定程度的陌生感。這種陌生感往往並不表現為明確排斥，而更多體現為對不確定性的敏感提升：在原有環境中被視為理所當然的行為規則、溝通方式和生活節奏，跨境之後都需要重新學習和適應。對於高頻通勤者而言，這意味著額外的日常認知成本；對於考慮長期居住或就業的人群而言，則會進一步轉化為對生活品質和社會融入的擔憂。換言之，文化認知距離的關鍵不在於抽象的文化差異本身，而在於這些差異是否已經影響到個體對“在橫琴生活是否自然、順手、可持續”的判斷。

更深層的心理與社會障礙，來自可稱為“維持型政體思維慣性”的結構性傾向。前文已表明，澳門長期形成的經濟結構和治理模式具有明顯的路徑依賴：博彩旅遊服務業長期居於主導，公共治理更擅長在高密度、小規模社會中維持秩序、協調利益和提供服務，而不是主動承擔高風險、高不確定性、強開發導向的治理任務。在這樣的制度和社會環境中，個體與組織更容易形成偏好穩定、趨於保守、重視既有生活秩序延續的行為取向。它未必體現為對變化的明確反對，但會削弱社會對跨境遷移、產業轉型和新空間生活方式的主動性。在長期維持型治理環境中，社會整體更容易把“維持現狀”視為成本更低、風險更小的選擇。這樣一來，許多原本需要提前佈局、主動試錯的跨境行為，往往被推遲到“條件完全成熟”之後才被考慮，從而削弱了要素流動應有的先導性和探索性。

兩地居民之間的相互理解不足，也是一個容易被忽視但實際重要的社會障礙。儘管琴澳一體化已在政策和制度層面持續推進，但居民之間的日常接觸、社會交往和經驗互認並未必同步深化。澳門居民未必充分瞭解橫琴真實的生活環境、產業機會和公共服務改進，橫琴或內地居民對澳門社會的行為邏輯、生活習慣和制度敏感點也未必有足夠理解。這種理解不足未必引發顯性衝突，卻會使雙方在日常互動中更依賴刻板印象和經驗推斷，而難以形成具體、穩定、可驗證的認知。其結果是，潛在流動者難以建立真實預期，接納方也難以圍繞對方的實際需求形成精準的制度和服務回應。久而久之，跨境流動容易停留在政策敘事和宏觀目標層面，難以轉化為日常社會關係中的自然嵌入。

不過，這三類心理與社會障礙並不是彼此孤立的，更不能脫離空間和制度條件來理解。更符合實際的解釋，是將其放入一個相互強化的反饋回路之中。首先，空間障礙本身就是制度和規劃邏輯的產物，橫琴的空間是發展型政體規劃邏輯在物質空間中的體現。其次，空間體驗會進一步塑造心理感受。個體對某一地區是否“方便”“宜居”“能夠長期適應”的判斷，並非抽象形成，而是在日常通勤、商業使用、公共服務接觸和社區活動中逐漸積累的。如果空間尺度與生活習慣不相適配，文化陌生感和不確定感就會被放大。最後，慣性又會推遲制度變革。由於維持型治理更強調穩定和漸進調整，許多本應主動前移、快速回應的制度改造，往往在“再觀察”“再協調”“再試點”的路徑中緩慢推進。這樣一來，制度改革滯後於空間問題暴露，空間問題又持續加深負面心理感受，而負面感受反過來降低流動意願和社會支持，最終形成迴圈累積的強化機制。

因此，心理與社會障礙並不是與空間障礙、制度障礙並列的第三組獨立問題，更像是前兩類障礙在個體經驗和社會關係層面的表現形式。空間形態塑造日常體驗，制度介面塑造行為成本，而心理與社會層面的距離感、保守傾向和理解不足，則將這些客觀摩擦進一步轉化為主觀預期和集體氛圍。換言，許多所謂“心理問題”的背後，實際上都可以追溯到空間和制度條件；但一旦這種主觀感受形成，它又會反過來成為影響要素流動的獨立力量。對勞動力和管理要素而言，這種影響尤為明顯，因為人的跨境流動本就高度依賴安全感、熟悉感和可預期性；對資本和知識要素而言，這種作用雖然更為間接，但同樣會通過社會信任、合作意願和長期預期發揮影響。

在琴澳合作中，真正需要警惕的並不是“居民心理保守”這一過於籠統的判斷，而是把理性評估誤判為心理障礙，或把真正的心理與社會距離問題從其空間—制度根源中抽離出來。前者會使政策將結構性問題誤作認知問題處理，後者則會使政策停留在表層動員，無法觸及障礙形成的深層機制。更準確的理解應當是，心理與社會障礙是空間形態、制度安排和治理慣性共同作用後，在個體認知和社會互動中沉澱出的結果。它們與前兩類障礙並非並列關係，而是通過反饋回路相互塑造、相互強化。只有空間適配性、制度銜接和社會認知改善同步推進，這類障礙才可能真正鬆動。

4.4 三類障礙的耦合機制與差異化作用

從分析框架看，三類障礙之所以形成耦合，並非因為現實中存在若干並列壁壘，而是由於三重條件相互嵌套：第一層的自然流動動力存在不對稱，第二層的制度設計仍以供給側投放和漸進修補為主，第三層的施政邏輯又同時受到澳門維持型治理取向與橫琴發展型新區邏輯的影響。由此，障礙問題不再只是若干“具體堵點”的疊加，而是源頭條件、制度介面與治理邏輯共同作用的結果。

琴澳之間要素跨境流動受阻，不能簡單歸因於某一具體障礙尚未打通，而應理解為多層次約束系統尚未完成系統性重構。空間條件若未改善，制度便利的邊際效應便會被削弱；制

度介面若不順暢，空間優化也難以轉化為穩定流動；心理與社會層面的距離感若持續存在，前兩類改善又難以激發足夠強的行為回應。正因如此，琴澳一體化至今仍主要表現為政策推動下的漸進深化，尚未完全進入由市場主體、居民家庭和專業網路自發擴展的內生整合階段。

三類障礙之所以持續發揮作用，一個重要前提在於：不同要素本身的自然流動動力並不相同，澳門來源端的可流動性也並不充分。前文已表明，土地與自然資源具有較強的結構性外溢壓力，資本也具備較強的跨境配置能力，因此這兩類要素更容易形成現實流動。相比之下，勞動力、知識與技術、管理、資料與資訊等要素的跨境流動，更多依賴政策推動、平臺搭建和制度銜接，尚未形成穩定且自我強化的內生遷移機制。也就是說，當前琴澳要素流動的首要矛盾，並不只是“障礙是否被拆除”，而在於橫琴是否已形成足以持續吸引相關要素進入並停留的產業基礎、收益預期與生活環境，同時澳門一側是否具備足夠強的外溢供給和轉換能力。

因此，三類障礙並非作用於一個“自然會流動、只要放開即可”的中性物件，而是嵌入一個動力強弱不一、來源條件並不對稱的要素體系之中。對於自然動力較強的要素，障礙更多表現為限制流動規模、抬高流動成本；而對於自然動力本就較弱的要素，障礙則可能使其停留在政策議程和制度想像之中，難以轉化為持續、穩定的現實流動。

在這一前提下，三類障礙才構成真正意義上的耦合機制。空間障礙和制度障礙更多屬於外在結構條件，心理與社會障礙則是這些結構條件經由日常經驗和社會互動後，在個體認知與集體預期中的沉澱，一旦這種沉澱形成，又會反過來削弱制度改革的社會壓力，降低空間優化的需求強度，並進一步壓低本已不足的流動意願。由此，三類障礙形成一個具有回饋特徵的循環系統：客觀摩擦造成主觀謹慎，主觀謹慎又削弱客觀改革的迫切性，最終使障礙本身獲得更強的持續性。

其中，空間障礙更接近這一系統的現實場景和經驗基礎。人的跨境流動首先發生在具體空間之中。澳門居民是否願意頻繁往返、短期通勤或長期定居，很大程度上取決於橫琴的空間尺度、功能佈局、生活配套和公共服務分佈，是否契合其原有的日常生活邏輯。若空間本身存在尺度斷裂、連通性不足和生活便利性不高等問題，那麼制度便利即使有所提升，也往往只能解決“能否進入”的問題，難以真正回應“進入之後能否持續生活”的問題。更重要的是，空間障礙不僅影響現實體驗，也影響預期形成。對於本就缺乏強烈外溢動力的勞動力、知識和管理要素而言，空間上的不順手、不自然和不便利，會明顯放大其跨境遷移的猶豫；對於資本而言，空間活躍度不足又會通過影響人口集聚、消費密度和產業生態厚度，間接削弱投資信號。空間障礙不僅是物理意義上的限制，也是其他障礙被感知、被放大的現實載體。

制度障礙則構成這一耦合系統中的規則介面和傳導機制。即使空間條件逐步改善，如果社會民生制度銜接仍不穩定，跨境流動的行為成本就難以下降。更關鍵的是，制度障礙並不只是若干具體規則的不一致，也表現為制度供給方式本身的碎片化。許多問題並未在流動發生之前得到系統識別和統籌處理，而是在流動推進過程中不斷暴露，再通過專項政策、便利清單和局部試點逐項修補。其結果是，制度供給雖持續增加，制度體驗卻仍呈現階段性、局部化和不完全可預期的特徵。這種不確定性會進一步放大空間摩擦帶來的負面感受，也會使企業和居民更傾向於維持原有安排，而非主動承擔跨境轉換成本。對於原本就缺乏強烈市場拉動的要素而言，制度介面的不穩定不僅增加成本，更會削弱其形成穩定流動機制的可能性。

心理與社會障礙則位於這一系統的感知層和回饋層。如前所述，其中部分現象本質上是對空間和制度條件的理性回應，不宜簡單歸結為主觀保守。但在理性評估之外，文化認知距離、維持型政體思維慣性以及兩地居民之間相互理解不足，確實會將既有客觀摩擦沉澱為更穩定的社會預期。一旦跨境流動被普遍感知為“仍不夠自然”“仍需額外適應”“仍存在較高不確定性”，這種感知本身便會成為新的約束條件。它不僅降低個體嘗試跨境生活的意願，也會削弱企業進行長期佈局的信心，並使政策推動更容易停留在象徵性措施和邊際改良層

面。換言之，心理與社會障礙並非簡單附著於空間和制度之上的副產品，而是承擔著將短期摩擦固化為長期預期的重要作用。尤其在澳門社會長期受博彩和服務業主導、高密度微型城市運行、治理偏穩定與協調導向等路徑依賴影響的背景下，這種主觀謹慎更容易轉化為普遍性的“延後決策”傾向，從而進一步削弱來源端的外溢動能。

從作用路徑看，規劃邏輯塑造空間形態，空間形態影響日常體驗，日常體驗沉澱為社會認知，社會認知又反過來影響制度改革節奏和政策響應強度，而制度改革的節奏與力度又繼續影響空間改善和要素流動規模。例如，橫琴的大尺度空間首先源於發展型新區的規劃理念；這種空間形態在實際使用中，使澳門居民對通勤、生活和服務便利性的體驗不及預期；相關體驗進一步轉化為“橫琴仍不夠適合長期生活”的判斷；當這一判斷在社會層面擴散時，跨境流動規模不足、真實需求信號偏弱，制度改革便更容易停留在“試點觀察一局部修補一漸進推進”的路徑之中。結果是，原本由空間和制度共同生成的問題，經由心理與社會層面的回饋，被進一步強化為一種自我維持的迴圈。更重要的是，當澳門來源端本身缺乏足夠強的勞動力轉換、知識供給和產業外溢能力時，這一迴圈還會被進一步加固：由於流動規模本來有限，制度部門更難從實踐中獲得強烈、連續、可量化的改革壓力；而改革推進不足，又反過來印證了市場主體“暫不進入更為穩妥”的判斷。

三類障礙雖然相互耦合，但對不同要素的影響程度和組合方式並不相同。對勞動力要素而言，三類障礙往往同時疊加：空間尺度不匹配直接影響日常生活體驗，社保與資格規則影響長期職業預期，文化距離和風險感知又進一步抑制定居與就業意願，因此勞動力是受三類障礙共同作用最強的一類要素。對管理要素而言，空間和制度障礙同樣顯著，因為跨境治理既依賴高頻在場，也依賴規則介面順暢，而心理與社會因素則通過組織文化、協作習慣和治理信任間接發揮作用。對資本而言，制度障礙仍是核心，空間和心理因素更多通過產業生態厚度、人口活躍度和長期預期，間接影響投資方向與停留週期。對土地與自然資源而言，其外溢壓力和現實需求相對更強，因而制度和規劃協調的作用更為關鍵。對知識、技術、資料與資訊要素而言，制度規則和平臺介面的重要性更高，但空間集聚效率、產業應用場景和社會合作信任，同樣決定其能否從“可以流動”走向“能夠沉澱”。政策設計不能以單一範本回應全部問題，而應形成要素識別、分層次干預、分階段推進的治理思路。

琴澳要素流動的障礙結構，具有明顯的耦合性、差異性與路徑依賴性。耦合性在於，空間、制度與心理社會障礙彼此強化，並共同作用於流動過程；差異性在於，不同要素的自然動力、來源條件和目的地需求並不相同，因此三類障礙的影響權重也各不相同；路徑依賴性則在於，這些障礙並非短期偶然形成，而是長期規劃邏輯、制度演進、治理方式和社會經驗共同積累的結果。障礙之所以難以打破，並不只是因為單項制度仍未完善，也因為澳門來源端本身並不是一個可以默認持續輸出要素的“中性源頭”。博彩和服務業主導的就業結構、集中度較高的資本來源、規模有限的知識生產體系，以及偏監管和協調導向的治理經驗，都使澳門的外溢供給能力帶有明顯結構約束。若這一源頭條件不發生變化，即使橫琴側持續改善承載環境，許多要素也未必會自動、持續、大規模地向橫琴流動。

因此，琴澳生產要素流通的治理邏輯不能停留在單項突破層面，而應轉向更綜合的治理思路：既要繼續拆除橫琴側的制度障礙，改善空間適配和生活環境，也要將澳門來源端的結構調整納入合作區研究視野。真正的問題不只是“要素如何進入橫琴”，還包括“澳門為何尚未形成更強的外溢動能，以及這種動能如何被逐步培育”。只有當目的地吸引力與來源端可流動性同步改善，三類障礙之間的關係才可能由“相互強化”逐步轉向“相互鬆動”，琴澳之間的要素流動也才可能從政策驅動的邊際推進，進一步走向更穩定、更具自我強化能力的結構性重組。

第五章 空間規劃助力：突破要素流動障礙的實施路徑

5.1 空間設計層面：打通空間障礙的實施路徑

前文關於空間障礙的分析表明，琴澳之間的問題並不只是物理通達性不足，更在於澳門居民進入橫琴之後，難以按照原有的生活節奏與行為習慣展開穩定、連續的日常活動。因此，空間設計在琴澳合作中的任務，並非一般意義上的環境優化或功能補充，而是圍繞可達性、連通性與尺度適配性，對支撐跨境生活和跨境通勤的空間系統進行系統調整。解決“橫琴新區的大尺度空間形態，與澳門高密度、短半徑的生活邏輯之間存在明顯錯位，並由此產生持續性的日常摩擦”的問題。

就實施路徑而言，空間設計對要素流動的支撐主要體現在兩個方面。其一，是修補現有建成環境中已經顯現的空間斷裂與功能短板，盡可能降低澳門居民進入橫琴後的使用門檻。其二，是在新增空間和更新片區中預先進行規劃協調，嵌入“趨同澳門”的空間組織原則，避免延續新區開發階段形成的大尺度慣性。前者著眼於既有空間的可用性提升，後者則關係到未來空間障礙是否會繼續被複製。

5.1.1 修補既有空間不足：由“能夠進入”轉向“適於日常使用”

當前橫琴空間優化的重點，不宜停留在整體形象塑造或功能擴張的抽象層面，而應集中於對跨境日常流動最敏感、最頻繁、也最容易積累摩擦的關鍵節點進行精細化修補。橫琴口岸銜接區域、澳門新街坊周邊，以及連接居住、辦公、公交、商業和公共服務設施的高頻通行帶，都應成為優先改造的重點區域。這些區域並非普通城市空間，而是澳門居民認識橫琴、判斷橫琴是否具備宜居宜業條件的重要介面，其空間品質直接影響跨境流動能否轉化為穩定的日常實踐。

在分析方法上，可借助空間句法等工具，對相關區域的整合度、選擇度、步行深度、路徑辨識性和節點連通性進行識別，從而判斷可達性不足、換乘成本偏高和路徑連續性較弱等具體問題。空間句法在此並不僅是技術分析手段，更重要的是，它能夠將經驗層面的“不便感”和“不順暢感”轉化為可識別、可測量的規劃問題，使空間設計建立在真實行為模式和高頻活動路徑基礎之上，而非停留於原則性表述。

從具體內容看，既有空間修補主要涉及三方面。一，步行連續性不足，包括口岸周邊慢行系統斷裂、遮陰避雨設施缺失、過街組織不順暢以及步行路徑辨識度較低等。這些問題雖然多表現為微觀空間細節，但直接決定澳門居民能否將跨境移動視為低成本、可持續的日常行為。二，公交及微循環接駁體系不完善。口岸、居住區、產業園區與公共服務設施之間，仍需形成更高頻、更穩定、換乘成本更低的通勤體系。對於依賴公共交通的跨境就業群體而言，接駁效率比線路數量本身更具決定性。三，日常生活功能嵌入不足。居住區與辦公區之間缺乏足夠密集的小尺度商業、餐飲、便利服務和公共停留空間，難以支撐高頻、短時、碎片化的生活需求（何亮鋼，2026）。

因此，既有空間的優化不宜依賴大拆大建式更新，而應通過步行系統修復、公交接駁強化、街角空間啟動、小尺度商業嵌入和公共服務補點等方式，逐步將“功能存在但體驗割裂”的建成環境轉化為“適於日常使用”的空間網路。只有當橫琴的空間環境能夠以較低的認知成本、時間成本和生活摩擦，支撐澳門居民展開通勤、消費、交往與停留活動時，空間設計才真正具備促進勞動力、管理等高度依賴人員在場要素流動的現實效力。

5.1.2 在新增空間中植入趨同設計邏輯：將政策表述轉化為空間指標

既有空間修補主要回應現實空間中的遺留問題，而新增空間的設計則關係到橫琴未來是否仍會延續“新區尺度偏大、生活邏輯失配”的發展路徑。當前相關政策檔中頻繁出現“建設趨同澳門的生活街坊”“便利澳門居民生活就業”等表述，但若這些表述不能進一步轉化為可執行、可審查的規劃指標，其作用就容易停留在原則倡議層面，難以真正約束開發建設行為。

新增空間設計的關鍵，在於將“趨同澳門”由政策語言轉化為空間規則。這裡所說的規則，並非機械追求某些單一數值，而是建立一套圍繞澳門居民生活方式展開的空間評價框架，並在規劃、設計環節構築一套完整的雙方設計師參與的跨境協調體系。由此設計出符合琴澳需求的街區尺度、公交系統、社區服務體系、底層商業界面以及密集公共空間，承載交往、停留與社區活動；不同社區之間形成緊湊的生活網路。

這一過程，本質上是政策目標的空間生產制度化。橫琴在新區開發階段形成的空間邏輯，更多服務於開發效率；而“趨同澳門”的設計邏輯則要求規劃轉向以日常生活組織為中心，更強調便利性、緊湊性、混合性和高頻可達性。兩者在價值排序上存在差異。若未來新增空間仍以前一種邏輯為主導，政策層面對服務澳門的強調便難以在空間層面得到充分落實；反之，空間本身便可成為支撐琴澳一體化的重要基礎設施。

由此可見，空間設計並非單純服從既定目標的技術安排，而是直接參與目標落地條件的塑造。許多宏觀層面的合作願景，最終都要通過街區尺度的組織方式進入居民日常生活，並進一步影響居民的具體決策。空間設計的關鍵意義，在於支持抽象政策空間實踐表述，使“趨同澳門”由象徵性表達轉變為能夠約束開發建設行為的制度化標準。

5.1.3 空間設計的雙重意義：物質修補與關係重塑

空間設計在琴澳合作中的作用，並不局限於改善物質環境。其直接功能固然在於通過優化基礎設施，降低澳門居民進入橫琴後的日常摩擦，提高勞動力、管理等要素在橫琴空間中的嵌入能力；但若琴澳之間的空間規劃能夠逐步走向更高程度的聯合研究、聯合編制與聯合審議，那麼空間設計過程本身也將具有制度與關係層面的意義。

前文已指出，澳門在諸多跨境空間決策中長期處於相對被動的位置，其需求更多是在既定框架內被吸納，而非在規劃前端即參與規則塑造。若未來涉及口岸周邊、澳門新街坊周邊、產業社區以及民生服務空間的規劃設計，能夠由“徵詢澳方意見”進一步推進為“澳方實質參與空間規則形成”，那麼其意義就不再限於局部空間形態的改善，而在於澳門在跨境空間決策中的角色開始發生變化。空間不再只是被使用和被評價的對象，也成為多方共同塑造的治理議題。聯合編制並非單純的程式完善，而是在一定程度上鬆動既有依附關係的重要方式。它使澳門不再僅作為空間使用者與回饋者出現，而有可能作為空間規則的共同建構者進入決策過程。這種變化雖未必立即改變跨境合作中的權力結構，卻能夠在空間議題上提升澳門的參與深度，為更為均衡的合作關係提供現實基礎。

當然，空間設計所能觸及的仍主要是依附關係的外在表現，包括空間形態、生活環境和日常交往介面等方面。它可以改善澳門居民進入橫琴後的體驗，也可以在一定程度上提升澳門在空間議題中的能見度與參與度，但難以僅憑設計本身改變更深層的產業結構、資本控制能力與治理資源配置格局。空間設計能夠緩和依附關係在空間層面的呈現方式，卻不足以單獨觸及其結構性根源。

5.1.4 空間設計的能力邊界：必要條件而非充分條件

綜上，空間設計能夠改善空間體驗，降低跨境生活與通勤過程中的日常摩擦，提升橫琴作為承載地的可感知品質；但它並不能直接生成產業基礎，也無法單獨構成要素流動的根本動力。對於勞動力而言，空間環境改善並不能替代穩定崗位、收入預期和職業發展機會；對於資本而言，空間品質提升雖有助於改善投資預期，但資本是否持續沉澱，仍主要取決於產業回報結構與制度環境；對於知識與技術而言，優質空間能夠促進交流與集聚，但若缺乏中試平臺、產業鏈承接能力和科研組織體系，空間本身並不能自動生成創新網路。

因此，空間設計能夠為要素流動提供低摩擦、高適配度的基礎環境，而不能單獨完成對要素流動障礙的整體突破。它處理的是要素流動中的空間條件問題，是後續制度創新、公共政策協調與公眾參與機制發揮作用的重要前提，但並不構成全部條件。若缺乏產業生態和制度配套支撐，再完善的空間環境也可能只停留於表層體驗的改善，而難以形成持續、穩定且具有自我強化能力的要素集聚過程。

空間設計在琴澳合作中的作用應被理解為一種基礎性工具。一方面，它通過修補既有空間、優化新增空間，為勞動力、管理等要素的跨境流動降低日常成本；另一方面，它通過推動更高程度的聯合規劃與共同編制，在一定程度上調整澳門在跨境空間決策中的被動位置。其效能的真正發揮，仍以橫琴是否具備相應的產業承接能力和制度配套能力為前提。正是在這一意義上，空間設計是突破空間障礙的重要前提，但不足以單獨構成破解全部要素流動障礙的充分條件；其作用仍需與公共政策協調及公眾參與機制相結合，方能轉化為琴澳一體化發展的持續動力。

5.2 公共政策層面：消除制度障礙的協調路徑

相較於空間障礙主要表現為物理環境與日常使用之間的不匹配，制度障礙更深層地作用於琴澳要素流動的運行條件。前文已指出，影響琴澳合作的制度問題，在於兩地規則體系之間長期積累的差異，包括通關與交通組織、職業資格認證、社保與稅務銜接、公共服務介面、資料跨境流動以及治理許可權配置等多個層面。這些差異共同構成了澳門居民、企業與專業主體進入橫琴時所面對的制度摩擦。公共政策的核心功能，正在於在既有制度邊界內盡可能降低這種摩擦，並通過協調機制的重建，為跨境合作提供更穩定的制度支撐。

從現實條件看，琴澳之間的制度協調不宜預設為一次性、全面性的規則統一，而更適合採取漸進式、分領域推進的方式。原因在於，不同制度領域涉及的政治敏感度、利益結構與協調難度差異較大。若以整體性制度對接作為起點，往往容易因議題過於複雜而陷入停滯。相比之下，將制度障礙分解為若干可識別、可協商、可試驗的專項議題，在低敏感領域率先形成突破，再逐步向高敏感領域推進，更符合琴澳現階段的合作條件，也更有利於積累跨境協調的操作經驗與互信基礎。

5.2.1 針對具體壁壘的漸進式專項協調

在制度障礙的處理中，首要任務是將抽象的“制度差異”轉化為可以逐項應對的具體壁壘，並圍繞不同議題建立相對穩定的專項協調機制。通關便利化、跨境稅務處理、職業資格互認、社保銜接、公共服務介面、資料跨境流動、行業監管協同等，均可作為相對獨立的協調單元，由相關行政部門、行業機構及專業主體組成專項工作機制，按照議題屬性開展持續

協商。與籠統強調“加強合作”相比，這種做法更具可操作性，也更容易在技術層面形成實質進展。

漸進式協調路徑的關鍵，在於合理安排推進順序。低敏感、技術性較強、利益衝突相對有限的領域，宜作為制度試點的先行方向。例如，跨境政務服務流程銜接、企業登記與備案程式優化、稅務諮詢和申報介面統一、部分民生服務標準對接、職業執業手續簡化等，通常不直接觸及核心治理許可權與資源配置格局，更容易通過專業協商取得共識。這類領域一旦形成可複製的協作經驗，不僅有助於提升跨境合作的可見成效，也能為後續進入資料流程動、監管銜接、資格准入等更高敏感度領域提供組織經驗與信任基礎。

從政策邏輯看，這種“先易後難、分項推進”的方式，並不意味著制度整合目標的弱化，而是將複雜制度問題拆解為一系列可管理的協商過程。其優勢在於能夠避免因議題過大、目標過高而導致協調失靈，也能夠使不同部門在實踐中逐步熟悉跨境合作所要求的工作節奏、責任邊界與協商方法。對於琴澳合作而言，制度創新若要具備持續性，不能僅依賴少數綱領性檔的推動，更需要在具體領域中不斷形成可執行的微觀規則與操作慣例。

5.2.2 針對機制缺位的制度性重建

僅有針對具體壁壘的專項協調，仍不足以根本改變琴澳制度合作中的被動與碎片化狀態。更深層的問題在於，當前跨境制度協調尚缺乏足夠制度化、常態化的平臺支撐，許多合作仍依賴臨時協商、個案推動或上級政策視窗，難以形成穩定的規則生產機制。制度障礙之所以持續存在，往往並非完全因為雙方缺乏合作意願，而是由於缺少能夠承接分歧、整合議題、傳導決策並跟蹤執行的正式機制。

因此，公共政策層面的關鍵任務之一，在於推動跨境協調由臨時性安排走向制度性重建。國際跨境治理經驗在這一問題上具有一定啟發意義。一，跨境協調若缺乏更高層級的統籌與授權，地方層面的協商成果往往難以轉化為具有約束力的政策安排。二，跨境合作中的路徑依賴問題，僅靠臨時協調難以打破，需要通過制度化平臺的持續運作逐步修正。常設性的協調機制能夠在重複協商中逐漸形成共同語言、共同問題意識和相對穩定的處理常式，從而降低制度磨合的交易成本。三，跨境制度協調能否持續推進，還取決於雙方能否看到較為清晰的收益分配前景。若合作收益長期單向集中于某一方，另一方的制度投入意願便難以持續。

在這一意義上，制度平臺建設的重點，不在於簡單增加一個組織層級，而在於形成穩定的議題進入機制、協調傳導機制和執行回饋機制，使原本零散、被動、碎片化的溝通安排逐步轉化為可持續運作的制度合作框架。

5.2.3 正視維持型政體的執行能力邊界

公共政策設計還必須面對一個更具結構性的前提，即政策執行能力並非無限可擴展，尤其是在維持型政體條件下，政府對複雜制度安排的主動推動能力存在明顯邊界。維持型政體的治理重心更多在於維持秩序穩定、確保基本運轉與控制制度風險，而非持續承擔高強度、高複雜度、跨層級的制度創新任務。在這一條件下，若政策設計過度依賴政府部門主動推進所有協調事項，不僅執行成本高，而且容易因責任不清、動力不足或風險顧慮而導致改革停滯。

因此，公共政策的設計重心應作出適當調整，即由“政府主導完成複雜制度安排”轉向“政府提供框架與平臺，社會主體參與具體制度試驗”。企業、行業協會、專業團體、服務機構及跨境執業群體，往往直接面對制度壁壘，也掌握更具體的資源、資訊與合作需求。相較於完全由行政系統包攬制度創新，將這些主體納入開放式平臺，由其在明確邊界內參與規

則試驗、流程優化與標準協商，更符合維持型政體的運作特徵，也更有利於降低制度創新的財政與行政負擔。

這種“自下而上”的制度創新路徑，並不意味著政府作用的削弱，而是對政府角色的重新界定。政府的主要任務在於提供合法框架、界定試驗邊界、協調關鍵部門關係並對結果進行評估與擴散；具體的制度突破，則更多依賴掌握實際資源的社會主體在平臺內推動。這樣既避免了所有改革壓力向行政系統集中，也使制度創新更貼近真實需求。對於琴澳合作而言，只有當制度試驗能夠嵌入實際產業活動、專業合作與社會服務之中，其規則創新才更可能具有持續性與可推廣性。

5.2.4 以具體專案和空間場景為載體的漸進式制度創新

在琴澳合作的現實情境下，制度創新更適合發生於具體專案與空間場景。項目具有邊界明確、主體清晰、問題集中、便於評估的特點，因而能夠成為制度試驗的有效載體。澳門新街坊、中醫藥產業園、口岸周邊重點區域等，既是開發或運營單元，也可視為制度創新的試驗場。圍繞這些場景，可就居住服務、職業准入、跨境通勤、營商規則、公共服務介面等議題開展小範圍試驗，在可控條件下檢驗制度安排的可行性。

以項目和場景為載體的漸進式制度創新具備多重優勢。邊界清晰有助於降低試錯成本。場景具體便於將抽象制度問題轉化為可操作的政策安排。口岸周邊可測試跨境通勤組織與公共服務介面機制，澳門新街坊可測試社區服務銜接、民生規則適配與基層治理介面，中醫藥產業園可測試專業資質、成果轉化及產業服務協同機制。專案化試驗的政治接受度更高，影響範圍有限，能夠規避全面制度對接中的高敏感議題，推動制度協調以更審慎、更務實的方式展開。

專案層面的成功經驗具備拓展至區域規則的潛力。若某一制度安排在具體場景中證明有效，便從點狀試驗逐步轉化為片區經驗，在更大範圍內複製推廣。這一路徑節奏較慢，但契合跨境制度協調的現實邏輯。專案試驗持續積累可驗證、可比較、可推廣的制度成果，最終推動區域層面的制度環境實現漸進式調整。

5.2.5 公共政策的能力邊界：協調機制不能替代發展動力

儘管公共政策能夠在制度層面顯著降低跨境合作的摩擦成本，但其作用仍有明確邊界。制度協調可以改善通行條件、優化規則介面、提高政策確定性，也可以為跨境主體提供更清晰的預期；然而，公共政策並不能直接製造要素流動的自然動力。要素之所以流動，歸根結底仍取決於目標地區能否提供真實、持續且具有吸引力的收益機會。若橫琴本身缺乏足夠穩固的產業生態、盈利空間與職業前景，再完善的制度通道也難以支撐持續性的要素流入。這一點對於資本、勞動力與知識技術等不同類型要素同樣適用。對資本而言，制度便利可以降低交易成本，卻不能替代穩定可預期的投資回報；對勞動力而言，資格互認、通勤便利與公共服務銜接固然重要，但真正決定其長期流動意願的，仍然是崗位品質、收入水準與職業發展空間；對知識與技術而言，制度通道能夠促進合作，但若缺乏產業承接、市場需求與轉化平臺，知識流動也難以沉澱為持續創新能力。公共政策能夠清除阻礙要素進入的制度障礙，卻無法單獨生成要素停留和集聚的經濟基礎。

因此，應當將公共政策理解為制度條件的塑造者，而非發展結果的直接生產者。其核心價值在於降低制度摩擦、建立協調平臺、提供試驗空間並增強合作可預期性，為要素流動創造更為順暢的外部環境。但這種環境能否真正轉化為穩定的跨境集聚效應，最終仍取決於橫琴是否具備相應的產業承接能力、市場機會與社會生活支撐。若缺乏這些基礎，再完善的政

策體系也可能停留于通道建設層面，而無法形成可持續的區域發展動能。

綜合來看，公共政策在琴澳合作中的作用，應被界定為一種制度性支撐力量。一方面，它通過分領域、漸進式的專項協調處理具體制度壁壘；另一方面，它通過重建常態化協調平臺與利益共用機制，為跨境合作提供較為穩定的制度框架。同時，政策設計必須正視維持型政體下的執行能力邊界，避免將過多改革任務集中于政府單一主體，而應通過開放平臺引入企業、行業協會與專業團體參與制度試驗。在這一框架下，以具體專案和應用場景為載體推進漸進式制度創新，是較具現實可行性的路徑。即便如此，公共政策仍然只能降低制度摩擦，而不能替代產業發展本身。其真正效能，仍需建立在橫琴能夠持續提供真實發展機會的前提之上。

5.3 公眾參與層面：削弱心理障礙的社會路徑

與空間障礙和制度障礙相比，心理障礙並不直接表現為可見的物理斷裂或明確的規則壁壘，而更多體現為認知距離、情感不確定性以及合作主體之間長期積累的不信任感。前文分析表明，琴澳之間並非缺乏制度倡議與空間建設，而是在相互理解層面始終存在不足。澳門居民未必能夠充分理解橫琴空間建設與政策安排背後的邏輯，橫琴方面的規劃者與管理者同樣未必能夠準確把握澳門居民對生活節奏、社區結構、公共服務和治理方式的真實期待。這種理解落差會進一步轉化為對跨境生活、跨境就業與跨境合作的心理保留，進而削弱要素流動所需的主觀意願。

基於此，公眾參與在琴澳合作中的根本意義，在於為不同主體建立持續性的對話管道，使心理層面的陌生感與隔閡能夠在具體問題的協商過程中逐步被削弱。公眾參與所回應的，並非抽象意義上的“是否聽取意見”，而是如何圍繞真實的空間使用、社區治理與公共生活問題，促成琴澳居民、規劃師、管理者及專業團體之間的有效溝通，並在此過程中形成穩定的資訊傳遞與社會學習機制。

5.3.1 以具體專案為基礎的持續性對話

在削弱心理障礙的過程中，公眾參與首先應建立在具體專案和具體問題之上，而不能停留於抽象原則或一次性徵詢。原因在於，心理障礙本質上源於不同主體經驗世界的重合。若缺乏具體而可感知的問題場景，各方很難在同一語境中展開有實質內容的交流。相比圍繞宏觀政策目標進行寬泛討論，以社區公共空間、口岸周邊步行聯繫、公共設施佈局、鄰里服務組織等具體議題為載體的參與過程，更能夠使不同主體圍繞共同面對的現實問題形成穩定的溝通基礎。

因此，公眾參與不宜被理解為規劃方案完成後的意見徵集，而應嵌入專案研究、方案形成、實施回饋和後續調整的連續過程之中。無論是澳門新街坊社區環境優化，還是口岸周邊地塊的公共空間組織，抑或中醫藥產業園及其配套空間的使用安排，都可以成為跨境公眾參與的現實場景。在這些場景中，居民表達的並不僅是對設計細節的偏好，更是其生活經驗、日常需求與行為邏輯的外化；規劃師和管理者呈現的也不僅是專業判斷，更包含對區域發展目標、技術邊界和實施條件的解釋。雙方圍繞真實空間問題展開反復對話，有助於推動資訊傳遞由單向灌輸轉向雙向交換，並逐步形成對彼此處境與約束條件的理解。

這一過程的深層價值在於其所具有的社會學習功能。公眾參與並不是簡單地讓規劃者“聽取民意”，也不是讓居民“表達訴求”之後即告完成，而是在互動過程中推動各方調整

原有認知。居民對規劃約束、實施程式和公共利益平衡的理解可能因此加深，規劃者對居民真實生活邏輯與跨境使用習慣的認識也會更加具體。心理障礙的削弱，往往並不來源於單次說服，而來源於這種持續性的共同學習過程。

5.3.2 參與形式的轉變：由回應式程式走向能動性協作

從澳門既有經驗看，公眾參與更多體現為一種回應式、監督性的程式安排，即公眾在既有方案或既定政策框架形成之後，通過諮詢、意見表達或監督性發言對公共決策作出回應。這種參與形式在保障程式公開和表達權利方面具有重要意義，但其局限同樣明顯：公眾往往在方案已具雛形甚至基本確定之後才被納入過程，其作用更多是修正性的，而非生成性的。對於需要削弱心理障礙、重建相互理解的琴澳合作而言，僅有這類回應式參與並不足以形成真正的協作關係。

因此，公眾參與有必要由“事後回應”轉向“前端介入”，由監督性表達轉向能動性協作。具體而言，可在方案形成初期即組織居民參與設計工作坊，使其圍繞街道空間、公共設施、社區服務和鄰里交往等議題直接參與方案討論與空間想像，而不是在方案完成後僅對文本或圖紙提出零散意見；也可在社區治理層面推動琴澳居民共同組建社區管理委員會、議事平臺或社區協商組織，使其共同參與公共空間維護、生活規則協商及社區事務討論。此類安排不僅改變了參與發生的時間節點，也改變了參與主體在合作關係中的位置，使其由被動回應者轉向有限度的共同建構者。

這一形式轉變本身具有重要的制度與社會意義。當前，澳門的公眾參與一定程度上也被限定在可預測、可管理的表達管道之中，而內地則的公眾參與被很多地方簡化為象徵性流程，作用有限。若要削弱這種思維慣性，僅靠增加諮詢次數並不足夠，更關鍵的是在微觀層面培育共同協作的實踐經驗。讓居民、專業人員與基層管理主體圍繞具體問題共同工作，本質上是一種小尺度的治理能力訓練，也是一種由維持性邏輯向協作性邏輯過渡的日常實踐。其意義不在於立即改變宏觀治理結構，而在於通過具體且重複的合作情境，使不同主體逐步習得協商、分工、形成共識與共同負責的行動方式。

5.3.3 公眾參與對心理障礙的實際作用

在琴澳合作的現實語境中，心理障礙的削弱並不意味著分歧會自動消失，也不意味著不同主體能夠迅速形成高度一致的判斷。公眾參與更現實的功能，在於通過持續互動降低誤讀、緩和防禦性心態，並逐步建立對他方行為邏輯的基本理解。對於澳門居民而言，參與具體專案討論有助於其更清楚地認識橫琴規劃建設的實際約束與發展目標，從而減少因資訊不充分而產生的疏離感與不確定感；對於橫琴方面的規劃者和管理者而言，持續性的公眾參與則有助於其擺脫對澳門需求的抽象化理解，使之更具體地把握澳門居民對街區尺度、服務半徑、社區生活和治理方式的真實期待。

公眾參與還能夠在跨境合作中發揮資訊仲介作用。許多心理障礙並不完全源於利益衝突，而是源於資訊傳遞不對稱與解釋機制缺失。政策與規劃安排如果無法被普通居民清楚理解，往往容易在傳播過程中被簡化、誤讀，甚至被賦予負面想像。持續性的公眾參與機制能夠在一定程度上彌補這一斷裂，使政策資訊、規劃邏輯和實施意圖在更貼近日常生活的場景中被反復解釋與討論，從而降低制度安排在社會層面的認知損耗。由此形成的，不僅是資訊傳遞效率的提升，也是跨境社會關係中基本信任的緩慢積累。

公眾參與在削弱心理障礙方面的價值，不只是“讓居民更滿意”，更是為跨境合作提供一層必要的社會基礎。空間設計和公共政策主要作用於物質環境與制度條件，公眾參與所處

理的，是合作安排能否被社會主體理解、接受並逐步內化的問題。對於琴澳一體化而言，若缺乏這層社會基礎，即便空間建設持續推進、制度通道不斷改善，相關措施仍可能因社會認知上的距離感而難以轉化為穩定的跨境實踐。公眾參與的意義，正在於使一體化發展不只是政策層面的安排，也逐步成為社會層面的共同經驗。

5.3.4 公眾參與的能力邊界：催化層而非基礎層

儘管公眾參與在削弱心理障礙方面具有不可替代的作用，但其能力邊界同樣需要明確。公眾參與可以增進理解、傳遞資訊、促進社會學習，並在一定程度上緩和跨境合作中的陌生感與不信任感；然而，它不能替代空間品質和制度環境的實質改善。若居民面對的仍是不完善的空間環境和高成本的制度摩擦，即便參與程式設計得再充分，也難以從根本上消除其顧慮。心理障礙的削弱，終究不能脫離現實條件的改善而獨立成立。

公眾參與的有效性具有明確前提，即空間設計和公共政策必須已經開始提供可感知的實質性改善。只有在居民能夠在真實生活中感受到環境優化、規則改善與服務提升的情況下，參與過程中形成的理解、信任與學習才有可能沉澱下來，並轉化為更穩定的合作意願。反之，若公眾參與長期停留於表達層面，而空間與制度層面的核心問題遲遲得不到回應，參與本身反而可能因“表達無效”而削弱公眾信任。

因此，公眾參與在整套支持體系中的位置，更接近於催化層而非基礎層。它並不直接創造空間條件，也不直接改變制度結構，而是在既有改善基礎上加快資訊流動、增強社會理解並促進協作關係形成。其作用雖非根本性的替代力量，卻對於空間設計與公共政策效能的社會轉化具有重要意義。沒有公眾參與，空間與制度改善可能難以充分進入居民的實際認知；但若缺乏空間與制度的實質支撐，公眾參與本身也難以單獨產生持久效果。

公眾參與在琴澳合作中的功能，是一種面向心理障礙的社會性調節機制。它通過圍繞具體專案組織持續性對話，推動資訊交換與社會學習；通過由回應式程式向能動性協作的形式轉變，逐步積累跨境協商與共同治理的微觀經驗；通過增強相互理解、降低認知隔閡，為琴澳一體化提供必要的社會基礎。不過，這一機制只能在空間設計和公共政策已經形成實質改善的前提下充分發揮效能。公眾參與能夠加速合作關係的生成，卻不足以單獨構成合作得以成立的基礎條件。

5.4 三個層面的條件關係

空間設計、公共政策與公眾參與在琴澳要素流動中是具有先後次序和條件差異的三個層面。

從作用性質看，空間設計與公共政策應是基礎層。前者主要處理跨境流動中的物質空間條件，通過改善可達性、連通性與生活尺度適配性，降低澳門居民進入橫琴後的日常使用成本；後者主要處理規則介面與協調機制問題，通過分領域協調、平臺重建與制度試驗，降低跨境合作中的制度摩擦。兩者雖然面向的問題不同，但都直接作用於要素流動得以發生的客觀條件。沒有空間層面的可用環境，跨境主體難以在橫琴形成穩定的生活與工作實踐；沒有政策層面的規則支撐，空間改善也難以轉化為持續、可預期的合作秩序。因此，空間設計與公共政策並非一般意義上的輔助性措施，而是琴澳要素流動得以展開的前提性條件。

相較之下，公眾參與更適合被理解為催化層。其作用重點不在於直接創造空間條件或重構制度規則，而在於通過持續性的溝通、協商與共同學習，推動空間與政策層面的改善更有

效地被社會主體理解、接受並內化。公眾參與能夠緩和和心理層面的陌生感與不信任感，增強居民、規劃者與管理者之間的相互理解，並為跨境合作積累必要的社會基礎，但這種作用建立在前兩個層面已經開始產生實質效果的基礎之上。若空間環境與制度條件沒有發生可感知的改善，公眾參與便容易停留於意見表達與程式回應層面，難以形成真正有效的社會催化作用。公眾參與雖然不可或缺，卻並不構成最初始的支撐條件，其功能更接近於加速轉化，而非奠定基礎。

進一步而言，在上述三個層面之上，還存在一個更為根本的現實前提，即琴澳兩地是否能夠分別形成與要素流動相匹配的輸出能力與承接能力。對於橫琴而言，關鍵在於是否具備足以吸引和承接要素流入的產業基礎與發展機會，能夠提供穩定崗位、盈利空間與專業發展前景；對於澳門而言，關鍵在於是否能夠持續輸出具有跨境流動意願和實際流動能力的人才、資本、專業服務及創新資源。若澳門本身缺乏足夠的產業外溢動力、專業主體外拓需求或跨境配置意願，即便橫琴提供了較好的空間與制度條件，要素流動也難以持續放大；反之，若澳門具有較強的輸出需求，而橫琴缺乏相應的產業生態與承接平臺，相關要素同樣難以真正落地並形成穩定集聚。產業前提並不是單向的“橫琴承接”，而是同時包含“澳門輸出”與“橫琴承接”兩個方面，二者共同決定前述規劃助力能否真正轉化為持續性的要素流動。

在這一體系中，空間設計與公共政策構成基礎層，負責處理跨境流動中的客觀約束；公眾參與構成催化層，負責推動這些改善在社會層面獲得更充分的理解與轉化；而更高層次的產業條件，則決定這些改善能否最終轉化為穩定的要素流動與區域發展動能。三者之間並非簡單相加關係，而是前後銜接、相互依賴的條件鏈條：基礎層未能建立，催化層難以發揮作用；而若澳門輸出不足或橫琴承接不足，基礎層與催化層的作用也難以形成可持續結果。

就琴澳合作的現實路徑而言，這一條件關係意味著，規劃助力的政策重心不應停留於單一層面的突破，而應按照“夯實基礎—強化催化—銜接產業”的邏輯展開。首先，應通過空間優化與制度協調降低跨境流動中的基本摩擦，形成可感知、可使用、可預期的現實環境；其次，應通過更具能動性的公眾參與機制，將物質與制度層面的改善轉化為社會層面的認同、理解與協作能力；最終，還必須使這些改善同時對接澳門的要素輸出動力與橫琴的產業承接進程，避免規劃助力停留於通道建設或環境改善層面，而無法進入真實的經濟社會運行過程。

綜上，空間設計、公共政策與公眾參與共同構成了規劃助力琴澳要素流動的基本框架，但這一框架內部存在明確的層級秩序與條件邊界。空間設計和公共政策屬於基礎層，公眾參與屬於催化層，而產業條件則是整個體系得以成立並產生持續效果的更深層前提。只有在“澳門能夠輸出、橫琴能夠承接、規劃能夠支撐、社會能夠轉化”的關聯式結構中理解三者的作用，才能避免對規劃功能作過度延伸的判斷，也才能更準確地把握琴澳合作中“規劃何以可能、又何以有限”的現實邏輯。

第六章 結論與展望

6.1 核心發現

本文圍繞澳門與橫琴之間生產要素跨境流動的現實狀況、障礙結構及空間規劃助力路徑展開研究。通過對勞動、資本、土地與自然資源、知識與技術、管理、資料與資訊等要素的逐項分析可以發現，琴澳之間的要素流動並不是一個簡單的“制度未打通”問題，也不是只要降低邊界摩擦便會自然形成深度融合的線性過程。其背後同時受到自然動力、制度介面、空間承載、治理邏輯和社會認知等多重因素影響。

一，琴澳之間不同生產要素的自然流動動力存在顯著差異。土地與自然資源具有最強的結構性外溢壓力，澳門有限的土地面積、高人口密度和高度依賴外部供水供電的資源格局，使其天然需要借助橫琴拓展發展腹地。資本要素則具備較強的跨境配置能力，澳門資本可以較快進入橫琴，但其流向並不必然服務於經濟適度多元目標，而會受到原有產業結構、資本收益偏好和風險判斷的影響。相比之下，勞動力、知識與技術、管理、資料與資訊等要素雖然已進入琴澳合作的政策議程，但其跨境流動更多依賴政策推動和制度平臺支撐，尚未形成穩定、自我強化的內生流動機制。

二，琴澳要素流動面臨的障礙具有空間、制度和心理社會三重結構。空間障礙主要表現為橫琴新區式、大尺度、組團化空間與澳門高密度、短半徑、強便利性生活方式之間的尺度斷裂。這一障礙對勞動力和管理要素影響最為直接，因為二者均依賴人的高頻移動、持續在場和日常嵌入。制度障礙則既包括社保、稅制、職業資格、資料跨境、會計規則、建築標準等具體壁壘，也包括規劃協調機制和跨境制度協調平臺尚未充分制度化的問題。心理與社會障礙並不應被簡單理解為澳門居民的主觀保守，而應被視為空間不適應、制度不確定和長期治理慣性在個體認知與社會關係中的沉澱結果。

三，三類障礙之間存在相互強化的耦合機制。空間形態影響日常體驗，日常體驗塑造社會預期，社會預期又會反過來影響制度改革壓力和政策回應強度；制度介面不順暢會放大空間摩擦，而心理層面的謹慎和不信任又會削弱跨境流動的主動性。對於自然動力較強的要素而言，這些障礙主要表現為提高流動成本和降低流動效率；對於自然動力較弱的要素而言，這些障礙則可能直接阻斷其從政策願景轉化為現實流動的可能。

四，琴澳要素流動的根本難點在於“來源端可流動性”和“目的地承接力”尚未同步成熟。澳門並不是一個可以被默認持續輸出勞動力、知識、資本和管理能力的中性源頭。其博彩旅遊服務業主導的就業結構、集中於博彩與地產等行業的資本來源、有限規模的知識生產體系，以及偏監管和協調導向的治理經驗，都使其生產要素外溢能力帶有明顯的路徑依賴。與此同時，橫琴雖然具備空間、政策和制度創新優勢，但其產業生態、就業機會、科研轉化體系和生活環境仍在培育之中，尚未對各類要素形成足夠穩定的目的地價值。

五，空間規劃能夠助力要素流動，但其作用具有明確邊界。空間設計可以改善可達性、連通性和尺度適應性，降低澳門居民進入橫琴後的日常摩擦；公共政策可以降低制度成本，推動規則介面和協調機制重建；公眾參與可以削弱認知隔閡，促進社會學習和信任形成。但三者之間存在條件關係：空間設計和公共政策屬於基礎層，公眾參與屬於催化層，而產業條件則是更深層的前提。若橫琴無法提供真實的發展機會，若澳門無法形成足夠的外溢動力，規劃助力便可能停留在通道建設、環境改善和程式優化層面，難以真正轉化為持續的要素流動。

綜上，琴澳要素跨境流動的障礙並非來自單一制度，而是由澳門來源端結構約束、橫琴

目的地價值不足、兩地制度介面不完全相容、空間尺度不適應以及社會心理距離共同構成的複合性問題。未來琴澳合作的重點，不應僅是繼續拆除已有障礙，更應同步培育澳門的要素輸出能力與橫琴的產業承接能力，使要素流動從政策推動下的邊際推進，逐步轉向具有內生動力和自我強化能力的結構性重組。

6.2 理論貢獻

本文的理論貢獻主要體現在以下幾個方面。

一，本文將生產要素流動引入跨境空間規劃研究，拓展了傳統跨境規劃研究的分析重心。既有研究往往較多關注規劃制度、空間結構或政策協作本身，而對規劃究竟如何影響經濟社會要素流動關注不足。本文將勞動、資本、土地、知識、技術、管理、資料等生產要素作為分析物件，強調規劃的意義不只是形成空間方案，而是通過空間、制度和社會機制影響要素跨境配置效率。由此，本文在城市規劃研究與生產要素理論之間建立了較為直接的連接。

二，本文構建了“自然動力—制度設計—治理邏輯”的三層分析框架。第一層關注要素流動是否具備真實的源頭動力，第二層關注制度和政策安排如何降低或增加流動成本，第三層關注兩地政府為何採取相應政策及其背後的治理邏輯。這一框架避免了將要素流動簡單歸因於制度障礙，也避免了將政策供給等同於流動結果。它強調，要素流動能否發生，首先取決於來源端是否具有外溢動力和目的地是否具有承接價值；制度設計只能在此基礎上降低摩擦，而不能單獨創造流動需求。

三，本文將依附性、路徑依賴和市政體理論引入琴澳合作研究，用以解釋要素流動障礙的歷史結構根源。澳門長期形成的政權—資源分離格局、博彩旅遊服務業主導的發展路徑，以及偏維持型的治理取向，共同影響了其要素輸出能力和政策回應方式。橫琴則更接近發展型政體邏輯，強調空間開發、專案推進和產業導入。兩地並非簡單地存在制度差異，而是在治理目標、資源調動方式、政策節奏和風險偏好上存在深層不一致。本文由此將琴澳要素流動障礙從表層規則差異推進到治理結構差異層面進行解釋。

四，本文區分了正式流通與非正式流通的二元格局，並指出二者在琴澳合作中的互補與張力。正式流通依賴政策、法律、資格、帳戶、平臺和審批機制，具有穩定性和可監管性；非正式流通則依賴社會網路、日常互動、行業關係和平臺協作，具有靈活性和適應性。琴澳之間很多要素流動並非完全通過正式制度實現，也並非完全游離於制度之外，而是在正式與非正式機制之間不斷轉換和嵌套。該視角有助於解釋為何某些制度上已經允許的流動在現實中仍然不足，也有助於理解為何某些未完全制度化的跨境聯繫卻能在實踐中持續存在。

五，本文對規劃助力的作用邊界進行了理論化界定。傳統規劃研究有時容易高估規劃對區域一體化和產業發展的推動能力，而本文強調，空間規劃只能在特定條件下發揮作用。空間設計處理物質環境問題，公共政策處理規則介面問題，公眾參與處理社會認知和信任問題，但三者都不能替代產業培育和經濟動力本身。由此，本文提出“基礎層—催化層—產業前提”的條件關係，有助於更準確地理解規劃何以可能、又何以有限。

6.3 政策建議

基於前文分析，未來促進琴澳生產要素跨境流動，應避免採取單一化、口號化或普遍適用的政策工具，而應按照不同要素的流動動力、障礙類型和承接條件，形成分要素、分層次、分階段的政策體系。

一，應將提升橫琴“目的地價值”置於政策核心位置。當前不少政策已經在通關、稅收、

金融帳戶、職業資格、公共服務和資料試點等方面降低了制度摩擦，但制度便利本身並不必然帶來要素集聚。橫琴真正需要強化的，是對澳門居民、澳門企業、澳門專業人士和澳門科研成果具有持續吸引力的產業基礎、就業機會、投資回報和生活環境。尤其在勞動力、知識技術和管理要素方面，必須通過產業鏈培育、中試平臺建設、專業服務市場擴展和高品質崗位供給，使橫琴不只是“可以進入”的空間，而是“值得進入並長期停留”的目的地。

二，應同步提升澳門來源端的要素輸出能力。琴澳合作不能只研究橫琴如何承接，也必須研究澳門為何尚未形成更強外溢動能。澳門應在經濟適度多元過程中，加強與橫琴產業需求相適配的人才培養、職業轉換和技能提升，推動本地高校、科研平臺、專業服務機構和企業主體形成更強的跨境合作能力。對於資本要素，應通過產業基金、風險共擔機制和長期投資引導，降低澳門資本過度依賴地產化、短週期化收益的傾向。對於知識與技術要素，應推動澳門高校科研成果與橫琴中試、孵化、產業化平臺形成更穩定的轉化鏈條。

三，應在空間設計層面推動橫琴由新區尺度向日常生活尺度轉型。重點不應只放在大型基礎設施和整體形象塑造上，而應更多關注澳門居民跨境生活中的高頻使用場景。口岸周邊、澳門新街坊、產業園區、公交接駁節點、社區服務中心和公共空間，應成為優先優化區域。具體而言，應加強步行系統連續性、遮陰避雨設施、公交微循環、街角商業、便民服務和公共停留空間建設，並在新增片區中將“趨同澳門”的政策表述轉化為街區尺度、服務半徑、功能混合度、底層介面連續性和慢行可達性等可執行指標。

四，應在公共政策層面推動制度協調從後端修補轉向前端嵌入。現有制度創新大量表現為專項清單、試點平臺和個案便利，雖然具有現實作用，但整體上仍偏碎片化。未來應圍繞社保銜接、職業資格互認、稅務處理、資料跨境、建築規則、公共服務介面等領域建立更常態化的專題協調機制，並將澳門方面的實質參與前置到政策設計和規劃編制早期。尤其在跨境規劃協調中，應逐步從“橫琴編制、澳方諮詢”轉向“共同研究、共同編制、共同審議、共同回饋”的機制，使規劃不只是橫琴單方開發邏輯的延續，而成為琴澳共治目標的空間化表達。

五，應以具體專案和空間場景作為制度創新載體。澳門新街坊、中醫藥產業園、口岸周邊片區、跨境醫療資料平臺、澳資企業集聚區等，均可作為制度試驗單元。通過邊界清晰、主體明確、風險可控的場景化試驗，可以先行測試公共服務銜接、專業資格使用、資料共用、社區治理、跨境通勤和營商規則等制度安排。成熟經驗再由點狀試驗擴展為片區規則，最終推動區域制度環境的漸進式優化。

六，應將公眾參與由回應式諮詢轉向能動性協作。公眾參與不應只是規劃方案完成後的意見徵集，而應嵌入專案研究、方案形成、實施回饋和後續調整全過程。可圍繞澳門新街坊、口岸公共空間、社區服務設施、跨境通勤體驗等具體議題，組織澳門居民、橫琴居民、規劃師、管理部門和專業團體開展持續對話。通過設計工作坊、社區議事平臺、聯合管理委員會等形式，使澳門居民不只是政策接受者和空間使用者，也成為部分空間規則與社區治理機制的共同建構者。

七，應建立分要素的差異化治理策略。勞動力要素應重點處理崗位品質、通勤便利、社保銜接和職業資格問題；資本要素應重點處理產業回報、稅務確定性、實質性運營規則和長期投資激勵問題；土地與自然資源要素應重點處理規劃尺度、空間治理和公共服務趨同問題；知識與技術要素應重點處理科研資助、成果轉化、中試平臺和產業鏈承接問題；管理要素應重點處理共同決策、共同執行和共同考核機制；資料與資訊要素則應重點處理規則轉換、合規審查、可信資料空間和場景化開放機制。只有分要素識別問題，政策才能避免“一套工具回應全部障礙”的低效狀態。

6.4 研究局限與未來方向

本文雖然嘗試從生產要素流動角度重新理解琴澳合作中的空間規劃問題，但仍存在若干局限。

一，本文對正式流通與非正式流通的討論仍偏理論歸納，尚未充分展開具體案例。琴澳之間大量真實聯繫可能發生在正式統計和政策文本之外，例如親友網路、跨境“走水”、臨時性專業服務和非制度化資訊共用等。未來研究可進一步關注這些非正式機制如何彌補正式制度不足，又如何可能帶來治理風險，從而更完整地理解琴澳要素流動的實際運行狀態。

二，本文對時間動態的追蹤仍有不足。琴澳合作正處於快速演進過程中，本文所揭示的障礙結構和政策效果，仍需在更長時間尺度上持續觀察。未來研究可以採用縱向研究方法，追蹤某些政策從出臺、執行到產生實際影響的全過程，判斷其究竟是短期便利、階段性試點，還是能夠沉澱為長期制度能力。

三，本文雖強調產業條件是規劃助力發揮作用的前提，但對橫琴具體產業生態的內部運行機制展開仍不充分。未來研究可進一步深入科技研發、高端製造、中醫藥等重點產業，考察其對澳門相關生產要素的真實吸附能力。只有將要素流動研究進一步嵌入具體產業鏈和企業組織之中，才能更準確判斷橫琴是否真正形成了足以支撐澳門經濟適度多元的產業承接體系。

總體而言，琴澳之間生產要素跨境流動仍處於由政策驅動向內生整合過渡的階段。空間規劃、公共政策和公眾參與均能在這一過程中發揮重要作用，但它們不是替代產業發展和結構轉型的萬能工具。未來研究與實踐需要繼續沿著“來源端—目的地—制度介面—空間承載—社會認知”的綜合框架展開，既關注橫琴如何降低進入門檻，也關注澳門如何培育外溢能力；既關注制度如何打通，也關注要素為何願意流動並能夠沉澱。只有在這一基礎上，琴澳合作才可能從形式上的互聯互通，逐步走向生產要素、社會生活和治理能力的深層融合。

參考文獻

Acemoglu, D. (2002). Technical change, inequality, and the labor market. *Journal of Economic Literature*, 40(1), 7–72.

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401. <https://doi.org/10.1257/aer.91.5.1369>

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks. *Journal of Economic Perspectives*.

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). *Why nations fail*. Crown Business.

ADB. (2022). Digital trade facilitation in RCEP. Asian Development Bank.

Aghion, P., et al. (2019). Artificial intelligence and economic growth. In *The economics of artificial intelligence* (pp. 237–282). University of Chicago Press.

Anderson, S. (2023). Immigrant founders of billion-dollar companies. NFAP.

Arrow, K. J., et al. (2012). Sustainability and the measurement of wealth. *Environment and Development Economics*, 17(3), 317–353.

Bach, S. (2003). International migration of health workers: Labour and social issues. International Labour Office.

Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.

Becker, G. S. (2002). Human capital. *The Concise Encyclopedia of Economics*, 2, 1–12.

Bloom, N., Sadun, R., & Van Reenen, J. (2012). Americans do I.T. better: US multinationals and the productivity miracle. *American Economic Review*, 102(1), 167–201. <https://doi.org/10.1257/aer.102.1.167>

Bloom, N., & Van Reenen, J. (2007). Measuring and explaining management practices across firms and countries. *Quarterly Journal of Economics*, 122(4), 1351–1408.

Borjas, G. (1999). Economic analysis of immigration. *Handbook of Labor Economics*, 3.

Boschma, R. (2015). Towards an evolutionary perspective on regional resilience. *Regional Studies*, 49(5), 733–751. <https://doi.org/10.1080/00343404.2014.959481>

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.

Chesbrough, H. (2003). *Open innovation*. Harvard Business Press.

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity. *Administrative Science Quarterly*, 35(1).

Corrado, C., Hulten, C., & Sichel, D. (2009). Intangible capital and U.S. economic growth. *Review of Income and Wealth*, 55(3), 661–685. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2009.00343.x>

Costanza, R., et al. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387(6630), 253–260.

CSIS. (2021). *The geopolitics of data*. Center for Strategic & International Studies.

Czaika, M., & Parsons, C. R. (2017). The gravity of high-skilled migration policies. *Demography*, 54(2), 603–630.

de Haas, H. (2010). The internal dynamics of migration processes: A theoretical inquiry. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36(10), 1587–1617. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2010.489361>

Dunning, J. H. (2001). The eclectic (OLI) paradigm of international production. *International Business Review*.

European Commission. (2023). *Digital Markets Act: Impact assessment*.

Even, W. E., Yamashita, T., & Cummins, P. A. (2023). The STEM wage premium across the OECD. *New Horizons in Adult Education and Human Resource Development*, 35(1), 5–19. <https://doi.org/10.1177/19394225231171575>

Evenhuis, E. (2017). Institutional change in cities and regions: A path dependency approach. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 10(3), 509–526. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsx014>

Florida, R. (2002). *The rise of the creative class*. Basic Books.

Florida, R. (2005). *The flight of the creative class*. Harper Business.

Gertler, M. S. (2003). Tacit knowledge and the economic geography of context, or the undefinable tacitness of being (there). *Journal of Economic Geography*, 3(1), 75–99. <https://doi.org/10.1017/S1474748003000031>

[oi.org/10.1093/jeg/3.1.75](https://doi.org/10.1093/jeg/3.1.75)

Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510. <https://doi.org/10.1086/228311>

Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, unemployment and development: A two-sector analysis. *The American Economic Review*, 60(1), 126–142.

IMF. (2020). Capital flows—Review of institutional framework. IMF Policy Paper.

Immigration, Refugees and Citizenship Canada. (2023). Express Entry year-end report 2022. Government of Canada. <https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/express-entry-year-end-report-2022.html>

ITC. (2023). SME competitiveness in digital trade. International Trade Centre.

Jones, C. I., & Tonetti, C. (2020). Nonrivalry and the economics of data. *American Economic Review*, 110(9), 2819–2858.

Ju, J., & Wei, S. J. (2010). Domestic institutions and the bypass effect of financial globalization. *American Economic Journal*, 2(4), 173–204.

Knight, F. H. (1921). Risk, uncertainty and profit. Hart, Schaffner & Marx.

Lane, P. R., & Milesi-Ferretti, G. M. (2007). The external wealth of nations mark II. *Journal of International Economics*, 73(2), 223–250.

Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography*, 3(1), 47–57. <https://doi.org/10.2307/2060063>

Lonner, W. J., Berry, J. W., & Hofstede, G. H. (1980). Culture's consequences: International differences in work-related values. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.

Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)

Marshall, A. (1890). Principles of economics (8th ed.). Macmillan.

Martin, R. (2010). Roepke lecture in economic geography—Rethinking regional path dependence: Beyond lock-in to evolution. *Economic Geography*, 86(1), 1–27. <https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2009.01056.x>

Maskus, K. E. (2000). Intellectual property rights in the global economy. Peterson Institute.

Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. *Population and Development Review*, 19(3), 431–466. <https://doi.org/10.2307/2938462>

McKenzie, D., & Rapoport, H. (2010). Self-selection patterns in Mexico-U.S. migration: The role of migration networks. *The Review of Economics and Statistics*, 92(4), 811–821. https://doi.org/10.1162/REST_a_00032

Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. *Organization Science*, 5(1), 14–37.

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. <https://doi.org/10.1257/jep.5.1.97>

Obstfeld, M., & Taylor, A. M. (2004). *Global capital markets: Integration, crisis, and growth*. Cambridge University Press.

OECD. (2019a). *International migration outlook*. OECD Publishing.

OECD. (2019b). *Measuring the digital transformation*. OECD Publishing.

Ortega, F., & Peri, G. (2013). The effect of income and immigration policies on international migration. *Migration Studies*, 1(1), 47–74. <https://doi.org/10.1093/migration/mns004>

Ottaviano, G., & Peri, G. (2012). Immigration and national wages. *American Economic Review*, 102(1).

Petty, W. (1662). *A treatise of taxes and contributions*. Printed for N. Brooke.

Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.

Polaris Market Research. (2025, September 29). *Cross-border B2C e-commerce market size, trends, & industry analysis report*. <https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/cross-border-b2c-e-commerce-market>

Putnam, R. D. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. *The American Prospect*, 13, 35–42.

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This time is different: Eight centuries of financial folly*. Princeton University Press.

- Ricardo, D. (1817). *On the principles of political economy and taxation*. John Murray.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98 (5), S71–S102. <https://doi.org/10.1086/261725>
- Saxenian, A. (2006). *The new Argonauts*. Harvard University Press.
- Saxenian, A. (2002). Transnational communities and the evolution of global production networks: The cases of Taiwan, China and India. *Industry and Innovation*, 9(3), 183 – 202. <https://doi.org/10.1080/1366271022000034453>
- Say, J.-B. (1803). *Traité d'économie politique [A treatise on political economy]*. Deterville.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Harvard University Press.
- Smith, A. (1976). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. University of Chicago Press. (Original work published 1776)
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
- Stark, O., & Taylor, J. E. (1989). Relative deprivation and international migration. *Demography*, 26(1), 1–14.
- Stoker, G., & Mossberger, K. (1994). Urban regime theory in comparative perspective. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 12(2), 195–212. <https://doi.org/10.1068/c120195>
- Stone, C. N. (1993). Urban regimes and the capacity to govern: A political economy approach. *Journal of Urban Affairs*, 15(1), 1–28. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9906.1993.tb00300.x>
- Teece, D. J. (1986). Profiting from technological innovation. *Research Policy*, 15(6), 285–305.
- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of sustainable enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350.
- UNCTAD. (2022). *Technology and innovation report*. United Nations.

UNCTAD. (2023). Digital economy report. United Nations.

UNDP. (2021). Human development report. United Nations.

WIPO. (2021). Global Innovation Index. WIPO.

World Bank. (2017). World Development Report: Governance and the law.

World Bank. (2020). World Development Report: Migration.

World Bank. (2021). World Development Report. World Bank.

World Bank. (2023). World Development Report: Data for better lives.

澳門大學. (2013, August 5). 一國兩制三體：澳門大學“橫琴模式”重大突破. <https://www.um.edu.mo/zh-hant/news-and-press-releases/campus-news/detail/25572/>

澳門大學. (2015a). 澳門大學新校園：新校園規劃常見問題. https://www.um.edu.mo/new_campus_project/chi/planning/faqs.php

澳門大學. (2015b). 澳門大學新校園：校園概況. https://www.um.edu.mo/new_campus_project/chi/background/

澳門大學. (2026, April 13). 粵港澳高校聯盟工作會議於澳大舉行. <https://www.um.edu.mo/zh-hant/news-and-press-releases/press-release/detail/63625/>

澳門電力股份有限公司. (2026). 澳電的優化措施. <https://www.cem-macau.com/zh/our-community/optimizing-power-facilities-in-low-lying-areas/improvement-works-of-cem/>

澳門都市更新股份有限公司. (2022). “澳門新街坊”料年底封頂 建設便利澳門居民生活就業新家園. 澳門特別行政區政府入口網站. <https://www.gov.mo/zh-hant/news/934553/>

澳門都市更新股份有限公司. (2023). 澳門新街坊專題網頁. <https://mur.com.mo/mnnproperty>

澳門金融管理局. (2024a). 合作區多功能自由貿易帳戶政策宣講會. <https://www.amcm.gov.mo/zh-hant/news-notice/statement/detail/20240525/1084>

澳門金融管理局. (2024b). 澳門特別行政區數字澳門元白皮書. https://cdn.amcm.gov.mo/uploads/media/images/emop/e-MOP_simplified_cn.pdf

澳門金融管理局. (2025). 澳門金融管理局年報 2024. https://cdn.amcm.gov.mo/uploads/media/research_and_stats/annual_reports/2024/annual_report_2024_cn_web_r.pdf

澳門科學技術發展基金. (2021). 貫徹落實“澳門研發、橫琴轉化”的聯動模式，加快澳琴科技

產業協同發展進程. https://www.fdct.gov.mo/zh_tw/Hengqin_policy.html

澳門科學技術發展基金. (2024a). 重點研發資助計畫. https://www.fdct.gov.mo/zh_tw/keyproject.html

澳門科學技術發展基金. (2025a). 對外科技合作資助計畫：聯合資助類（與國家科技部聯合資助）. https://www.fdct.gov.mo/zh_tw/external_cooperation_details/article/most.html

澳門科學技術發展基金. (2025b). 對外科技合作資助計畫：聯合資助類（與廣東省科技廳聯合資助）. https://www.fdct.gov.mo/zh_tw/external_cooperation_details/article/gdst.html

澳門特別行政區. (2005, August 22). 第 8/2005 號法律《個人資料保護法》. https://bo.dsaj.gov.mo/bo/i/2005/34/lei08_cn.asp

澳門特別行政區. (2013a). 第 10/2013 號法律《土地法》. <https://bo.dsaj.gov.mo/isapi/go.asp?d=lei-10-2013cn>

澳門特別行政區. (2013b). 第 12/2013 號法律《城市規劃法》. https://bo.dsaj.gov.mo/bo/i/2013/36/lei12_cn.asp

澳門特別行政區個人資料保護局. (2016). 認識歐盟資料保護總規章（GDPR）. <https://www.dspdp.gov.mo/file/leaflet/認識歐盟資料保護總規章-cn.pdf>

澳門特別行政區海事及水務局. (2026). 非常規水資源利用—再生水（中水）. https://www.marine.gov.mo/subpage.aspx?a_id=1669191588

澳門特別行政區教育及青年發展局. (2021a). 澳門高等教育中長期發展綱要（2021—2030）. <https://es.dsedj.gov.mo/hemld/hemld03.pdf>

澳門特別行政區教育及青年發展局. (2021b). 《澳門高等教育中長期發展綱要（2021—2030）》願景及總目標. <https://es.dsedj.gov.mo/hemld/hemld01.pdf>

澳門特別行政區教育及青年發展局. (2024). 院校資訊 | 在澳學習. <https://portal.dsedj.gov.mo/webdsejspace/site/studyinmacau/sc/campus-information.html>

澳門特別行政區教育及青年發展局. (2025). 《澳門高等教育中長期發展綱要（2021—2030）》中期評估研究：報告摘要. https://portal.dsedj.gov.mo/webdsejspace/addon/upload/Upload_view_file_page.jsp?id=710179

澳門特別行政區經濟財政司司長辦公室. (2023). 澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃（2024—2028 年）. https://www.dsepr.gov.mo/uploads/attachment/2023-10/e-book_C.pdf

澳門特別行政區立法會. (1993). 中華人民共和國澳門特別行政區基本法. <https://www.al.gov.mo/zh/basic-law>

澳門特別行政區社會保障基金. (2023). 粵澳社保一窗通. <https://www.fss.gov.mo/text/zh-hant/sites/cross-border/id/291>

澳門特別行政區土地工務局. (2026). 總體規劃：核准. <https://urbanplanning.dsscu.gov.mo/planning/urb/info/?cid=5&id=79>

澳門特別行政區衛生局. (2024, April 30). 澳門協和醫院 5 月 1 日起正式加入“電子健康紀錄平臺 (eHR)”共用電子健康資料. 澳門特別行政區政府入口網站. <https://www.gov.mo/zh-hant/news/1061964/>

澳門特別行政區行政長官辦公室. (2025, April 14). 二〇二五年財政年度施政報告——以澳琴一體化為目標，加力推進橫琴粵澳深度合作區建設. 澳門特別行政區政府入口網站. <https://www.gov.mo/zh-hans/news/818275/>

澳門特別行政區行政公職局. (2023, January 13). 首期澳珠琴公務人員交流研討班順利舉行. 澳門特別行政區政府入口網站. <https://www.gov.mo/zh-hans/news/665594/>

澳門特別行政區行政公職局. (2024, August 6). 第三期澳珠琴公務人員交流研討班圓滿舉行：三方公務人員探討提升橫琴粵澳政務服務質素. 澳門特別行政區政府入口網站. <https://www.gov.mo/zh-hant/news/1080438/>

澳門特別行政區行政公職局. (2026, February 27). 交通協同助力澳珠琴區域發展——第四期澳珠琴公務人員交流研討班圓滿舉行. 澳門特別行政區政府入口網站. <https://www.gov.mo/zh-hant/news/1225067/>

澳門特別行政區政府博彩監察協調局. (2021). 第 19/2021 號行政法規《博彩監察協調局的組織及運作》. https://www.dicj.gov.mo/web/cn/legislation/regAdm_19.2021.html

澳門特別行政區政府旅遊局. (2025a, June 27). 促“旅遊+零售”：“2025 星級零售服務”系列講座啟動. <https://www.dst.gov.mo/zh-hant/about-us/press-release/9da5b8b1542b4bf8b3c4552dfcdcd99f.html>

澳門特別行政區政府旅遊局. (2025b, December 12). 《澳門旅遊業發展總體規劃》第二階段檢視研究 2025 年行動計畫執行情況公佈. <https://www.dst.gov.mo/zh-hant/about-us/press-release/0d3cc95edb8b443fabdd6988cc2d9414.html>

澳門特別行政區政府旅遊局. (2026). 培訓課程報名及學員指引. <https://www.dst.gov.mo/zh-hant/trade-association/training/course-registration-guideline.html>

澳門特別行政區政府資料開放平臺. (2026). 澳門特別行政區政府資料開放平臺. <https://data.gov.mo/>

澳門特別行政區政府統計暨普查局. (2014). 人口老化的趨勢與挑戰. <https://www.dsec.gov.m>

o/getAttachment/f5ecdbb4-ad4e-47fb-9937-98850909b844/pdf1.aspx?disposition=attachment

澳門特別行政區政府統計暨普查局. (2015). 就業調查：2015年4月至6月. https://www.dsec.gov.mo/getAttachment/ed7af3ca-fd94-41ae-9f64-5ee20edbcf07/C_IE_FR_2015_M04.aspx

澳門特別行政區政府統計暨普查局. (2017). 主要指標. https://www.dsec.gov.mo/CMSPages/c_mn_indicator.aspx?IACM=1

澳門特別行政區政府統計暨普查局. (2024a). 澳門經濟季刊：2024年第2季. https://www.dsec.gov.mo/getAttachment/42B29B05-77B2-4EAA-8F4F-88DDC080E7D7/C_BET_PUB_2024_Q2.aspx

澳門特別行政區政府統計暨普查局. (2024b). 主要統計指標：2024年9月. https://www.dsec.gov.mo/getAttachment/6B1AB408-E47D-498F-B5F2-53390CFB4016/P_BME_PUB_2024_M09_1.aspx

澳門特別行政區政府統計暨普查局. (2025a). 就業調查：2024年10月至12月. https://www.dsec.gov.mo/getAttachment/251f9d55-2bc0-43d3-8e03-fcf941a3ffde/C_IE_FR_2024_M10.aspx

澳門特別行政區政府統計暨普查局. (2025b). 就業調查：2025年1月至3月. https://www.dsec.gov.mo/getAttachment/0aecca4f-9516-44e2-ae29-5415cdf6a3f/C_IE_FR_2025_M01.aspx

澳門特別行政區政府統計暨普查局. (2025c). 直接投資統計 2024. https://www.dsec.gov.mo/getAttachment/0948aa15-d171-4a61-9afc-4d7a763ce3a1/C_EID_PUB_2024_Y.aspx

澳門特別行政區政府統計暨普查局. (2025d). 澳門特區產業結構 2024年. https://www.dsec.gov.mo/getAttachment/b90900aa-cce1-45bf-924e-5a9e2f616c9c/SC_PIBP_FR_2024_Y.aspx

澳門特別行政區政府新聞局. (2019, September 26). 內地與澳門簽署學歷互認備忘錄. <https://www.gov.mo/zh-hant/news/301986/>

澳門特別行政區政府新聞局. (2021, September 26). 橫琴粵澳深度合作區采新體制：管委會實行雙主任制推動落實. 澳門特別行政區政府入口網站. <https://www.gov.mo/zh-hans/news/558021/>

澳門特別行政區政府新聞局. (2023a). 《關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》助澳門經濟適度多元. <https://www.gov.mo/zh-hant/news/962387/>

澳門特別行政區政府新聞局. (2023b). 金融支持橫琴、前海合作區建設政策檔發佈會舉行. <https://www.gov.mo/zh-hant/news/962758/>

澳門特別行政區政府新聞局. (2024a, December 4). 【1+4 科技產業】逐步完善科創生態強化澳琴聯動及產學研合作. <https://www.gov.mo/zh-hant/news/1110755/>

澳門特別行政區政府新聞局. (2024b, November 25). 跨境便捷金融服務助澳人融入橫琴生活. 澳門特別行政區政府入口網站. <https://www.gov.mo/zh-hant/videos-post/1100433/>

澳門特區長者服務資訊網. (2024). 社保基金認可常居橫琴等同居澳. https://www.ageing.ias.gov.mo/index.php/news/announcement/post_3310

陳子劍, & 黎斌. (2025). 依附性、路徑依賴與政體：澳門經濟適度多元化問題初步解析. In 國際旅遊與區域發展學會 (編), 2025 粵港澳大灣區城市命運與發展論壇精選論文集 (p. 499-515). 國際旅遊與區域發展學會

廣東省人民政府. (2023, May 14). 廣東省人民政府關於將一批省級行政職權調整由橫琴粵澳深度合作區執行委員會及其工作機構實施的決定. 橫琴粵澳深度合作區官網. https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/zwgk/tzgg/gg/content/post_3490895.html

廣東省人民政府. (2024, January 20). 廣東省人民政府關於將第二批省級行政職權事項調整由橫琴粵澳深度合作區執行委員會及其工作機構實施的決定. 橫琴粵澳深度合作區官網. https://www.hengqin.gov.cn/lab/flfg/szfgz/content/post_3616224.html

國家發展和改革委員會. (2023). 橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃. <https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202312/P020231221647624666171.pdf>

國家互聯網資訊辦公室. (2024, March 22). 促進和規範資料跨境流動規定. https://www.cac.gov.cn/2024-03/22/c_1712776611775634.htm

國家稅務總局橫琴粵澳深度合作區稅務局等. (2023). 關於橫琴粵澳深度合作區符合條件的產業企業實質性運營有關問題的公告. <https://www.hengqin.gov.cn/attachment/0/423/423593/3867102.pdf>

何亮綱。(2026)。橫琴合作區建設背景下珠澳跨境流動與空間功能演變〔碩士學位論文，澳門城市大學〕

橫琴稅務. (2026). 在橫琴工作的澳門居民，退稅攻略來了. https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/hzqgl/dtyw/dtxx/content/post_3895136.html

橫琴粵澳深度合作區財政局. (2025). 關於舉辦合作區澳人澳企財稅知識專題培訓的通知. https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/zwgk/tzgg/gg/content/post_3841608.html

橫琴粵澳深度合作區城市規劃和建設局. (2023). 官方發佈！橫琴口岸最全公共交通指引請查收. https://www.hengqin.gov.cn/ghhjsj/ghjsdt/gzdt/gzdt/content/post_3541124.html

橫琴粵澳深度合作區城市規劃和建設局. (2024). 智慧通勤、創新模式……橫琴公交暢達！
https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/hzqgl/dtyw/dtxx/content/post_3740617.html

橫琴粵澳深度合作區城市規劃和建設局. (2025). 新《規劃》印發！橫琴未來…… https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/zwgk/tzgg/gg/content/post_3841608.html

w.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/hzqgl/dtyw/dtxx/content/post_3760897.html

橫琴粵澳深度合作區金融發展局. (2025). 資金劃轉近 120000000000 ! 揭秘. https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/hzqgl/dtyw/dtxx/content/post_3793557.html

橫琴粵澳深度合作區經濟發展局. (2024a, April 7). 關於印發《橫琴粵澳深度合作區構建優質科技創新環境實施辦法》的通知. https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/zwgk/zcfg/gfxwj/content/post_3651329.html

橫琴粵澳深度合作區經濟發展局. (2024b, April 7). 橫琴粵澳深度合作區支持創新平臺載體建設實施辦法. <https://www.hengqin.gov.cn/attachment/0/371/371895/3651287.pdf>

橫琴粵澳深度合作區經濟發展局. (2025a). 發佈境外職業資格便利執業認可清單. 澳門特別行政區政府入口網站. <https://www.gov.mo/zh-hant/news/1189237/>

橫琴粵澳深度合作區經濟發展局. (2025b). 印發境外職業資格便利執業認可清單通知. https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/zwgk/tzgg/gg/content/post_3846522.html

橫琴粵澳深度合作區經濟發展局. (2025c). 《關於修改〈橫琴粵澳深度合作區關於支援澳資企業發展的扶持辦法〉的通知》的政策解讀. https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/zwgk/zcjd/content/post_3794857.html

橫琴粵澳深度合作區經濟發展局. (2025d). 《橫琴粵澳深度合作區關於支援澳資企業發展的扶持辦法》操作指南. https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/zwgk/tzgg/gg/content/post_3794950.html

橫琴粵澳深度合作區民生事務局. (2024). 澳門新街坊長者服務中心. https://www.hengqin.gov.cn/livelihood/zwdt/dtxx/content/post_3726956.html

橫琴粵澳深度合作區民生事務局. (2025a). 四周年！琴澳一體化釋放乘數效應. https://www.hengqin.gov.cn/livelihood/zwdt/dtxx/content/post_3831420.html

橫琴粵澳深度合作區民生事務局. (2025b). 粵澳社保一窗通（橫琴專窗）. https://www.hengqin.gov.cn/tmsswj/msgk/sbfg/gk/ywbl/content/post_3576113.html

橫琴粵澳深度合作區統計局. (2024a). 橫琴粵澳深度合作區 2024 年第一季度經濟運行簡況. https://www.hengqin.gov.cn/stats/tjsj/jjyxqk/content/post_3658055.html

橫琴粵澳深度合作區統計局. (2024b). 增長 6.1%！一圖讀懂橫琴這些增長資料！ https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/hzqgl/dtyw/dtxx/content/post_3688590.html

橫琴粵澳深度合作區統計局. (2025a). 橫琴粵澳深度合作區 2024 年經濟運行簡況. https://www.hengqin.gov.cn/stats/tjsj/jjyxqk/content/post_3763600.html

橫琴粵澳深度合作區統計局. (2025b). 2025 年 1—7 月橫琴粵澳深度合作區經濟運行簡況. https://www.hengqin.gov.cn/stats/tjsj/jjyxqk/content/post_3828991.html

橫琴粵澳深度合作區統計局. (2025c, July 9). 橫琴舉辦資料產業高品質發展峰會：粵澳跨境資料流程動創新邁向新高度. https://www.hengqin.gov.cn/stats/xxgg/xxdt/content/post_3813997.html

橫琴粵澳深度合作區統計局. (2025d, May 9). 橫琴新中心揭牌！國內首個出海大模型同步登場. https://www.hengqin.gov.cn/stats/xxgg/xxdt/content/post_3801790.html

橫琴粵澳深度合作區統計局. (2026). 2025 年橫琴粵澳深度合作區經濟運行簡況. https://www.hengqin.gov.cn/stats/tjsj/jjyxqk/content/post_3876194.html

橫琴粵澳深度合作區執行委員會. (2021). 合作區概覽. https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/hzqgl/

橫琴粵澳深度合作區執行委員會. (2022a). 澳門居民個人所得稅優惠政策解讀. https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/zwgk/zcjd/content/post_3303481.html

橫琴粵澳深度合作區執行委員會. (2022b, January 11). 粵港澳大灣區首個跨境資料驗證平臺上線試運行. https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/hzqgl/dtyw/dtxx/content/post_3085843.html

橫琴粵澳深度合作區執行委員會. (2023a). 關於印發《橫琴粵澳深度合作區國有土地供應管理辦法》的通知. https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/zwgk/zcfg/gfxwj/content/post_3595790.html

橫琴粵澳深度合作區執行委員會. (2023b). 《橫琴粵澳深度合作區國有土地供應管理辦法》政策解讀. https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/zwgk/zcjd/content/post_3595797.html

橫琴粵澳深度合作區執行委員會. (2023c, September 18). 橫琴粵澳深度合作區管理委員會、執行委員會，省委橫琴工委、省政府橫琴辦集中辦公：粵澳共商共建共管共用機制再上新臺階. https://www.hengqin.gov.cn/lab/zhxx/content/post_3625467.html

橫琴粵澳深度合作區執行委員會. (2025a). 關於印發《橫琴粵澳深度合作區關於支援澳資企業發展的扶持辦法》的通知. https://www.hengqin.gov.cn/invest-hengqin/cyfx/zyy/cnxh/content/post_3772829.html

橫琴粵澳深度合作區執行委員會. (2025b). 關於印發《橫琴粵澳深度合作區國土空間總體規劃（2021—2035 年）》的通知. https://www.hengqin.gov.cn/macao_zh_hans/zwgk/zcfg/zyzc/content/post_3836370.html

橫琴粵澳深度合作區執行委員會. (2025c, June 21). 橫琴粵澳深度合作區產業發展規劃（2025—2029 年）. <https://www.hengqin.gov.cn/attachment/0/408/408115/3810641.pdf>

全國人民代表大會常務委員會. (2009). 全國人民代表大會常務委員會關於授權澳門特別行政區對設在橫琴島的澳門大學新校區實施管轄的決定. https://www.hmo.gov.cn/zcfg_new/jbf/flwj/am/jd2/201711/t20171114_34920.html

全國人民代表大會常務委員會. (2021, August 20). 中華人民共和國個人資訊保護法. https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm

香港中文大學學術交流處. (2016). 粵港澳高校聯盟. <https://www.oalmr.cuhk.edu.hk/strategic-collaborations/alliances/guangdong-hong-kong-macau-university-alliance/>

楊競松,黎斌,陰劫,周龍 & 楊晶. (2026). 決策模式視角下橫琴跨境規劃協調問題研究. 國際城市規劃, 1-15. <https://doi.org/10.19830/j.upi.2024.290>.

行政法務司司長辦公室. (2025). 2026 年財政年度施政方針. <https://www.gsaj.gov.mo/zh-hans/policy2026>

中共中央、國務院. (2021). 橫琴粵澳深度合作區建設總體方案. <https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202109/05/475583/article.html>

中華人民共和國出入境管理局. (2024). 一簽多行/一周一行政策公告. <https://www.nia.gov.cn/n897453/c1686516/content.html>